

REPÚBLICA DE CUBA
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS PEDAGÓGICAS
ENRIQUE JOSÉ VARONA

**POGRAMA DE ATENCIÓN EDUCATIVA PARA LOS ADULTOS MAYORES
DE LOS HOGARES DE ANCIANOS DE LA CIUDAD DE HUAMBO, ANGOLA.**

**TESIS EN OPCIÓN AL GRADO CIENTÍFICO DE
DOCTOR EN CIENCIAS PEDAGÓGICAS**

Autora: Lic. Irene Jamba Inakulo

La Habana

2015

REPÚBLICA DE CUBA
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS PEDAGÓGICAS
ENRIQUE JOSÉ VARONA

**POGRAMA DE ATENCIÓN EDUCATIVA PARA LOS ADULTOS MAYORES
DE LOS HOGARES DE ANCIANOS DE LA CIUDAD DE HUAMBO, ANGOLA.**

**TESIS EN OPCIÓN AL GRADO CIENTÍFICO DE
DOCTOR EN CIENCIAS PEDAGÓGICAS**

Autora: Lic. Irene Jamba Inakulo
Tutoras: Dr. C. María de la Caridad González Martínez
Dr. C. Rosa Adela Leyva Mariño

La Habana

2015

DEDICATORIA

DEDICATORIA

A mi papá Sabino Inakulo y mi mamá Pelágia Jamba Inakulo, por ofrecerme siempre la mayor cuota de sacrificio y amor para que mis hermanos y yo materialicemos nuestras aspiraciones, y siempre habernos inculcado el amor al estudio.

A mi esposo Joaquín Chitanda Sucuakuche Moisés, por el amor y el cariño, además de apoyarme, me inspiró para llegar a la meta.

A mis hijos Joarene Firmino Inakulo Moisés y Mirene Pelágia Inakulo Moisés, los mayores tesoros de mi vida, para que les sirva de ejemplo y motivación en el futuro.

AGRADECIMIENTOS

AGRADECIMIENTOS

A Dios por el don de la vida, salud y protección.

A mis tutoras, las doctoras María de la Caridad González Martínez y Rosa Adela Leyva Mariño, responsables de la realización de esta obra, por permitirme aprender a su lado, por ser además, maestras y amigas inigualables.

A mis hermanos, Elsa Inakulo Marcelino, Helder Marcelino, Dulce Inakulo de Sousa, Rui de Sousa, Joelson Inakulo, Claudia, Tony y Lucy, por el apoyo y dedicación durante todo este tiempo.

A mi familia y amigos, gracias por la fuerza.

A los doctores, Leonardo Pérez Lemus, Carlos Rojas, Merced Keeling, Carlota Lidia, Mercedes Garcias y a los profesores del UCPEJV que contribuyeron a mi formación con su apoyo y sus valiosas enseñanzas de cada día.

A Francisca, Janice, Ester, Fátima, Dady, Silva, Paquissi, Jesus, Venâncio y Lucas compañeros y amigos incondicionales, a todos mis compañeros y estudiantes angolanos por su apoyo oportuno.

A mis compañeros de trabajo del ISCED-Huambo en especial a los docentes del Departamento de Ciencias de la Educación que se dedicaron por completo al trabajo y me dieron la posibilidad de llegar al final.

A la dirección provincial del MINARSS–Huambo, a la dirección del hogar de ancianos Ongundje yo Muenhõ, a todos los adultos mayores, mi gratitud por haber permitido la realización de este trabajo.

A todos los que en un momento determinado contribuyeron con el éxito de este trabajo.

Muchas gracias

La autora

SÍNTESIS

SÍNTESIS

La tesis que se presenta tiene como objeto de estudio de la investigación la atención educativa de los adultos mayores; propone un programa de atención educativa, para favorecer la atención a los adultos mayores que se encuentran en los hogares de ancianos de la ciudad de Huambo, Angola.

El programa de atención educativa que se propone se sustenta en la sistematización y valoración realizadas por la autora acerca de las concepciones teóricas y metodológicas existentes en torno a la atención que han recibido las personas adultas mayores que sirvieron de punto de partida para adentrarse en la contextualización del régimen de vida de las personas adultas mayores y las necesidades de preparación de los funcionarios de los hogares, en que estos se encuentran.

Este programa de atención educativa para los adultos mayores abarca un conjunto de actividades educativas que facilitan el diagnóstico, la planificación, ejecución y evaluación para la orientación y preparación de los funcionarios del hogar, de la familia y la comunidad en el régimen de vida de los adultos mayores y los procedimientos de trabajo en el contexto institucional desde una concepción pedagógica, didáctica psicológica, social y biológica con vista a elevar la calidad de vida en los contextos institucional, familiar y social de las personas adultas mayores.

ÍNDICE

CONTENIDO	Páginas
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I LA ATENCIÓN EDUCATIVA A LOS ADULTOS MAYORES. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS	12
1.1 Un acercamiento a los enfoques actuales acerca de la edad adulta	12
1.2 La atención educativa a los adultos mayores para una mejor calidad de vida	29
1.3 Antecedentes históricos de la atención a la población adulta en Angola. Marco legal para el funcionamiento de los hogares de ancianos	34
CAPÍTULO II ESTADO ACTUAL DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA A LOS ADULTOS MAYORES EN LOS HOGARES DE ANCIANOS DE LA CIUDAD DE HUAMBO, ANGOLA	52
2.1 Breve contextualización de los hogares de ancianos y de la población de adultos mayores en Angola	52
2.2 Diagnóstico y caracterización del estado actual de la atención educativa a los adultos mayores en la ciudad de Huambo, Angola	56
CAPÍTULO III MODELACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN EDUCATIVA A LOS ADULTOS MAYORES QUE SE ENCUENTRAN EN LOS HOGARES DE ANCIANOS DE LA CIUDAD DE HUAMBO, ANGOLA	78
3.1 Fundamentos generales que sustentan el programa de	78

atención educativa que se propone	
3.2 Estructura y contenido del programa de atención educativa que se propone	86
3.3 Resultados de la consulta a expertos para constatar los resultados del programa de atención educativa para los adultos mayores que se encuentran en los hogares de ancianos de la ciudad de Huambo, Angola	107
3.4 Resultados de la consulta a usuarios para valorar la efectividad del programa de atención educativa para los adultos mayores que se encuentran en los hogares de ancianos de la ciudad de Huambo, Angola	110
CONCLUSIONES	117
RECOMENDACIONES	119
BIBLIOGRAFÍA	
ANEXOS	

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

En la segunda mitad del siglo XX se abre una nueva etapa evolutiva de la sociedad, en la cual se desarrolla un proceso de aceptación de la diversidad humana. De manera general, las posiciones axiológicas al respecto están determinadas por el desarrollo cultural que alcanzan las diversas naciones, aun cuando existen valores universales, entre los que se encuentra la tolerancia a las diferencias etáreas, particularmente en la vejez.

El envejecimiento poblacional fue uno de los procesos demográficos más importantes de finales del siglo XX y es protagonista del que transcurre. Esta situación ha generado profundas modificaciones en las estructuras sociales, económicas y culturales, lo cual ha sido de interés en todas las naciones; sin embargo, como objeto de investigación es reciente, lo que ha dado lugar a que su abordaje transcurra desde múltiples disciplinas científicas y perspectivas epistemológicas.

El envejecimiento es un proceso ineludible que transcurre desde el nacimiento hasta la muerte, por tanto en la llamada tercera edad se producen cambios en las personas desde el punto de vista orgánico, funcional, psicológico y social.

Como proceso inevitable, las personas que llegan a la tercera edad deben prepararse para incorporar nuevos recursos que les permitan satisfacer sus necesidades y alcanzar un desempeño óptimo en las diversas esferas de actuación, ya sea laboral, familiar o sociocultural en general.

La vejez no puede ser vista solamente bajo un enfoque semiológico como un proceso en el cual declinan funciones con tendencia a que se incremente la vulnerabilidad de las personas ante las enfermedades, con alto índice de morbilidad y una mayor mortalidad, dado a que se encuentran en la última etapa

del ciclo vital. Para una mejor comprensión del proceso de envejecimiento se hace necesario tratarlo desde una posición dialéctica.

Las expectativas de los adultos mayores y las necesidades económicas de la sociedad exigen que estas personas puedan participar en la vida económica, política, social y cultural de sus sociedades; es por ello que deben tener la oportunidad de trabajar hasta que lo deseen y sean capaces de hacerlo en el desempeño de trabajos satisfactorios y productivos, así mismo deben tener acceso a la educación y a los programas de capacitación.

Los estudios sobre la vejez se han abordado desde perspectivas diferentes; en algunos países se enfoca como un problema, sobre todo en Europa Occidental y Norteamérica, donde los altos índices de envejecimiento de la población requieren servicios sociales, pagos por pensiones a jubilados, y existe escasez de fuerza de trabajo. En un grupo de países de América Latina el envejecimiento se ha incrementado en un período de tiempo breve y ha llegado a tener un comportamiento similar al de países desarrollados. En países menos desarrollados como los africanos, entre los que se encuentra Angola, el fenómeno es incipiente y avanza de forma rápida; sin embargo se carece de estudios profundos y direccionados a estas personas.

A este hecho se le considera una “revolución de la longevidad”, y hace que resulten insuficientes las políticas tradicionales, dado el número de personas que sobrepasan los 60 años, las cuales requieren de un incremento de las acciones para elevar su calidad de vida; por lo que se impone que los gobiernos sean responsables de promover y prestar servicios sociales básicos a partir de tener en cuenta las necesidades específicas de esta etapa de la vida.

En el Informe a la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento celebrada en Madrid, del 8 al 12 de abril de 2002, se planteó el compromiso de proporcionar a las personas de avanzada edad acceso universal y en condiciones de igualdad a la atención médica y a los servicios de salud, tanto física como mental; se reconoció, además, que van en aumento las necesidades de una población que está envejeciendo, por lo cual es preciso adoptar nuevas políticas en relación con esta problemática.

Por tanto, les corresponde a los gobiernos asumir la iniciativa respecto a las cuestiones vinculadas con el envejecimiento y la aplicación del Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento, para ello resulta imprescindible una colaboración entre los gobiernos nacionales y locales, los organismos internacionales y todos los sectores de la población.

Según datos obtenidos de las Naciones Unidas, el envejecimiento en los países en desarrollo se proyecta, que las personas envejecerán rápidamente en la primera mitad del siglo XXI. Se espera que para 2050 el porcentaje de personas adultas mayores, aumente del 8% al 19%, mientras que el de niños descenderá del 33% al 22%.

Este cambio demográfico plantea un problema importante en materia de recursos. Aunque los países desarrollados han podido envejecer gradualmente, se enfrentan a problemas resultantes de la relación entre el envejecimiento y el desempleo y la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, mientras que los países en desarrollo afrontan el problema de un desarrollo simultáneo con el envejecimiento de la población.

No obstante, hoy día, a pesar de los acuerdos adoptados a nivel internacional para promover políticas a favor de las personas de la tercera edad, aún existen diferencias en cuanto a su atención y tratamiento en las diferentes naciones.

En tanto, en los países desarrollados existe el derecho a anticipar la edad de jubilación y se dispone de sistemas públicos de financiamiento de las pensiones, de instituciones y organismos que se encargan de los adultos mayores y de centros de investigación que abordan la temática, a pesar de lo cual es creciente la insatisfacción en el orden económico y, sobre todo, en el plano espiritual, la situación es más grave en los países en desarrollo, debido a sus condiciones socioeconómicas y al acelerado ritmo de envejecimiento de sus poblaciones; países estos, además, en los que dentro de 15 años aproximadamente las tres cuartas partes de las personas serán de más edad.

Pese a lo señalado, son escasas las referencias al reto que significa el envejecimiento poblacional y a los servicios, las políticas y los programas que se requieren. En algunos países de África, como Angola y África del Sur, se buscan soluciones a partir de políticas sociales.

El conflicto angolano generó aproximadamente más de 550.000 víctimas, entre ellas adultos mayores sin familia; cerca de medio millón de sobrevivientes sufren de enfermedades y discapacidad física. Esta situación se agrava aún más si se tiene en cuenta los aproximadamente 10 millones de minas que han quedado sembradas en las 18 provincias de un país que tiene un estimado de 24,3 millones de habitantes, y que continúan provocando víctimas mortales y lesiones físicas en la población en general, incluyendo los adultos mayores.

En la República de Angola, la expectativa de vida en el adulto mayor se ha incrementado aceleradamente después de la llegada de la paz. Este aspecto

actualmente se valora como un reto para todos los sectores de la población por la variedad de necesidades que genera; es un proceso que se desarrolla apresuradamente y en condiciones socioeconómicas desfavorables para satisfacer las demandas de un grupo poblacional en constante crecimiento, por lo que constituye un problema a resolver.

Como se aprecia, el envejecimiento de la población es una problemática universal, cuya respuesta depende de las particularidades y el nivel de desarrollo de cada nación. En la ciudad de Huambo, Angola, existen tres hogares de ancianos, y los estudios sobre esta temática han sido orientados más al estudio de la personalidad de los adultos mayores que a la atención educativa que requieren, según revelan investigaciones realizadas por el Instituto Superior de Ciencias de la Educación (ISCED-Huambo). (Inakulo y Nacapamba, 2006: 23)

Los adultos mayores que se encuentran en estos hogares presentan problemas tales como: depresión, ansiedad, traumas de la guerra, aislamiento, rechazo de sus familiares, acusación de hechicería, discriminación social, entre otros. En su mayoría nunca tuvieron acceso a las escuelas, no están integrados en la sociedad, tienen pocas condiciones de vivienda, salud, entre otras. De ahí la necesidad de accionar desde el punto de vista educativo para desarrollar una atención integral a esta población.

En este estudio del envejecimiento de la población, sus particularidades, necesidades y potencialidades de desarrollo resulta importante incorporar el enfoque de los valores que sustentan y orientan la actuación de las personas. Así, la axiología como ciencia filosófica, constituye elemento sustancial de los fundamentos teóricos y epistemológicos que se han de tener en cuenta en la interpretación de este hecho.

Al analizar la situación existente en esos hogares de ancianos, se pudo constatar la siguiente **situación problemática**:

- Insuficiencias en la realización de acciones educativas en la atención a los adultos mayores que se encuentran en los hogares de ancianos de la ciudad de Huambo, Angola.
- Insuficiente sensibilización a nivel social en la atención a la calidad de vida de los adultos mayores, particularmente los que se encuentran en los hogares de ancianos de la ciudad de Huambo, Angola.
- Carencia de un programa de atención educativa que valore integralmente a los adultos mayores en la ciudad de Huambo, Angola.
- Insuficientes estrategias a nivel social que permitan una verdadera integración de los adultos mayores a la sociedad.

Lo antes expuesto conduce a formular el siguiente **problema científico**:

¿Cómo contribuir a la atención educativa de los adultos mayores que se encuentran en los hogares de ancianos de la ciudad de Huambo, Angola?

Para enfrentar la contradicción existente se asume como **objeto de estudio** de la investigación la atención educativa de los adultos mayores, enmarcado el **campo de acción** en la atención educativa de los adultos mayores que se encuentran en los hogares de ancianos en la Ciudad de Huambo, Angola.

Por lo que se precisa como **objetivo general** de la investigación:

Elaborar un programa de atención educativa para contribuir a la calidad de vida de los adultos mayores en los hogares de ancianos de la ciudad de Huambo, Angola.

Para dar solución al problema científico y cumplimiento al objetivo formulado, la investigación se orienta sobre la base de las siguientes **preguntas científicas**:

1. ¿Cuáles son los referentes teóricos y metodológicos para la atención educativa de los adultos mayores?
2. ¿Cuál es el estado actual de la atención educativa a los adultos mayores en los hogares de ancianos de la ciudad de Huambo, Angola?
3. ¿Qué estructura debe tener un programa para la atención educativa a los adultos mayores en los hogares de ancianos de la ciudad de Huambo, Angola?
4. ¿Cómo constatar la efectividad del programa de atención educativa propuesto?

De las preguntas científicas planteadas se derivaron como **tareas científicas** las siguientes:

1. Sistematización de los referentes teóricos y metodológicos para la atención educativa de los adultos mayores.
2. Caracterización del estado actual de la atención educativa a los adultos mayores en los hogares de ancianos de la ciudad de Huambo, Angola.
3. Elaboración de un programa para la atención educativa a los adultos mayores en los hogares de ancianos de la ciudad de Huambo, Angola.
4. Constatación de la efectividad del programa de atención educativa propuesto.

La investigación se guía por el método dialéctico y se enmarca en el esquema metodológico de la investigación cualitativa. De especial importancia resultan las vivencias de los actores del estudio, partiendo de su modo de pensar, complementando su marco vivencial con el conocimiento del contexto social y la información obtenida a través de las diferentes técnicas de investigación.

Fueron combinados métodos teóricos, estadístico-matemáticos y empíricos; dentro de los **métodos teóricos** se encuentran:

El **histórico-lógico**: permitió revelar el desarrollo histórico del objeto de la investigación desde la descripción de las condiciones políticas, económicas y sociales en Angola que influyeron e influyen en el desarrollo de la atención educativa de los adultos mayores, lo cual facilita comprender el condicionamiento histórico-social de la educación a estas personas en diferentes contextos de actuación (familia, institución y comunidad) y sus tendencias actuales.

El **analítico-sintético**: se precisa en cada una de las acciones cognitivas realizadas en el proceso de la investigación que, entre otros aspectos se valoran los estudios realizados sobre las concepciones acerca del adulto mayor y su atención educativa en el contexto nacional, se facilita de esta manera la comprensión, explicación y generalización de las principales tendencias, así como el análisis de las fuentes consultadas y la interpretación de los resultados del diagnóstico para concebir el programa de atención educativa.

El **inductivo-deductivo**: permitió hacer las inferencias y generalizaciones correspondientes para llegar a la determinación de los fundamentos teóricos del programa de atención educativa y a las conclusiones y recomendaciones necesarias, al lograr el enlace objetivo de lo singular y de lo general del objeto investigado.

La **modelación**: posibilitó elaborar el programa de atención educativa que sustenta la concepción de la atención educativa de los adultos mayores desde los hogares de ancianos en el contexto angolano, sus relaciones esenciales y su vínculo con la práctica. Su aplicación facilitó la visión objetiva del sistema de

relaciones del objeto de estudio, orientando la determinación y elaboración de los componentes que conforman la propuesta.

Los métodos empíricos utilizados para conocer el estado actual del objeto de estudio fueron:

La **entrevista**: realizada a los adultos mayores y funcionarios del Ministerio de Reinserción Social que atienden los hogares de ancianos, la que permitió obtener y procesar información con fines diagnósticos y valorativos sobre aspectos relacionados con la atención educativa y la promoción de actividades socioculturales que se lleva a cabo desde los hogares de ancianos, así como la participación de los agentes que intervienen en este proceso.

La **encuesta**: aplicada a los funcionarios que trabajan en los hogares de ancianos acerca del proceso objeto de estudio con el objetivo de obtener información acerca del nivel de preparación que tienen sobre la estrategia concebida para la atención educativa de los adultos mayores y su participación sociocultural en la sociedad y los elementos que, desde su punto de vista, son más necesarios para perfeccionar este proceso.

La **observación**: estuvo presente en todos los momentos de la investigación y permitió constatar el comportamiento de los componentes del sistema de actividades del hogar de ancianos y en la comunidad, así como la dinámica de sus relaciones en las condiciones naturales en que ella transcurre, para conocer la participación sociocultural del adulto mayor, sus intereses, necesidades y las actividades que proyectan los responsables de su atención. Facilitó la identificación de los elementos que sirvieron para la problematización, valoración y aplicación de diferentes procedimientos para reorganizar la atención educativa a este importante grupo de personas.

El **criterio de expertos**: tuvo como propósito constatar los resultados de la propuesta y obtener criterios para su corrección y modificación.

El **criterio de consulta a usuarios**: se aplicó para avalar la factibilidad de la propuesta y obtener criterios de los beneficiarios directos.

Los **métodos estadístico-matemáticos**: para corroborar los resultados del programa de atención educativa. Se empleó la estadística inferencial en el análisis y elaboración de los datos como elemento de apoyo en la interpretación de los resultados para realizar generalizaciones; se utilizó el análisis porcentual a través de la tabulación de frecuencia de porcentaje en matrices para valorar cualitativamente y cuantitativamente los resultados obtenidos.

Fue utilizada, además, la técnica de **análisis documental** para el estudio crítico de los documentos que establecen procedimientos e indicaciones para el trabajo en los hogares de ancianos y su atención educativa como objeto de investigación. Se incluyó la revisión de documentos del Gabinete de Estadísticas de la provincia de Huambo y archivos de los hogares de ancianos para caracterizar la población adulta mayor en la comunidad.

La **contribución a la teoría** se precisa en las relaciones esenciales que se establecen desde los fundamentos de la atención educativa de los adultos mayores y el funcionamiento clínico y pedagógico de los hogares de ancianos, como sustento orientador del programa de atención educativa, el cual se trabaja teniendo en cuenta cómo potenciar las estrategias de formación y desarrollo de las áreas de intervención en él contenidas, atemperándose el desarrollo de dicho proceso al contexto angolano; así como en los fundamentos de la andragogía como rama de la pedagogía.

La **significación práctica** de la tesis radica en la concepción de las áreas de intervención propuestas para contribuir a la atención educativa del adulto mayor en los hogares de ancianos de la provincia angolana de Huambo y el programa de capacitación que se diseñó para la preparación de los funcionarios. Esto favorece la inclusión en el banco de problemas de la Dirección Provincial de Seguridad Social de la atención al adulto mayor, considerándolo como sujeto de su participación. También es valiosa para la consulta de profesores, estudiantes y especialistas del ISCED del territorio interesado en el tema.

La **novedad científica** radica en que se brinda un programa de atención educativa, con énfasis en el componente socio-cultural, la atención al adulto mayor, el cual permite concebir su participación protagónica e independiente, tanto dentro del hogar de ancianos como en la comunidad, a partir de la aplicación de las actividades educativas propuestas.

La tesis está estructurada por tres capítulos, el primero trata lo relacionado con los fundamentos teóricos y metodológicos de la atención educativa de los adultos mayores, el segundo expresa el estado actual de la atención educativa de los adultos mayores en los hogares de ancianos y el tercero presenta el diseño del programa de atención educativa propuesto con su respectiva constatación desde el criterio expresado por los expertos y las consideraciones realizadas teniendo en cuenta el criterio de usuario.

El informe escrito cuenta, además, con conclusiones, recomendaciones, la bibliografía consultada, las referencias bibliográficas y el cuerpo de anexos para una mejor comprensión de lo que se expresa en los diferentes capítulos.

CAPÍTULO I

**LA ATENCIÓN EDUCATIVA A LOS ADULTOS
MAYORES. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y
METODOLÓGICOS**

CAPÍTULO I LA ATENCIÓN EDUCATIVA A LOS ADULTOS MAYORES. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS

En este capítulo se abordan enfoques actuales acerca de los adultos mayores, los referentes teóricos y metodológicos que han caracterizado el proceso de atención educativa a este grupo de personas, así como los antecedentes históricos y la estructura y funcionamiento de los hogares de ancianos en Huambo, Angola; como antecedentes y marco teórico de la investigación, se realiza un análisis histórico-lógico de la evolución de la atención a la población adulta en Angola y se presentan los conceptos fundamentales asociados a la problemática de atención educativa y calidad de vida, concretando su tratamiento en los adultos mayores y el funcionamiento de los hogares de ancianos, contextualizado en la realidad angolana.

1.1 Un acercamiento a los enfoques actuales acerca de la edad adulta

El interés de las Ciencias Sociales por el envejecimiento ha dado lugar a una serie de construcciones teóricas de mayor o menor alcance. El panorama se complica por el tratamiento dado a la vejez como problema social que se ha convertido en rasgo de las sociedades capitalistas contemporáneas.

En el informe a la primera Asamblea Mundial sobre Envejecimiento de 1982, celebrada en Viena, se aprueba el Plan de Acción Internacional sobre Envejecimiento, en el que se formularon las proyecciones para los próximos 20 años y se plasmaron iniciativas y políticas de importancia crucial para esta etapa de la vida. Desde el año 1991 fueron formulados por las Naciones Unidas los principios a favor de las personas de edad, los cuales se orientaron hacia las esferas de la independencia, la participación, los cuidados, la realización personal y la dignidad.

En el siglo XX se produjo una revolución de la longevidad, la esperanza media de vida al nacer aumentó 20 años desde 1950, y se pronostica que para el 2050 haya aumentado 10 años más. Este incremento demográfico y el rápido crecimiento de la población en la primera mitad del siglo XXI significan que el número de personas de más de 60 años, que era de alrededor de 600 millones en el año 2000, llegará a casi 2000 millones en el 2050, mientras que se proyecta un incremento mundial de la proporción del grupo de población definido como personas de edad del 10% en 1998 al 15% en el 2025.

En los países en vías de desarrollo este fenómeno se está produciendo de una manera más acelerada, y se plantea que la población envejecida se cuadruplicará en los próximos 50 años. En Asia y América Latina, la proporción del grupo clasificado como personas de edad aumentará del 8% al 15% entre 1998 y 2025, mientras que en África se prevé que esa proporción aumente solo del 5% al 6% durante ese período y que después se duplique para el año 2050.

En el África subsahariana, donde se sigue luchando contra la pandemia del VIH/SIDA y las dificultades económicas y sociales, el porcentaje llegará a la mitad de ese nivel, se considera, además, que en particular en los países pobres que se encuentran en vías de desarrollo, el crecimiento económico marcha detrás de los cambios de envejecimiento que se producen en sus poblaciones, lo que significa que muchas personas vivirán más años, pero contarán con escasos recursos para disfrutarlos, es decir que alcanzarán una edad de vida avanzada acompañada de menor calidad social e individual.

En Europa y América del Norte, entre 1998 y 2025, la proporción de población clasificada como personas de edad aumentará del 20% al 28% y del 16% al 26%, respectivamente. Una transformación demográfica mundial de este tipo tiene profundas consecuencias para cada uno de los aspectos de la vida

individual, comunitaria, nacional e internacional. Todas las facetas de la humanidad: sociales, económicas, políticas, culturales, psicológicas y espirituales, experimentarán una evolución.

La transición demográfica descrita anteriormente hará que para mediados del siglo XXI, los porcentajes de la población mundial correspondientes a viejos y jóvenes sean iguales. Según se prevé, el porcentaje de las personas de 60 y más años en todo el mundo se duplicará entre el año 2000 y el 2050 y pasará del 10% al 21%.

En algunos países desarrollados y con economías en transición el número de personas de edad supera ya al de los niños, y las tasas de natalidad han descendido por debajo del nivel de reemplazo. En algunos países desarrollados el número de personas de edad para el año 2050 será más del doble que el de los niños.

En las regiones menos desarrolladas las mujeres de edad no superan en número a los hombres de edad en la misma medida que en las regiones desarrolladas, ya que las diferencias de género en cuanto a esperanza de vida suelen ser menores. Actualmente la proporción media en los países en desarrollo es de 88 hombres por 100 mujeres entre las personas de 60 años y más, y se proyecta un ligero cambio de esa cifra que bajará a 87 para mediados de siglo.

Por ello se puede aseverar que el envejecimiento de la población constituye una cuestión de primordial importancia en los países en desarrollo, dado que en las proyecciones envejecerán rápidamente en la primera mitad del siglo XXI, pues se espera que para el 2050 aumente el porcentaje de las personas de edad de un 8% a un 19%, lo que producirá un cambio demográfico si se tiene

en cuenta que en los niños habrá un descenso de un 33% a un 22%. Todo ello ha hecho que los países desarrollados que han venido envejeciendo gradualmente se enfrenten hoy a problemas tales como el desempleo y la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, y los países en vías de desarrollo afronten este problema de un desarrollo simultáneo con el envejecimiento poblacional.

En el Plan de Acción Internacional sobre Envejecimiento (2002), se planteó la necesidad de cambios en las actitudes, las políticas y las prácticas hacia todos los sectores para que pudiera concretarse un envejecimiento con dignidad y seguridad y para que se potencie la participación en el marco de la familia y la comunidad. En el referido informe se planteó como objetivo “garantizar que en todas partes la población pueda envejecer con seguridad y dignidad y que las personas de edad puedan continuar participando en sus respectivas sociedades como ciudadanos con plenos derechos”. (ONU, 2002: 3)

Para cumplir tal objetivo se hace necesario el análisis y comprensión de la edad adulta mayor, que pasa por entender la relación existente entre el envejecimiento de la población y la vida social. Las políticas sociales hacia el adulto mayor deben encaminarse a eliminar el estatus de dependencia con estrategias de integración sociocultural que incrementen su participación.

Actualmente se reconoce la necesidad de una transformación cultural profunda, un espíritu comunitario que refuerce el papel de cada ciudadano a través de diferentes vías. La aceptación de la vejez como una etapa de la vida en la cual las personas no se sientan solamente necesitadas, ayudadas y consumidoras, sino también útiles, cumpliendo un rol que socialmente les satisfaga.

La valoración de la vejez ha estado siempre mediada por el aspecto económico. En la sistematización realizada por J. A. Nieto en 1981 se evidencia que en la Antigüedad y el Renacimiento las sociedades occidentales despreciaban la vejez y rendían tributo a la belleza y la fuerza física, aunque en la Edad Media se consideraba de forma positiva, el mencionado autor cita “Platón expresó: “[...] la vejez hace sentir en nosotros un inmenso sentido de paz y libertad” (Nieto, 1981: 7), por su parte Sócrates afirmó: “[...] para individuos prudentes y bien preparados, la vejez no constituye peso alguno”, también Plutarco y Cicerón defendieron la vejez, pero Aristóteles la consideraba “[...] una enfermedad incurable” (Nieto, 1981: 7)

Las primeras y más influyentes aproximaciones a la vejez como fenómeno social surgieron al inicio de la década del 1950, bajo paradigmas funcionalistas y conductistas, y en respuesta a una serie de repercusiones sociales en el marco del desarrollo de los países industrializados, especialmente en los Estados Unidos y Europa.

En tal sentido, M. Clark sentenció: “[...] el problema de la vejez es uno de los rasgos más negativos de la cultura norteamericana y se manifiesta en el síndrome de eliminación el cual genera sentimiento de culpa en los que envejecen y tiene arraigo en las llamadas civilizaciones occidentales”. (Citado por Gubrium, 1979: 9)

Son varios los autores que consideran que el establecimiento de una edad para la vejez constituye una construcción social, determinada por factores biológicos o psicológicos. La categoría “viejo” es aceptada por las personas pertenecientes a ella, pero no elegido, lo cual conduce a la carencia de homogeneidad acerca de las características y la fijación de su edad de inicio.

De igual forma se distinguen en la literatura cuatro etapas del ciclo de vida: la primera edad, relacionada con la infancia y la juventud; la segunda edad vinculada a la vida activa y reproductiva; la tercera edad referida a la etapa activa de retiro; y la cuarta edad (más de 75/80 años) que alude a la fase de declinación, mayor dependencia y deterioro más acelerado.

Estudiosos de esta temática, entre los que se destacan M. Villa y L. Rivadeneira, consideran que la propuesta de incorporar una cuarta edad al ciclo de vida, proviene del aumento del promedio de años de vida observado en los países más desarrollados, lo que haría inadecuado el tradicional “viejo” que comprende criterios de varios autores y diversas situaciones.

Así, el término “tercera edad” o “edad adulta mayor” no es sinónimo de vejez, solo se refiere a una etapa específica de esa condición. Con el término se describe la edad como variable estratificadora para comprender la vejez, pues las reglas sociales y pautas de comportamientos son las que la originan. Por lo cual se comparte lo planteado por L. Pérez en 1997: “[...] edad y sociedad se contienen una a la otra delimitando el terreno donde surge con propiedad el fenómeno social de la vejez”. (Pérez, 1997: 21)

El adulto mayor integra uno de los colectivos humanos más vulnerables, en esta dirección Pizarro afirmó: “[...] no es posible referirse con propiedad a un enfoque de la vulnerabilidad sistemáticamente aplicado para analizar el fenómeno social de la vejez y el envejecimiento”. (Pizarro, 1999:13)

Es criterio de la autora de esta investigación que no debe considerarse de forma absoluta esta categoría, sino igual que en las demás edades, teniendo en cuenta sectores realmente vulnerables como las personas enfermas, impedidas y los casos sociales, entre otros.

Como resultado de la transición demográfica constituye un reto desarrollar procesos socioculturales que favorezcan la participación del adulto mayor en la sociedad. En este empeño la posición axiológica de la población hacia estas personas y la de ellos mismos entre sí imponen la necesidad de exponer aspectos teóricos sobre los valores y su relación con el aspecto sociocultural.

Fundamentos demográficos, psicológicos y axiológicos de la atención al adulto mayor

Para abordar los problemas demográficos que atañen a la edad adulta mayor, es preciso referenciar el envejecimiento de la población, como fenómeno paulatino, en el cual intervienen la fecundidad, las migraciones y la mortalidad. La acción combinada de estas variables en el tiempo determina el crecimiento y la estructura etaria de la población, lo cual es de suma importancia en la proyección sociocultural de un país.

Desde el punto de vista demográfico la definición de envejecimiento se refiere “al aumento en la proporción de personas de 60 o 65 años y más, en relación al resto de la población y una disminución de la proporción de niños y jóvenes menores de 15 años”. (Hernández, 1988: 23)

El envejecimiento es un proceso que se desarrolla gradualmente entre los individuos y en el colectivo demográfico. Las personas envejecen al transitar por las etapas del ciclo de vida. Una población envejece cada vez que las cohortes de edades mayores aumentan su ponderación dentro del conjunto.

Los acontecimientos demográficos se relacionan con el contexto económico, político y social de un país, lo que origina modificaciones en las estructuras económicas, sociales y culturales que exigen de nuevas perspectivas de análisis. En el centro de este análisis se encuentra el ser humano, de manera que para

una mejor interpretación del envejecimiento resulta necesario penetrar en las características psicológicas del adulto mayor.

Para la psicología del desarrollo, constituye un reto comprender el proceso que acompaña al desarrollo de la vejez. Aún se valora al adulto mayor como un paciente geriátrico y no como un individuo en desarrollo que se encuentra en proceso de cambios y surgimiento de nuevas formaciones.

Los teóricos del desarrollo han abordado insuficientemente esta edad, y como tendencia la han presentado como “[...] una etapa de involución, visión que está determinada por la pérdida o deterioro de los sistemas sensorio-motrices en relación con lo corporal, del cuerpo joven, y por (la menopausia y la andropausia), de los roles parentales, laborales y de los seres queridos” (Orosa, 2003: 24), cuando en realidad, se trata de una edad en la que continúa el desarrollo motivacional de la personalidad.

Los estereotipos y prejuicios que afectan al adulto mayor son diversos, incluso desde las propias ciencias que abordan la vejez. Por ejemplo, P. Reichard en 1979 plantea una tipología de acomodación a la ancianidad que tiene como consecuencias psicológicas la dependencia, la defensividad, la introspección y el distanciamiento, así como la hostilidad y el odio a sí mismo.

Es cierto que en esta etapa del desarrollo se manifiestan sentimientos de soledad, abandono, pérdida de capacidades y actitudes rígidas que se han generalizado como manifestaciones de su personalidad, lo cual refleja la ausencia de un análisis diferenciador y casuístico sobre todo en la individualidad y la diversidad de estas personas.

Según T. Orosa, “[...] el enfoque Histórico Cultural ofrece una perspectiva para la comprensión de la psicología del adulto mayor y aunque los postulados de la

teoría de L.S. Vigotski no abarcan ese período etáreo, el desarrollo biológico y las formaciones psicológicas precedentes, así como los sistemas de actividad y comunicación del adulto mayor, dan lugar a nuevas formaciones cuyo principal componente es la autotrascendencia". (Orosa, 2003: 26)

La percepción de la autotrascendencia es tratada por M. Manfreden en 1993 y retomada por T. Orosa en el 2003 como la necesidad de quedar en los que le rodean. Ambos autores consideran que esto ocurre en menor medida en las etapas anteriores del ciclo vital. Esta necesidad de trascendencia aún no ha sido estudiada suficientemente ni de manera profunda en el sistema de necesidades humanas, según los autores citados, porque todavía no constituye un fenómeno universal. Sin embargo, ha llegado el momento en que se le considere como necesidad general, dada la magnitud del envejecimiento en el mundo.

La vejez trae consigo transformaciones tanto en las condiciones físicas y funcionales como en la independencia social y económica. De esta manera se modifican los roles dentro de la familia, la participación en el mercado laboral, el enfrentamiento a la jubilación, el uso del tiempo libre y la autopercepción. A nivel comunitario se experimentan cambios en la imagen pública, la vida cotidiana, las relaciones de trabajo y las relaciones sociales, aspectos que fundamentan la necesidad de proyectos que desde la implicación personal faciliten la participación sociocultural.

El tema del envejecimiento humano puede ser abordado desde diversas perspectivas. En la presente investigación se adopta una visión sociocultural coherente con la participación del adulto mayor en la comunidad. No existe un paradigma único del significado de la vejez, más bien existe un conjunto heterogéneo de aportes relevantes y orientadores que configuran el panorama teórico del envejecimiento. En tal sentido se comparte lo planteado en la obra de

P. Aranibar, “[...] en la actualidad, el conocimiento se ha dirigido más a resolver el problema del envejecimiento que a entenderlo en toda su magnitud y complejidad”. (Aranibar, 2001: 34)

En algunas sociedades el tratamiento del envejecimiento ha tenido una orientación política, e incluso ha sido impulsado por los gobiernos e instancias no gubernamentales para hacer frente a los innumerables problemas que derivan de una población que envejece. Actualmente se sabe más acerca de su dimensión aplicada que de su enfoque teórico, ya que los estudios sobre la vejez se iniciaron en el siglo XIX desde distintas disciplinas científicas tales como: la medicina, la antropología, la filosofía, la literatura, la psicología y la demografía, que no siempre comparten concepciones ni métodos similares, lo que dificulta la construcción de una base conceptual sólida.

El envejecimiento constituye un proceso natural, dinámico, progresivo, gradual de cambios y transformaciones a nivel biológico, psicológico y social que ocurre a través del tiempo y conlleva una declinación funcional, constituyendo una serie de modificaciones morfológicas, bioquímicas, psicológicas y funcionales que origina el paso del tiempo en todos los seres vivos y conduce irreversiblemente a un decrecer en la eficiencia funcional, y por lo tanto, a una reducción de la capacidad para sobrevivir que culmina en la muerte.

Este proceso se caracteriza, entre otros elementos, por ser universal, irreversible, continuo, intrínseco y heterogéneo.

El marco conceptual del envejecimiento presenta dos aspectos básicos que se deben puntualizar:

- Como mecanismo genéticamente determinado de la selección de una especie.
- Como resultado de la relación del individuo con su medio.

El incremento en el promedio de la vida se ha producido por el control de los factores exógenos, y poco o nada debido a cambios en el envejecimiento endógeno.

Un elemento que se debe tener en cuenta al analizar el envejecimiento, precisamente por ser cada vez más representativa la población de adultos mayores, es lo axiológico, no se debe desatender que la formación axiológica del individuo es parte de su desarrollo psicológico.

Por lo anterior se hace necesario afianzar, transmitir y promover valores que favorezcan la convivencia intergeneracional en la familia, la comunidad y la sociedad en general. En muchos países se reconoce el potencial que representan los adultos mayores y la necesidad de reconstruir los contactos entre las generaciones. Sin embargo, para R. Hernández “ [...] la comprensión conceptual de por qué esto es importante, cómo opera y lo que puede alcanzarse, aún no se ha investigado a plenitud”. (Hernández, 2003: 107)

La sistematización realizada por la autora de esta investigación le permitió comprender que el tema de los valores se refleja en la literatura científica desde diferentes posiciones teóricas y epistemológicas. J. R. Fabelo define el valor como: “[...] la capacidad que poseen determinados objetos y fenómenos de la realidad objetiva de satisfacer alguna necesidad humana, es decir, la determinación social de estos objetos y fenómenos, consistente en su función de servir a la actividad práctica del hombre”. (Fabelo, 1989: 10)

Un criterio que precisa la importancia de asumir creadoramente la transmisión de valores ante el fenómeno del envejecimiento de la población, lo expresa F. González, al plantear: “Los valores no tienen sentido estático, por tanto la educación moral no puede estar en la transmisión de contenidos y de los valores

estándares, sino en un sistema de valores personalizados, portadores de un sentido para él, vivenciados y asumidos, lo que conduce a la diferenciación individual”. (González, 1998: 10)

Por su parte, L. R. López en el año 2004 manifiesta que: “[...] los valores forman parte de la realidad, son cualidades potenciales e imprescindibles del ser humano [...] es conocimiento sobre lo deseable”. (López, 2004: 304)

La perspectiva que estos autores asumen respecto al concepto y la significación teórico-práctica del valor responde a las exigencias de la presente investigación. Los valores constituyen parte de la realidad social actual y tienen implicaciones ante el crecimiento de la población de adultos mayores como reflejo en la conciencia de las personas, lo cual conforma su identidad.

El sistema de valores se construye en el quehacer cotidiano a partir de múltiples condiciones objetivas, materiales y espirituales y las determinantes subjetivas del sujeto donde la actividad transformadora resulta el elemento esencial. Así, el valor es resultado de la actividad que el individuo realiza.

Los valores guían el desarrollo personal en todos los grupos de edades, tal como expresa L. R. López en su obra en el año 2003, son: “[...] componentes de la conciencia moral y brújula del comportamiento humano”. (López, 2003: 16)

Como se puede apreciar, lo expresado por el autor exige nuevas formas de valorar la vida y, por consiguiente, valoraciones sobre el papel del adulto mayor en la familia, la comunidad y la sociedad en general.

En el adulto mayor los valores aprendidos sufren modificaciones, debido a que la configuración de lo psicológico no es un proceso dado de una vez, ni se alcanza en un período del desarrollo, sino que es un proceso continuo, dialéctico, de construcción, desconstrucción, reconstrucción, construcción [...]

durante toda la vida, que tiene que responder a las necesidades actuales y cambiantes del sujeto en cada momento de su desarrollo. Este movimiento es como el de la zona de desarrollo actual al próximo y al actual en espiral ascendente, hacia el desarrollo. El reto, entonces, al trabajar con adultos mayores consiste en mantener los valores conquistados y transmitir los valores tradicionales y nuevos a la juventud y a sus contemporáneos.

La cultura, indiscutiblemente, contribuye al fomento de un sentido de la vida y propicia el desarrollo humano; es por ello, que cuando se trata de la atención al adulto mayor, es preciso modificar estereotipos y dogmas que aún perduran en el medio sociocultural y que entran en contradicción con la nueva realidad. En la sociedad actual se hace necesario, entonces, fortalecer una cultura para el envejecimiento, pues aún se subestima esta etapa de la vida, lo cual se evidencia por ejemplo, en los escasos estudios sobre este grupo poblacional.

Existen valores que trascienden el sistema de necesidades de los individuos y pierden su eficacia reguladora, pues a partir de su naturaleza objetiva se manifiestan como antivalores. Esta problemática se manifiesta en el irrespeto a los demás en lugares públicos, la insensibilidad ante las necesidades ajenas, la falta de interés por las tradiciones, costumbres y normas de vida de las pasadas generaciones que mantienen su vigencia, entre otros. Es precisamente una posición contraria a esta la que se debe asumir ante el cuidado y la atención al adulto mayor.

En la actualidad, constituye un reto para los angolanos enfrentar la supervivencia y el desarrollo económico sin abandonar las conquistas espirituales. El enfrentamiento a las contradicciones sociales y económicas no impide la

conservación de los valores y su desarrollo en armonía con la nueva realidad y los nuevos modos de entenderla en el mundo de hoy.

Es imprescindible considerar al adulto mayor como una fuerza social apreciable, importante por los valores, la memoria histórica y los saberes que transmite en beneficio de la sociedad; lo que permite enfrentar el deterioro de valores éticos en los jóvenes, dentro de la llamada crisis de valores que se manifiesta como: “[...] un momento dialéctico, como un proceso de desarrollo axiológico y no como decadencia o degradación de valores sociales”. (López, 2003: 137)

En la teoría axiológica, resulta de actualidad la clasificación de valores propuesta por el propio autor, en la que se destacan los valores vinculados a la necesidad de crear y fomentar una cultura del comportamiento en el ser humano como: el respeto, la cortesía, el amor, la caballerosidad, la honestidad, la civilidad, la cordialidad, la delicadeza, la modestia, la sencillez, la ternura, la solidaridad, la ayuda mutua y la protección al necesitado, entre otros, que se recogen en los diferentes códigos de ética.

Es por lo antes expuesto que autores cubanos como M. Montalvo, H. Arranz, M. Uriarte, M. Fernández y M. Harnecker, al abordar el tema comunitario, comparten criterios en cuanto a las interacciones de los sujetos que conviven en la comunidad y la participación en aspectos de la vida que reflejan valores compartidos, necesarios para garantizar la convivencia del adulto mayor en una sociedad donde cada vez son más representativos.

La comunidad como entorno social presenta grandes posibilidades para la integración y participación del adulto mayor, valorando en este sentido el lugar donde vive, las personas con las que convive y las relaciones que se establecen entre todos ellos.

Un concepto que se debe enunciar como parte de este marco teórico es el de trabajo comunitario entendido como: “[...] aquel que se hace desde la comunidad y por la comunidad de modo reflexivo y consciente, atendiendo más que nada a sus problemas, necesidades, recursos y potencialidades y que, por ello mismo, llega a ser de la comunidad”. (Linares y Moras, 2007: 21)

En relación con lo planteado por los autores antes citados se debe significar que la participación en la comunidad requiere de sentimientos de cooperación, solidaridad y deseos de crecimiento y desarrollo.

La población adulta mayor debe mantener su participación con independencia de las causas que la limitan, muchas de las cuales no dependen de ellos. De manera que la experiencia y la riqueza de este colectivo aún no se utiliza, a pesar de representar un grupo humano, cuya actividad ofrece beneficios a la sociedad y supone un reconocimiento social, individual y colectivo importante.

La participación comunitaria como proceso social permite que los implicados analicen sus necesidades e intereses colectivos y las acciones para cumplir los objetivos que ellos mismos se proponen, en correspondencia con los medios y recursos de que disponen en la realidad, de acuerdo con ello se proyecta la transformación, el mejoramiento y la conservación de su propio patrimonio.

El adulto mayor tiene un papel decisivo en el desarrollo, conservación y transmisión de la cultura del pueblo, por lo cual se necesita fomentar una cultura de participación, en la que es esencial el qué hacer y cómo hacerlo, por lo tanto, su participación es un medio concreto para alcanzar el objetivo de favorecer un envejecimiento satisfactorio.

El paradigma de democracia cultural sustenta que la cultura no se limita al campo de las artes cultas, tiene en cuenta la participación en la creación y

apropiación de significados que se producen en la interacción activa del hombre con el medio y sus semejantes para transformar, crear y modelar su estilo de vida.

En este paradigma se concibe la participación como: “El conjunto de actividades que desarrollan los actores sociales en aras de un proyecto de acción, que responde a sus necesidades y se expresa en diferentes formas y niveles de intervención en la vida sociocultural”. (Linares, 2008: 45)

La participación cultural es entendida como necesidad y forma de satisfacer necesidades que promueve la intervención centrada en la actividad y no solo en el consumo del producto cultural; así supone niveles activos de acciones en espacios diversos para difundir conocimientos y mejorar el bienestar colectivo. Las estrategias que responden a este paradigma promueven el consumo cultural, el respeto a los espacios para la toma de decisiones y el protagonismo colectivo.

Elevar la participación cultural del adulto mayor ofrece a la población la posibilidad de involucrarse en el consumo, gestión y creación de los bienes y políticas culturales. Ello implica la ejecución de acciones sistemáticas en variados espacios y desarrollar la creatividad colectiva a partir de las experiencias y competencias, para reafirmar y reconocer las diferencias que desde el punto de vista psicológico y sociológico abarca la diversidad del adulto mayor.

Este proceso requiere un ambiente que permita la expresión de sus capacidades y su papel como protagonista de las actividades que se promuevan en ámbitos diferentes, desde lugares familiares o públicos y en instituciones de la cultura u otras.

Entre los principales objetivos de la participación cultural se encuentran la promoción social del arte, la literatura y la ciencia, y la dinamización de la participación en la vida cultural comunitaria. En este sentido, se trata de proyectar acciones sobre la base de los intereses y expectativas de sus destinatarios, en este caso el adulto mayor.

Como parte de los principios centrales de la participación, según C. Linares se destacan: “[...] la defensa y el desarrollo de la identidad nacional, la conservación y difusión del patrimonio cultural, el reconocimiento a la diversidad cultural, el estímulo a la creación artística-literaria, el respeto al protagonismo y creatividad en la conducción de sus procesos socioculturales”. (Linares, 2008: 55)

En esta investigación se asume una concepción de lo cultural en sentido amplio, que incluye las dimensiones cognitivas, afectivas, relacionales y valorativas, especialmente los valores éticos y estéticos que favorecen la justicia y el mejoramiento propio, de los demás y de las creaciones materiales de los hombres y mujeres. Por consiguiente, la participación cultural del adulto mayor debe ser estimulada y organizada por los líderes y actores sociales comunitarios propiciando su protagonismo; lo cual exige el diagnóstico de sus necesidades, aspiraciones, gustos y preferencias.

La proyección de estrategias comunitarias para la participación sociocultural del adulto mayor tiene su punto de partida en los intereses y las perspectivas del grupo. Las acciones deben tener en cuenta sus diferencias y necesidades y las de los jóvenes para contribuir a su formación axiológica, además han de incluir la cultura como aspecto clave en la satisfacción de las necesidades espirituales de las mujeres y los hombres en la comunidad donde el adulto mayor sea un actor social.

Al respecto la UNESCO expresa que: “[...] cualquier proyecto de desarrollo debe considerar la dimensión cultural como variable esencial adecuada a la población a la que se destina, o sea, a las costumbres, tradiciones, valores, normas y significados compartidos por la colectividad, a partir de sus propias necesidades y potencialidades”. (Citado por Basail, 2005: 79)

La participación de los adultos mayores en la sociedad, la transmisión de valores de identidad nacional, cultural y personal a las nuevas generaciones, va a estar siempre asociada a los fenómenos educativos. Resulta interesante, entonces, para este proceso investigativo analizar la relación que puede tener esta consideración con la calidad de vida del adulto mayor.

1.2 La atención educativa a los adultos mayores para una mejor calidad de vida

En relación con la educación es necesario plantear que los países en desarrollo cuentan hoy con un gran número de personas que llegan a la vejez con conocimientos mínimos de las primeras letras y la aritmética elemental, lo cual limita su capacidad para ganarse la vida y constituye un obstáculo para gozar de la salud y el bienestar. En todos los países la educación y la capacitación permanentes son también requisitos previos para la participación de las personas de edad en el empleo.

En el adulto mayor, considerando esta la última etapa de la vida, aparecen nuevas formaciones personológicas y se conservan las capacidades para aprender, aunque modificadas; por ende, la educación ha de contribuir a ese proceso de formación permanente de manera tal que contribuya al constante perfeccionamiento de la persona en su funcionamiento psicosocial.

El estímulo al desarrollo personal en la formación permanente de los adultos mayores requiere de un accionar único y diverso, sustentado en el análisis de esta etapa del curso de la vida y de su expresión concreta en cada persona. No se debe descuidar en este análisis que las representaciones referidas al envejecimiento que poseen los propios adultos mayores o que les transfiere la sociedad pueden obstaculizar el proceso de su desarrollo personal. Razón por la cual se requiere de un trabajo de orientación.

En tal sentido se comparte lo planteado por M. Álvarez en su obra: “[...] llegar a comprender y aceptar que ciertas características vitales inevitablemente disminuyen o se pierden, muchas se conservan o acrecientan y otras se generan, si se dan las condiciones para ello”. (Citado por Long, 2010: 22)

Educar al adulto mayor constituye, a partir de esta concepción, un reto; no se trata solo de instrucción académica, sino de un alcance mayor en pos de su educación para enfrentar con calidad y optimismo una nueva etapa de vida. Es este un exponente de lo expresado por S. Carey: “No hay que confundir nunca el conocimiento con la sabiduría. El primero nos sirve para ganarnos la vida, la sabiduría, nos ayuda a vivir”. (Citado por Real, 2013: 142)

Como en toda etapa de la vida del ser humano, en esta existen motivaciones, intereses, potencialidades, pero indiscutiblemente un incremento en las diferencias individuales con respecto al rendimiento cognitivo.

Por tanto, en esta etapa de vida se debe orientar la atención educativa teniendo como premisa que se educa al adulto mayor para garantizar una mejor calidad de vida, y para ello, la autora de esta investigación comparte el criterio de M. E. Real cuando considera que “[...] para lograr un envejecimiento óptimo son tres las claves a tener en cuenta:

1. Actividad
2. Sociabilidad
3. Participación”. (Real, 2013: 144)

Por lo que se asume para el desarrollo de este trabajo la definición aportada por O. Prieto, la cual expresa que la atención educativa al adulto mayor no es más que “[...] aquellas actividades organizadas, cuyo objetivo es ayudar a la adaptación mutua entre los individuos en su ambiente social”. (Prieto, 2008: 97)

A criterio de los propios autores, la concepción de la atención educativa para este grupo de personas debe estar encaminada a través de principios básicos que den respuesta a los siguientes criterios:

- Universalidad, o sea, abierto a la totalidad de personas y grupos.
- Normalización, que tiendan a la integración comunitaria.
- Racionalidad, tanto de la administración como de las instituciones sociales.
- Descentralización, para satisfacer las necesidades de todos.
- Participación, para que sean entes activos dentro de la sociedad.

Como se puede apreciar, en lo abordado hasta el momento, la atención educativa al adulto mayor persigue el logro de una mejor calidad de vida; razón por la cual, a criterio de la autora de esta tesis, se debe tener en cuenta que:

- 1- Las influencias educativas deben garantizar darle un sentido de utilidad a la vida del adulto mayor, no solo a nivel individual, sino también familiar, comunitario e institucional.
- 2- La atención que se les brinde a estas personas debe ser preventiva, integral, continuada; llevada a cabo por un equipo multidisciplinario, y en

estrecha relación con la comunidad organizada, con el fin de integrar servicios de atención médicos, psicopedagógicos y sociales.

De esta manera, considera la autora se es consecuente con los criterios que la sistematización realizada permitió precisar en cuanto a la calidad de vida y los diversos elementos que integran esta definición, partiendo de la idea de que para varios estudiosos de la temática este es un concepto amplio, multidimensional e integrador, y generalmente se considera que comprende componentes tanto objetivos como subjetivos, ya que incluye no solo el estado de salud, sino también la economía, la educación, el medio ambiente, la legislación y el sistema de salud. Es por ello que se puede plantear como un constructo multidimensional.

Por otra parte se puede significar la amplia variedad terminológica que se ha desarrollado para definir el concepto de calidad de vida, incluyendo: felicidad, vida satisfactoria, bienestar subjetivo, bienestar psicológico, desarrollo personal, satisfacción con la vida y diversas representaciones de lo que constituye una "buena vida". En la práctica el enfoque más común a la hora de medir la calidad de vida, fundamentalmente de los adultos mayores, ha sido el utilizar varios tipos de indicadores de vida.

En armonía con estas ideas Hörnquist, en 1989, define la calidad de vida como: "[...] la percepción global de satisfacción en un determinado número de dimensiones claves, con especial énfasis en el bienestar del individuo". Esta definición incluye las causas externas al individuo que pueden modificar su estado de salud, tanto físico como psicológico. (Colectivo de autores, 2008: 18)

La OMS define calidad de vida como la "[...] percepción del individuo de su posición en la vida en el contexto de la cultura y sistema de valores en los que

vive y en relación con sus objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones. Es un concepto de amplio espectro, que incluye de forma compleja la salud física de la persona, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, sus creencias personales y su relación con las características destacadas de su entorno". (Rodríguez, 2003: 12)

La autora de esta investigación considera que estas definiciones son válidas, teniendo en cuenta que la representación de calidad de vida que existe socialmente está basada en que el adulto mayor debe ser cuidado y protegido con dignidad, ser apoyado por la familia para que logre su bienestar, respetando su condición de persona, de ser humano; lo que incluye la dimensión cultural, o sea, las costumbres, las tradiciones, los valores, a partir de sus propias necesidades y potencialidades, tanto físicas como espirituales.

Se considera que la calidad de vida es una noción eminentemente humana que se relaciona con el grado de satisfacción que tiene la persona con su situación física, su estado emocional, su vida familiar, amorosa, social, así como con el sentido que le atribuye a su vida, entre otras cosas; por lo que constituye un proceso dinámico y cambiante que incluye interacciones continuas entre la persona y el medio en que se desarrolla.

La esencia de este concepto está en reconocer que la percepción de las personas sobre su estado de bienestar físico, psíquico, social y espiritual depende en gran parte de sus propios valores y creencias, su contexto cultural e historia personal. Según las personas envejecen, su calidad de vida se ve determinada en gran medida por su capacidad para mantener la autonomía y la independencia.

El concepto teórico de calidad de vida posee tres rasgos distintivos, a decir de Fernández Ballesteros en 2004, los cuales son: especificidad, que significa

tener en cuenta las características de la población que se va a estudiar, la multidimensionalidad, dada en que se hace necesario tomar en cuenta los factores personales y socioambientales, y la perspectiva multimetódica, que implica la consideración de diferentes métodos de evaluación.

En la variedad de criterios que existen respecto a cómo identificar que una persona tiene mayor o menor calidad de vida se percibe un aspecto común relacionado con que esta comprende un número diverso de ámbitos de la vida, aunque exista todavía alguna discrepancia acerca del número real y las características de tales ámbitos. De igual forma adquieren un valor las normas culturales, sin descuidar la individualidad, fundamentalmente en esta etapa de la vida, ya que algunos ámbitos son considerados más importantes para unas personas que para otras.

En sentido general se considera que cualquier definición de calidad de vida debe ser aplicable por igual a todas las personas, cualesquiera sean sus circunstancias vitales, realidad que incluye a los adultos mayores que son atendidos por la vía institucional, fuera del amparo y calor filial de su familia.

1.3 Antecedentes históricos de la atención a la población adulta en Angola. Marco legal para el funcionamiento de los hogares de ancianos

El tema del envejecimiento se aborda desde 1948, cuando la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprueba la Resolución 213 sobre la Declaración de los Derechos de la Vejez. En 1982 se celebra la Asamblea Mundial sobre las personas mayores, que tiene lugar en Viena, donde fue aprobado el primer Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento.

En el Plan de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, realizada en El Cairo en el año 1994, se plantea la creación de

condiciones que mejoren la calidad de vida de las personas mayores y les permita trabajar y vivir de forma independiente en sus propias comunidades. La proclamación de 1999 como Año Internacional de las personas mayores bajo el lema “Una sociedad para todas las edades” constituye muestra del interés internacional por el envejecimiento.

En el 2002 se aprueba el Informe de la II Asamblea Mundial de las Naciones Unidas sobre el Envejecimiento y en el 2003, en Madrid, se adopta el Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento, el cual marca un hito en el tratamiento del tema. Los planes de acción internacional de conferencias mundiales constituyen una base política en el ámbito internacional y en ellos se proponen directrices sobre las maneras en que se puede enfrentar el envejecimiento.

A tono con esta realidad mundial, en el ámbito regional se destaca la Convención Africana de Derechos Humanos que incluye la edad en el universo de cualquier condición social. El Protocolo Adicional en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de la Unidad Africana contiene disposiciones dirigidas a las personas mayores. Este trata el tema de salud y envejecimiento y establece recomendaciones para los Estados miembros. Angola adopta en 1999 el Capítulo sobre Envejecimiento y Salud, cuyo objetivo es orientar las acciones para asegurar la salud, la plena integración y participación de las personas mayores.

En la periodización realizada, se tomó como criterio la relación existente entre las condiciones sociopolíticas del país y los acuerdos internacionales respecto al adulto mayor. Las unidades de análisis que guían la periodización son las siguientes: proyección de acuerdos internacionales para inspirar a los Estados a favor de la protección al adulto mayor; marco legal a nivel nacional para la

atención al adulto mayor y perspectivas en la participación sociocultural. Atendiendo a estos elementos se formulan tres etapas evolutivas del proceso en Angola:

Primera etapa (1975-1989): “Etapa inicial en la atención al adulto mayor”

Derivado de acontecimientos internacionales como el inicio de los estudios sistemáticos acerca del envejecimiento de la población en Europa y Estados Unidos (1930-1940), el desarrollo de la Geriátrica a partir de 1946 y la creación de la Sociedad Internacional de Gerontología (1956) con la independencia se inicia un trabajo social, legislativo y médico para garantizar la salud y la asistencia social al adulto mayor.

Comienza a definirse una política con respecto al régimen de asistencia social y se proyecta la creación de instituciones con una nueva concepción, similares a los hogares y menos parecidas a los hospitales, que se debían distribuir por todo el país, pero en realidad se avanza poco en esa dirección.

Segunda etapa (1989-2001): “Etapa de retroceso”

En 1982, en Viena, se aprueba el primer Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento con los Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad. Posteriormente, en Kiev (1984), se celebra la Asamblea de Implementación de los acuerdos de Viena. En 1985 se efectúa el XV Congreso de la Sociedad Internacional de Gerontología en Nueva York. En el Plan de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, realizada en El Cairo en el año 1994, se plantea como base para la acción la creación de condiciones que mejoren la calidad de vida de las personas mayores y les permitan trabajar y vivir en forma independiente en sus propias comunidades.

Sin embargo, a nivel nacional se observa un retroceso en lo alcanzado, debido a que a inicios de los años noventa del siglo pasado, surge una situación particular en el contexto económico y social de Angola, caracterizado por una guerra interna que se refleja en una profunda recesión de la economía nacional con repercusión social, que afecta todo el proceso que se venía efectuando.

Tercera etapa (2001-actualidad): “Etapa de proyección institucional de la atención al adulto mayor”

En el 2002 se realiza la Segunda Asamblea Mundial sobre Envejecimiento en Madrid, que constituye un evento significativo para el mundo. En el 2003 se adoptó el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, que marcó un hito en el tratamiento del envejecimiento demográfico en el mundo entero.

Con el redimensionamiento de la economía angolana, que a partir del año 2001 comienza a dar resultados, se perfeccionan los sistemas de salud y seguridad social, lo cual propició la creación de hogares de ancianos en todos los municipios. En el año 2002 el Ministerio de Salud Pública decide priorizar el nuevo programa de atención al adulto mayor, a partir de ese momento se proyectan políticas y estrategias para fomentar la atención a este grupo poblacional, sin embargo hasta hoy no se dispone en las provincias de programas de actividades científicamente estructurados para la atención al adulto mayor en los hogares de ancianos.

De las etapas descritas se deduce que la atención al adulto mayor en Angola ha transitado por una evolución, en la que la tendencia ha sido, y es, a atender al adulto mayor dentro de ciertas instituciones, sin tener en cuenta su participación en la comunidad.

La autora de esta investigación considera que el envejecimiento debe analizarse en su complejidad y con las diferentes implicaciones socioculturales, particularmente en Angola constituye un avance la elevación de la expectativa de vida de la población y un reto enfrentar ese crecimiento por los servicios que ello demanda; pero también es un problema, pues el envejecimiento no ha ocurrido paralelo al desarrollo económico.

Actualmente las necesidades del adulto mayor crecen y las respuestas tradicionales resultan insuficientes. El Estado por sí solo no puede hacerse cargo del incremento del envejecimiento de la población, por lo cual dejan de ser absolutos los patrones de institucionalización y los nuevos conceptos gerontológicos hacen ostensible la necesidad de su participación en la familia y la comunidad. De manera que para realizar propuestas de atención sociocultural, resulta esencial conocer las múltiples variables con implicaciones en ella.

El gobierno angolano ha realizado y continúa realizando esfuerzos para satisfacer las necesidades de este importante grupo de personas, por orientación de Su Excelencia José Eduardo dos Santos, presidente de la República.

Teniendo en cuenta la situación de extrema pobreza en la que viven los adultos mayores, se celebró en Luanda, capital de la República de Angola, en el mes de enero del año 2012, un encuentro nacional para elaborar estrategias de protección y de asistencia social a esta importante parte de la población.

En la apertura del encuentro se informó que la situación de los adultos mayores en Angola se agravó debido a la guerra y se sugirió la adopción, a corto y mediano plazos, de acciones para transformar la situación actual, las cuales debían comenzar por el cambio de actitudes y prácticas para con los adultos

mayores, de forma que las medidas adoptadas aseguren sus derechos sociales, la protección y prevención de su salud.

Resultó significativo que en este encuentro el primer ministro de la República de Angola afirmó que se desconoce el número exacto de adultos mayores porque en el país no se realiza un censo poblacional desde el año 1984, el desconocimiento de este dato se agrava, además, por la dispersión de las familias por causa de la guerra civil que enfrentó el país aproximadamente durante 30 años.

Es necesario significar en relación con lo planteado anteriormente que en el año 2014, se realizó en la República de Angola un censo poblacional, donde se señala que la población total asciende aproximadamente a 24, 3 millones de habitantes, de la cual el 4,4 % son adultos mayores; la provincia de Huambo cuenta con 6,6 millones de habitantes.

El ejecutivo angolano reconoció que los adultos mayores constituyen parte activa de la sociedad angolana y que continúan, con su experiencia y conocimientos acumulados, prestado una contribución inestimable al desarrollo del proceso de desenvolvimiento económico, social, cultural y de reconciliación nacional.

Razón por la que en el año 2005, comenzó a conmemorarse el día de los adultos mayores en Angola, el 30 de noviembre, acontecimiento que fue aprobado y publicado en el *Diario de la República de Angola* nº 4 en el decreto 1/05, del 10 de enero, del Consejo de Ministro.

Ese día fue instituido en señal de respeto y reconocimiento a las personas que se encuentran en la tercera edad y han contribuido al progreso y engrandecimiento de la Nación. Se estima que el 4 % de la población tiene más

de 60 años de edad, por lo que el Ministerio de Asistencia y Reinserción Social (MINARS), a través de su Dirección Nacional, se dio a la tarea de construir hasta el año 2011, 14 Hogares de Ancianos en todo el país que asisten aproximadamente a cincuenta mil adultos mayores.

En Angola, el Ministerio de la Asistencia y Reinserción Social (MINARS), es el órgano del gobierno encargado de dirigir y coordinar la ejecución de la política social relativa a los grupos más vulnerables de la población, garantizando sus derechos y la promoción de su desarrollo a través de medidas que reportan a la implementación de políticas sociales básicas de reinserción y asistencia social; entre este importante grupo de personas, como se ha declarado con anterioridad, se encuentran los adultos mayores.

Este Ministerio cuenta con la siguiente organización:

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

El MINARS cuenta con un grupo de atribuciones para alcanzar los objetivos que se propone, entre ellas se encuentran:

- Proponer políticas y estrategias específicas en lo relacionado con la asistencia y reinserción social de las poblaciones carentes y desprotegidas.
- Asegurar la asistencia a los adultos mayores, la infancia y los adolescentes, a las personas portadoras de deficiencias que no estén protegidas por la seguridad social.

- Proponer la implementación de estrategias de promoción y desarrollo comunitario.
- Promover y dinamizar el desarrollo de acciones que garanticen la creación de servicios de apoyo y promoción al bienestar de las familias carentes.
- Promover programas de atención a personas portadoras de deficiencias, garantizando y acompañando su reinserción social.
- Apoyar las diferentes acciones multisectoriales en relación con la rehabilitación integral de las personas portadoras de deficiencias.
- Coordinar la ejecución de la política de asistencia y reinserción de las poblaciones desalojadas y repatriadas.
- Dinamizar el repatriamiento libre y consentido de los refugiados, ejecutar su recepción y registro legal en el país, realizar el control estadístico y apoyarlos socioeconómicamente.
- Coordinar y dirigir el sistema de apoyo a los niños en situación de riesgo.
- Promover programas de prevención y combate a la delincuencia juvenil, así como programas destinados a la reeducación de menores.
- Asegurar las condiciones necesarias para la protección, sobrevivencia, desarrollo y educación integral de los niños en situación particularmente difícil.
- Proponer la aprobación por el gobierno de disposiciones legales que favorezcan el desarrollo de la asistencia y la reinserción social, así como velar por su cumplimiento.
- Promover la cooperación con otros países e instituciones similares y organismos internacionales especializados.
- Promover y apoyar la constitución de asociaciones para la protección a los grupos vulnerables.

- Promover y coordinar la formación, superación y especialización de los funcionarios sociales en colaboración con los demás órganos de la administración del Estado y con el sector privado.
- Proponer y controlar políticas de integración social y formación profesional de los exmilitares.
- Coordinar y controlar la recepción de las ayudas y donaciones de bienes y valores provenientes de las entidades extranjeras y organizaciones internacionales, así como su distribución.
- Controlar y apoyar las actividades de entidades singulares y colectivas reconocidas, que persigan fines idénticos a los del Ministerio.
- Representar a la República de Angola junto a los organismos internacionales, asegurando los compromisos de los sectores en el plano internacional.
- Controlar y orientar metodológicamente la actividad de ayuda humanitaria a la población necesitada.
- Desarrollar las demás tareas que le sean asignadas por el organismo superior.

Estructura y funcionamiento de los hogares de ancianos

Los hogares de ancianos son considerados “[...] la principal institución de cuidados a largo plazo, donde se asegura una atención integral a los adultos mayores que por diversos problemas de índole médico y/o social conllevan a un estado de fragilidad y necesidad que no les permite mantenerse en su domicilio o medio sociofamiliar”. (Prieto, 2008: 21)

Para el funcionamiento de estos hogares se organizó la concepción de un régimen de vida, entendido como “[...] el conjunto de actividades o tareas, que

se realiza en la institución, siguiendo un orden y frecuencia en una unidad de tiempo determinada, de modo que se alternen las horas de recreación, trabajo y descanso, con las de sueño y de alimentación”. (Colectivo de autores, 2012: 6)

Las actividades planificadas como parte de este régimen de vida deben cumplir las condiciones siguientes:

- Cumplir un orden o secuencia lógica y tener una frecuencia adecuada.
- Por su contenido o tiempo de duración no deben exceder o estar por debajo de las posibilidades morfofuncionales y psicológicas de los adultos mayores.
- Coincidir con los ritmos biológicos del organismo.

Principios higiénicos que se deben tener en cuenta para instrumentar el régimen de vida:

1. Duración, alternancia racional y constancia de las actividades o tareas
2. Descanso activo al aire libre
3. Alimentación balanceada
4. Sueño pleno e higiénico
5. Realización de ejercicios físicos y deportes

En la República de Angola existen dos tipos de hogares de ancianos, unos tutelados por la iglesia y otros por el gobierno a través de los servicios locales del departamento de Asistencia y Reinserción Social.

La tutela de los hogares de ancianos por el gobierno consiste en: organización y gestión del hogar; orientación y apoyo a los funcionarios; aprobación del plan de las necesidades del hogar; asignación de los titulares de cargos de dirección y del jefe; aprobación anual de las relatorías de cuentas que garantizan las condiciones de vida y los cuidados de todos los ancianos del hogar, teniendo

en cuenta su carácter eminentemente social y de repercusión psicosocial para el adulto mayor, sobre todo para aquellos que provienen de situaciones de riesgos o vulnerables.

Por su parte, los hogares de ancianos tienen como funciones:

- a) Garantizar el bienestar, la calidad de vida y la seguridad de los ancianos.
- b) Asegurar la integración social y estimular el espíritu de solidaridad y de ayuda entre los ancianos y sus familiares.
- c) Contribuir a la estabilización de la salud y a retardar el proceso de envejecimiento.
- d) Garantizar y respetar la independencia, individualidad, privacidad, y libertad de expresión de los ancianos.
- e) Cooperar con las familias en la prestación de cuidados a los ancianos, proporcionando servicios adecuados a sus problemáticas, respondiendo en la medida de lo posible a sus necesidades.
- f) Asegurar el tratamiento y acompañamiento psicosocial.
- g) Preservar la sociabilidad e incentivar la relación interfamiliar e interpersonal.
- h) Ofrecer a los ancianos una vida social organizada, incentivando las relaciones interfamiliares con la comunidad, de modo que se puedan minimizar los efectos negativos de su institucionalización.
- i) Organizar diferentes actividades que garanticen a los ancianos una ocupación y la distracción a través de actividades deportivas y culturales, en correspondencia con sus características y capacidades.
- j) Ofrecer a los ancianos un estilo de vida socialmente organizado y adaptado a sus edades. Artículo 5º del Decreto ejecutivo nº 147/12 del reglamento interno para los hogares de ancianos. MINARS 2012.

Los hogares de ancianos tutelados por el gobierno tienen la siguiente estructura:

La dirección del hogar está a cargo de un director general, como indica el organigrama, la persona asignada para este cargo debe ser graduado de Educación Superior, en las especialidades de: Servicio Social, Psicología o Sociología, con competencia comprobada, capacidades de liderazgo, interés y sensibilidad ante la problemática de los adultos mayores. Al director se le atribuyen las siguientes funciones:

- Dirigir, ordenar y orientar los servicios y velar por el funcionamiento.
- Elaborar un plan y una relatoría anual de las actividades del hogar.
- Recibir, registrar y analizar las sugerencias y reclamos de los ingresados y darles el debido tratamiento.

- d) Organizar y preparar a los profesionales involucrados en la prestación de cuidados a los adultos mayores.
- e) Promover encuentros de trabajo con los adultos mayores y funcionarios, prestando especial atención a las relaciones interpersonales.
- f) Proponer al gobierno la contratación de personal si fuera necesario.
- g) Proponer al gobierno la adquisición del equipamiento necesario para el funcionamiento del hogar.
- h) Colaborar con la definición de criterios y objetivos para la evaluación periódica del personal. Artículo 30 del Decreto ejecutivo nº 148/12. Normas técnicas sobre el proceso de integración de los adultos mayores en los hogares de ancianos en Angola. (Decreto ejecutivo, 2012: 10)

El director general adjunto, por su parte, debe poseer nivel superior en las especialidades de: Servicio Social, Psicología o Sociología. Se le atribuyen las siguientes funciones:

- a) Apoyar a los adultos mayores en la satisfacción de sus necesidades y acompañar su proceso de integración y participación en la vida del hogar.
- b) Recomendar la adopción de medidas teniendo en cuenta la mejoría de los servicios prestados a los adultos mayores.
- c) Promover acciones de formación del personal relacionado con el adulto mayor de acuerdo con las necesidades y los intereses manifestados.
- d) Controlar la asistencia y puntualidad del personal.
- e) Elaborar el plan de vacaciones y descanso del personal. Artículo 31 del Decreto ejecutivo nº 148/12, modelo de reglamento interno para los hogares de ancianos. (Decreto ejecutivo, 2012: 10)

- f) Impedir la entrada en el hogar de productos medicamentosos cuya administración no se muestre en conformidad con la prescripción médica establecida.
- g) Mantener al director general informado sobre todo lo que se hace en el hogar.

En el Decreto ejecutivo nº 147/12 se establecen y aprueban normas técnicas sobre el proceso de integración de los adultos mayores que se encuentran ingresados en hogares de ancianos, en aras de lograr su integración tanto a la institución como a la sociedad, con la colaboración de su familia, la comunidad y el personal que labora en estas instituciones. (Anexo 1)

La construcción de hogares de ancianos se está llevando a cabo de manera paulatina en el país, los construidos hasta el momento cuentan con la siguiente estructura:

- **Dirección del hogar**, la cual está diseñada con un salón del director general, salón del director adjunto, salón de recursos humanos y administración, salón psicosocial, recepción, salón para reuniones y baños.
- **Habitaciones** (aproximadamente 75), compuestas por una cama, una mesa, dos sillas, un televisor, un radio, dos mesas de noche, un armario, baño con agua caliente y agua fría, cesto para la basura y portapapel.
- **Salones** (no menos de dos) para los encuentros de recreación, conmemoraciones, información y encuentros de carácter religioso, con sillas y una mesa en cada uno de ellos.
- **Comedor** (uno), con 75 sillas y 10 mesas.
- **Piscina** (una)

- **Área médica**, que cuenta con una oficina para los médicos, la cual tiene dos sillas y una mesa; una oficina para los enfermeros, con dos camas y un armario con medicamentos para casos de emergencia. Cuenta, además, con un cuarto para internamiento con tres camas, un baño y un depósito de medicamentos.
- **Casa mortuaria**, con dos morgues.
- **Cocina**, con un fogón industrial de cuatro hornillas y dos hornos, fregadero, con agua caliente y fría, meseta, despensa y frigorífico.
- **Dormitorios para cuidadores**, uno para las mujeres con seis camas y un baño y otro con las mismas características para los hombres.
- **Una lavandería**, compuesta por dos lavaderos.
- **Área para práctica agrícola.**
- **Área reservada para los funcionarios que prestan servicio de limpieza.**
- **Garita**, ubicada en la entrada del hogar.

A pesar de lo antes expuesto, persiste una dicotomía entre lo normado a nivel gubernamental y lo que se cumple en la realidad, referente a la atención que deben recibir los adultos mayores que se encuentran en los hogares de ancianos. Específicamente en los de la provincia de Huambo, desde los propios funcionarios que trabajan en esos centros, se aprecia un desconocimiento hacia el tratamiento que deben recibir los adultos mayores, se carece de actividades organizadas que garanticen mejorar la calidad de vida de estas personas. Así mismo, las propias personas adultas mayores no tienen suficientes conocimientos sobre el envejecimiento y la autoayuda que les permita envejecer de manera saludable y activa.

Conclusiones del capítulo I

La sistematización realizada en el presente capítulo permite concluir que:

Los estudios sobre el proceso de envejecimiento fueron evolucionando con el transcurso del tiempo en las esferas biológica, psicológica y social, apropiándose de teorías y fundamentaciones que constituyen la base de la necesidad de cambios en las actitudes, las políticas y las prácticas de todos los sectores para favorecer un envejecimiento con dignidad, seguridad y para que se potencie la participación de los adultos mayores no solo en el contexto de la familia, sino también en la comunidad.

El concepto de adulto mayor está vinculado a una etapa del ciclo de la vida caracterizada por la autotrascendencia, que se fundamenta en la perspectiva axiológica y de respeto al adulto mayor, teniendo en cuenta su función educativa dentro de la sociedad, como personas con una riqueza de vivencias acumuladas para transmitir una identidad cultural.

Los antecedentes históricos sobre esta temática, en el contexto estudiado, permiten concluir que es imprescindible comprender que la calidad de vida de las personas de la tercera edad o adultos mayores debe ser valorada como la percepción global de satisfacción a partir de la identificación de dimensiones claves, con especial énfasis en el bienestar del individuo, incluyendo las causas externas que pueden modificar su estado de salud, tanto físico como psicológico.

En correspondencia con los procesos de cambio que ocurren a nivel mundial y las transformaciones acaecidas en Angola, la atención al adulto mayor transitó por tres etapas que evolucionaron desde una proyección inicial hasta la

creación de instituciones (hogares de ancianos) donde se pretende garantizar una atención integral a los adultos mayores.

CAPÍTULO II

**ESTADO ACTUAL DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA A
LOS ADULTOS MAYORES EN LOS HOGARES DE
ANCIANOS DE LA CIUDAD DE HUAMBO, ANGOLA**

CAPÍTULO II ESTADO ACTUAL DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA A LOS ADULTOS MAYORES EN LOS HOGARES DE ANCIANOS DE LA CIUDAD DE HUAMBO, ANGOLA

En este capítulo se presenta una breve caracterización del estado actual de la atención educativa de los adultos mayores en los hogares de ancianos en el contexto angolano y los resultados que se obtuvieron de la aplicación de los diferentes métodos, técnicas e instrumentos de investigación, su análisis y la formulación de las principales conclusiones que de él se derivan.

2.1 Breve contextualización de los hogares de ancianos y de la población de adultos mayores en Angola

Angola es un país situado en el suroeste de África, limita con Namibia, la República Democrática del Congo, Zambia y el océano Atlántico. Su capital es Luanda y tiene un área de 1 246 700 km².

Los habitantes originales de la actual Angola fueron cazadores y recolectores y hablaban la lengua khoisan, eran poco numerosos y se encontraban bastante dispersos. Con la expansión de los pueblos bantú, que alcanzaron el actual territorio de Angola a partir del año 1000, fueron absorbidos por estos o se dispersaron en dirección al sur. Algunos grupos reducidos aún se encuentran en el sur del territorio y otros al norte de Botswana y de Namibia.

Los bantúes eran un pueblo de agricultores, recolectores y cazadores que probablemente comenzaron sus migraciones desde la selva húmeda, en lo que es hoy la frontera con Nigeria y Camerún. Su expansión se dio en grupos pequeños que se reubicaron en respuesta a circunstancias ecológicas, económicas o políticas. Entre los siglos XIV y XVII establecieron en el espacio de la Angola contemporánea una serie de reinos, de los cuales el principal es el Reino del Congo.

Portugal se estableció en el territorio Angolano en 1483 y creó en 1575 una colonia en Luanda basada en la trata de esclavos. La historia pasó por períodos diferentes, en el principio los portugueses tomaron gradualmente el control de la franja costera angolana a lo largo del siglo XVI, mediante una serie de tratados y de guerras formaron la colonia de Angola, después los holandeses ocuparon Luanda desde 1641 hasta 1648. En esta fecha, Portugal retomó Luanda e inició un proceso de conquista militar en todo el país que terminó con la victoria de Portugal en 1671.

Cuando Portugal apuesta por un Estado multirracial frente al proceso de descolonización, surgen tres movimientos de independencia de Angola que tenían orientaciones teóricas diferentes y, por tanto, se trazaron objetivos y estrategias que resultaban ser contradictorios entre sí.

Después de tantas luchas y guerras coloniales, el día 11 de noviembre del año 1975, Angola deja de ser dependiente de Portugal, aunque no se alcanza la paz, porque se dio inicio a las guerras interprovinciales entre los diferentes movimientos de independencia, solamente en el año 2002 se produjo el alto al fuego.

En 2008 se llevaron a cabo las elecciones parlamentarias; sin embargo, bajo la Constitución aprobada en 2010, ya no habrá lugar a elecciones presidenciales, pues el puesto de presidente lo ocupará el líder del partido que obtenga la mayoría en el parlamento.

En este largo período de guerra no se tuvo en cuenta la atención de las poblaciones y por consiguiente de los adultos mayores, centro de atención de la presente investigación.

Como se puede apreciar, no es posible conocer la importancia de una transformación social en Angola, si se desconocen los pormenores de este proceso histórico. Después de estas referencias, es más fácil comprender las características fundamentales de la población adulta angolana, que ha sido básicamente de trabajadores agrícolas, sometidos además a un largo período de guerra y desatención, fundamentalmente desde el punto de vista asistencial y educativo.

Particularidades en la provincia de Huambo. Caracterización de sus hogares de ancianos

La provincia de Huambo tiene una población estimada de más de seis millones de habitantes, y de ese total aproximadamente 26 034 son adultos mayores; vale destacar que el 40% de ellos presentan discapacidad física, y que según datos del Departamento Provincial de Asistencia Social de la Dirección del Ministerio de Asistencia y Reinserción Social (MINARS), son atendidos 2 140 por diferentes modalidades, de los cuales 300 se atienden en hogares de ancianos.

En la institución religiosa con que cuenta la ciudad, a los adultos mayores se les ofrece alimentación y con ellos se desarrollan actividades propias de la iglesia católica durante el día, luego retornan a sus hogares bajo el cuidado y protección de su familia.

Por otra parte, como se enunció anteriormente, existen los hogares de ancianos tutelados por el gobierno, son tres y todos están concentrados en la ciudad de Huambo:

1. Hogar de ancianos “Ongundji yo muenhõ”
2. Hogar de ancianos “La Chivela”

3. Hogar de ancianos “Dango”

El Hogar “Ongundji yo muenhõ” se localiza en los alrededores de la ciudad, aproximadamente a 7 Km del barrio Casseque II; este hogar fue construido e inaugurado recientemente en el año 2012 por Su Excelencia, ministro de Asistencia y Reinserción Social, Dr. João Baptista Kussumua, por orientación de Su Excelencia, presidente de la República de Angola, ingeniero José Eduardo dos Santos, y es considerado el mejor hogar de la provincia de Huambo, en el orden constructivo, ya que hasta el momento los demás están en estado de construcción y rehabilitación.

Este hogar tiene la capacidad de albergar más de 156 adultos mayores en cuartos dobles y especiales, aunque se debe precisar que solo cuenta en este momento con 49 adultos mayores, pues los demás están en estudio para su ingreso.

“La Chivela” es un hogar que se encuentra ubicado en el barrio de São Pedro, cuenta con 36 dormitorios de pequeñas dimensiones y alberga a 261 adultos mayores, entre ellos 141 externos.

La situación constructiva del hogar no permite satisfacer las necesidades de los adultos mayores abandonados por sus familiares, aunque la perspectiva del gobierno es construir en este hogar 50 dormitorios más para mejorar las condiciones de los ya ingresados y lograr la incorporación de otros que todavía están necesitando ayuda.

Además de las insuficiencias constructivas, se debe significar que en este hogar existe carencia de camas y colchones, y que el espacio para el tiempo libre y ocio es limitado, así como la disponibilidad de energía eléctrica para garantizar mejores condiciones de vida a los adultos mayores allí ingresados.

Constituye un elemento de interés, además, el hecho de que el hogar no cuenta con unidad sanitaria o área de enfermería, lo que provoca que los adultos mayores sean atendidos, cuando requieren de estos servicios en el policlínico del estado que se encuentra a dos kilómetros de distancia.

El hogar “Dango”, ubicado en los alrededores de la ciudad de Huambo, precisa también de rehabilitación y ampliación de sus locales, no logra satisfacer las demandas del número actualmente creciente de adultos mayores que solicitan su ingreso. Razón por la cual el gobierno aprobó su rehabilitación y en estos momentos se está ejecutando la obra constructiva.

En entrevista con la directora provincial del Ministerio del Asistencia y Reinserción Social (María Lucilia), se pudo constatar que en la ciudad de Huambo, las principales causas del creciente número de adultos mayores que en la actualidad solicitan su ingreso en estas instituciones son:

- Ausencia de apoyo económico por parte de hijos y otros familiares
- Maltrato y violencia doméstica
- El abandono en las calles y carencia de vivienda

2.2 Diagnóstico y caracterización del estado actual de la atención educativa de los adultos mayores en la ciudad de Huambo, Angola

Para la determinación del estado actual de la atención educativa a los adultos mayores en la ciudad de Huambo de la provincia Huambo, en Angola, fue necesario realizar un diagnóstico, como punto de partida que integra en sí mismo los elementos esenciales de la atención educativa que se brinda a los adultos mayores en los hogares de ancianos tutelados por el gobierno. El diagnóstico es esencial para determinar a qué se aspira, en cuanto al para qué, en qué tiempo y cuáles son las transformaciones que se han de lograr.

Son diversos los autores que han tratado el tema del diagnóstico en las diversas áreas de las que se ocupan; el proceso educativo, la dirección científica, la investigación, entre otros.

En tal sentido C. Álvarez define el diagnóstico como “[...] proceso que lleva a la identificación de las necesidades específicas de cada individuo tomando en cuenta su entorno, que precisa las áreas débiles y las fuertes (necesidades y potencialidades) siendo un proceso continuo de evaluación-intervención con una retroalimentación continua de la evolución y con un enfoque psicopedagógico”. (Álvarez, 1998: 51)

De lo antes expuesto se infiere que el diagnóstico es un proceso de orden instrumental que permite recopilar información y realizar la valoración e intervención necesarias para transformar o modificar un proceso desde su estado inicial hasta uno deseado, que favorezca la atención que se requiere.

En el caso que ocupa el presente estudio, la atención educativa a los adultos mayores desde los hogares de ancianos, en el contexto estudiado, permitió que en el propio diagnóstico se detectaran y caracterizaran sus necesidades y potencialidades, con el objetivo de enriquecerlas y transformarlas para lograr una mejor calidad de vida de este grupo de personas.

La población está conformada por los hogares de ancianos tutelados por el gobierno de la provincia Huambo que se encuentran en funcionamiento en la actualidad, “Ongundji yo muenhõ” y “La Chivela”, ubicados en la ciudad de Huambo, como se describe con anterioridad; en los que son atendidos 300 adultos mayores, por 39 funcionarios, bajo la dirección de seis directivos. Se seleccionó como muestra el 50% de los hogares en funcionamiento, el hogar de ancianos “Ongundji yo muenhõ” es seleccionado de manera intencional por

reunir los requisitos constructivos para desarrollar el presente estudio, con una muestra conformada por 40 adultos mayores, 10 funcionarios, tres directivos, tres funcionarios del Ministerio de Reinserción Social y 30 expertos para constatar los resultados de la investigación.

Se asumió, además, un criterio que permitiera desde el punto de vista estadístico dar una solución probabilística a la muestra y hacer posteriores inferencias de los resultados obtenidos.

El diagnóstico se desarrolló a partir de la aplicación de los métodos de la observación, la entrevista, la encuesta y el análisis documental, para lo cual se hizo una planificación que permitió insertar los diferentes momentos de aplicación de los instrumentos en el régimen de vida del hogar de ancianos seleccionado como muestra, todo ello a partir de una reunión con la directora del Ministerio de Reinserción Social y del hogar de ancianos, para tener en cuenta su aprobación y apoyo en la realización del presente estudio.

Se tuvieron en cuenta también las vivencias de la autora de esta tesis durante el desarrollo de su actividad como profesora de psicología, al abordar la psicología del adulto mayor y su experiencia práctica en los hogares de ancianos del municipio Huambo, lo que favoreció la interpretación de los resultados obtenidos mediante la aplicación de los diferentes instrumentos aplicados y establecer juicios de valor en torno al tema.

Resultados de la entrevista dirigida a los adultos mayores que se encuentran en los hogares de ancianos en la ciudad de Huambo, Angola

Fueron entrevistados un total de 40 adultos mayores (Anexo 2), en los que se evidenció una gran motivación, deseo de cooperar y formar parte del estudio que se estaba ejecutando, desde este momento se pudo apreciar en la

totalidad de los adultos mayores entrevistados el deseo y la necesidad de compartir con otras personas, se mostraron efusivos en la transmisión de sus vivencias y se pronunciaron porque la entrevistadora, en este caso la autora de este trabajo, los visitara con frecuencia, aspecto que resultó de gran interés para la investigación, pues permitió llegar a inferencias posteriores con la aplicación del resto de los instrumentos.

Se constató en la entrevista que 30 de los adultos mayores que representan el 75,0% de la muestra, llegaron al hogar por no tener familia, muchos de ellos refieren haberla perdido a causa de la guerra, y 5 para un 12,5%, llegan a la institución por haber sido abandonados por su familia y encontrarse viviendo en las calles; el resto, que representan el 12,5%, se encuentran en la institución porque su familia no está en condiciones de cuidarlos, unos por causas económicas y otros por condiciones de trabajo que les impiden dedicarle al adulto mayor el tiempo y los cuidados que demanda.

Del total de entrevistados, 10 llegaron al hogar por medio de familiares que hicieron los trámites necesarios para institucionalizarlos; y resultó significativo que la mayoría de los adultos que no tienen familia llegan a la institución por gestiones del gobierno, en este caso se encuentran 12 adultos mayores, que representan el 30,0% de la muestra, lo que evidencia que es esta una problemática que está siendo atendida en la actualidad, de igual forma la Iglesia ha incorporado al hogar 7 adultos mayores (17,5%) y se observa preocupación por parte de la población, ya que 4 de ellos han llegado porque los vecinos se han encargado de los trámites necesarios, aunque aún existen adultos mayores abandonados en las calles, 7 de ellos, que representan el 17,5%, hoy viven en el hogar precisamente porque fueron recogidos de las calles.

Es necesario destacar que de los 10 adultos mayores que tienen familia, solo 4, para un 40,0%, son visitados en el hogar de ancianos por hijos y sobrinos, aunque no con sistematicidad, y en pocas ocasiones los sacan a pasear o visitar al resto de la familia.

Se evidenció en los entrevistados la carencia de afecto y la necesidad de sentirse queridos por los seres más allegados como familiares o amistades, en general mostraron añoranza por los tiempos pasados y las personas que ya no están; es este uno de los aspectos que permitió reflexionar acerca de su calidad de vida, según criterios de algunos autores respecto a esta temática.

En la entrevista se exploró, además, la presencia de adultos con parejas en el hogar de ancianos, se constató que solo el 20,0% de la muestra tienen pareja con la que conviven en el hogar. Como aspecto positivo se observó que cuentan con privacidad, porque tienen una habitación matrimonial, aunque refieren no tener la opción de pasear con su pareja o desarrollar otro tipo de actividades, deben permanecer en la institución y compartir el resto de los espacios con los demás.

Un aspecto de interés es que los adultos mayores que no tienen pareja, fundamentalmente los hombres, muestran un interés particular por unir su vida a otra persona, aunque dan muestras de prejuicios y preocupaciones, por no saber cómo enfrentar la vida en pareja a su edad, específicamente la vida sexual.

Por otra parte, los adultos mayores entrevistados no cuentan con una educación favorable respecto a elementos básicos de la salud a su edad, por lo cual 32 de ellos, que representan el 80,0%, no son capaces de mencionar las enfermedades más frecuentes que pueden presentar y por consiguiente

desconocen las medidas preventivas que pueden adoptar para el autocuidado y no están preparados para exigir los derechos de una atención con calidad dentro de la institución; lo cual fue corroborado por el desconocimiento de los 40 entrevistados para un 100% de la muestra explorada.

Asimismo se constató que el 62,5%, 25 adultos mayores, desconocen los elementos básicos de una dieta alimentaria sana, para mantener una salud con calidad, aun cuando no se puede hablar de desconocimiento total porque 15 de ellos, el 37,5%, sí tienen conocimiento de lo que aportan los alimentos y cuáles pueden perjudicar su calidad de vida. Lo más significativo en este aspecto fue el hecho de que los 40 entrevistados coincidieron en referir que en el hogar este aspecto no es tenido en cuenta, ya que no se establece una dieta balanceada de los alimentos.

Un aspecto recurrente en los adultos mayores entrevistados lo constituye el tema del paseo, el 100 % de ellos insiste en que no pueden salir a pasear y que les gustaría hacerlo, de igual forma se comporta el tema de las actividades desarrolladas con la comunidad, dentro o fuera de la institución, y coinciden en la necesidad de desarrollar actividades en el hogar, solo escuchan música en sus propios radios o se sientan a conversar en los grupos afines que ellos mismos han conformado.

Se mostraron muy motivados en el tiempo de realización de este estudio porque se concentraban alrededor de la investigadora para cantar, hacer anécdotas y otras actividades en las que pudieron compartir, lo cual corrobora que dentro de sus preferencias se encuentran las actividades religiosas y el paseo.

Se pudo conocer en la entrevista que 8 de ellos, que representan el 20,0% de la muestra han sufrido accidentes en el hogar, ello evidencia que esta situación no ha sido debidamente tratada, en la totalidad de los casos los accidentes han sido ocasionados por caídas en horarios nocturnos o de baño y no ha existido la presencia del personal de salud para asistirlos. Refirieron además no haber sido tratados de forma adecuada.

Es significativo que solo 4 (10,0%) de los entrevistados manifestaron sentirse bien en el hogar y 6 (15,0%) expresaron sentirse regular, sin embargo 30 de ellos, para un 75,0%, refirieron sentirse mal, argumentando sentirse solos y añorar a su familia, manifestando tener expectativas con respecto a poder encontrarlos algún día, además consideraron sentirse aburridos y poco comprendidos, ya que no pueden salir a ninguna parte ni realizar actividades para su entretenimiento.

Consideraron los adultos mayores entrevistados que es necesario hacer cambios en el hogar, expresado por 37 de ellos, que representan el 92,5%, unos refieren la necesidad de incorporar actividades y de que vengan personas a visitarlos, la mayoría de ellos desean realizar actividades fuera del hogar de ancianos, pues los que no tienen familia no tienen la opción de salir en ningún momento de la institución, por otra parte consideraron que sería bueno hacer actividades comunitarias porque saben cosas que pudieran transmitir a otras personas, otros solo se interesaron por comer más. Resultó un dato de interés para el desarrollo de esta investigación que los entrevistados quisieran cambiar la forma en que son tratados por los funcionarios.

En sentido general, manifestaron una necesidad de vínculo con otras personas dentro o fuera de la institución, y muchos de ellos consideraron que ya debían morir, solo deseaban que se les quitaran sus dolores y consideraron no tener

tiempo para hacer nada útil, expresaron que en esta etapa de la vida no es necesario realizar actividades.

Resultados de la encuesta dirigida a los funcionarios de los hogares de ancianos de la ciudad de Huambo, Angola

En la encuesta aplicada a los funcionarios que trabajan en los hogares de ancianos de la ciudad de Huambo (Anexo 3), se pudieron constatar elementos de interés para el desarrollo de la investigación. Se identificó el desconocimiento existente respecto al dominio que estos poseen en relación con los documentos legales donde se reglamenta el trabajo que se debe desarrollar en los hogares de ancianos, de los 10 funcionarios encuestados solo 3, para un 30,0%, refirieron la existencia de un documento legal y el 70,0% restante no conocían que existiera algún documento al respecto.

Mediante el instrumento aplicado se constató que, a pesar de que 3 de estos funcionarios refirieron conocerlos, no son capaces, en su totalidad, de marcar correctamente los aspectos que norman estos documentos; 2 de ellos (20,0%) confundieron las responsabilidades de cada persona dentro del hogar con las funciones que deben desempeñar como parte de las actividades del régimen de vida.

Se debe considerar en este proceso que el 80,0% de los funcionarios que trabajan en el hogar de ancianos en que se desarrolló el estudio poseen un nivel medio de escolaridad y solo el 20,0% restante han alcanzado nivel superior, ambos licenciados en Ciencias de la Educación, los cuales se desempeñan en los cargos de dirección.

Por otra parte se pudo constatar que 3 de los encuestados, para un 30,0% de la muestra, refirieron estar preparados en temas relacionados con la labor que

desempeñan, y que adquirieron esta preparación por medio del Ministerio de Reinserción Social y por la búsqueda personal de la información. Aspecto que, a juicio de la autora de este trabajo, resulta insuficiente para un buen desempeño, por las particularidades de esta etapa de la vida y las complejidades del funcionamiento en este tipo de institución, lo que va en detrimento de la elevación de la calidad de vida de estas personas, elemento que fue corroborado en la entrevista a los adultos mayores que expresan pocas expectativas y motivaciones, y se lo atribuyen a su edad.

De igual forma se pudo constatar el desconocimiento en cuanto a la cantidad de adultos mayores que se encuentran institucionalizados, lo que demuestra que no se hace un trabajo diferenciado, a partir del conocimiento de las personas para las que trabajan. Se debe significar que el 100% de los encuestados refieren cifras diferentes y no son capaces de precisar el dato.

Así mismo se evidenció que no existe correspondencia entre las causas que, según los funcionarios determinaron el ingreso de los adultos mayores a la institución y las causas que expresaron los propios adultos entrevistados. Finalmente se pudo comprobar que del total de funcionarios solamente uno dominaba las verdaderas causas que condicionaron el ingreso de las personas adultas mayores que se encuentran en este hogar.

Resultó interesante al solicitar a los funcionarios que identificaran los aspectos considerados como criterios de admisión al hogar para incorporar al adulto mayor, solo 4 de ellos (40,0%) refirieron la valoración médica que especifica el Decreto ejecutivo 147 del 2012, así como el estudio de sus condiciones de vida familiar y personal y la totalidad de ellos (100%) solo se percataron de que el ingreso se establece a partir de los 60 años de edad. También se pudo apreciar el poco dominio de lo establecido, al notar que algunos funcionarios

incorporaron aspectos que no forman parte de los elementos establecidos como criterio de admisión, entre los que se encuentra la solicitud de la documentación personal.

Lo antes señalado es muestra de que los funcionarios no se encontraban totalmente preparados en los aspectos legales que norma el gobierno para la admisión de los adultos mayores en este tipo de instituciones.

El 100% de los funcionarios manifestaron que se destinan recursos materiales para la atención a los adultos mayores en los hogares de ancianos, aun cuando consideraron que no son suficientes estos recursos para satisfacer sus necesidades.

En la encuesta especificaron que los recursos llegan a la institución por la vía del gobierno o por donaciones de personas particulares, y que la Iglesia, por su parte, tiene una activa participación en este sentido.

Existe coincidencia entre lo planteado por los funcionarios encuestados y los adultos mayores entrevistados con respecto a la cantidad de los que reciben visitas; pero se debe significar que los funcionarios no son capaces de identificar los estados de ánimo que evidencian los adultos ante la presencia de quienes lo visitan, solo 1, para el 10,0% de la muestra encuestada, fue capaz de expresar que 2 de los adultos se manifiestan tristes cuando los visitantes se retiran de la institución, el resto de los funcionarios (90,0%) no observaron a los adultos; lo que permite hacer inferencias con respecto a la atención diferenciada que deben recibir los adultos mayores, la cual no se realiza.

Resultó interesante para el proceso investigativo corroborar que los funcionarios no tienen en cuenta las necesidades emocionales de los adultos mayores, lo cual está asociado a la falta de preparación y al desconocimiento

existente con respecto a las particularidades de las personas en esta etapa de la vida; los 10 encuestados consideraron innecesario que los adultos mayores salgan a pasear y, por consiguiente, no ven la necesidad de ayudarlos económicamente para lograr este fin; el 100% de ellos razonaron que todo lo que necesitan estas personas lo pueden encontrar en el marco de la institución.

Asimismo se corroboró lo planteado por los adultos mayores respecto a la carencia de actividades dentro de la institución, de ocho opciones que se señalaron solo marcaron dos, las cuales estuvieron relacionadas con la alimentación reglamentada y las consultas médicas, obviando actividades de importancia, que además constituyen un reclamo de los propios adultos mayores, entre las que se destacan: la práctica de deportes, el desarrollo de actividades culturales (teatro, canto, baile) y las actividades comunitarias que les permitan la transmisión de experiencia a los jóvenes. Aspecto en el que coinciden el 100% de los encuestados.

Los encuestados evidenciaron de manera explícita la necesidad de preparación, todos (100%) plantearon que no se realizan actividades de preparación a los adultos mayores que les permitan estar en condiciones de enfrentar esta etapa de vida, y 9 de ellos, para un 90,0%, consideraron que no se hace porque los funcionarios no saben qué temas tratar ni cómo hacerlo. Se corroboró, además, por sus respuestas, que no existe un sistema o mecanismo de preparación para resolver esta problemática.

Resultados de la entrevista a los funcionarios de la Dirección Provincial de Reinserción Social que atienden los hogares de ancianos en Huambo, Angola

Para el desarrollo del presente proceso investigativo resultó de gran interés la aplicación de la entrevista a los funcionarios de la Dirección Provincial de Reinserción Social que atienden los hogares de ancianos (Anexo 4), es significativo señalar que desde el primer momento de acercamiento a los funcionarios, estos se mostraron colaborativos con el estudio, una vez que se les explicó su objetivo, lo cual dio muestra de que existía interés por mejorar la situación de estas instituciones, aunque en sentido general manifestaron que su funcionamiento era adecuado.

Los 3 entrevistados son graduados de nivel superior, todos licenciados en Educación en las especialidades de Psicología y Pedagogía, con experiencia en el desarrollo del trabajo en este departamento, razón por la cual poseen dominio de los decretos y normas técnicas existentes en el país en relación con el funcionamiento de los hogares de ancianos, lo que se hizo evidente en el 100% de la muestra explorada, 2 de ellos, que representan el 66,7%, consideraron que resulta más difícil instrumentar el régimen de vida establecido en las normas técnicas, lo cual atribuyeron a la falta de motivación de los adultos mayores para desarrollar diversas actividades, aspecto que contradice lo planteado por los propios adultos mayores en la entrevista realizada, pues ellos se mostraron ávidos de realizar actividades tanto dentro como fuera de la institución.

El 100% de la muestra señaló que las Normas Técnicas y los Decretos Ejecutivos No 147 y 148 definen los requisitos necesarios para el trabajo que se debe desarrollar en los hogares de ancianos, desde la admisión de los adultos mayores a la institución hasta todos los aspectos que regulan su funcionamiento para la atención a estas personas; solo uno de los funcionarios, para un 33,3% de la muestra, consideró que faltaban elementos relacionados

con el trabajo comunitario que pudieran contribuir a una mejor estancia de los adultos mayores en la institución.

El 100% de los entrevistados refirieron que no se establece una estrategia de atención a los hogares, expresaron que para ello existen los documentos legales que fueron mencionados con anterioridad, y que solo debe hacerse cumplir lo que estos disponen; lo que constituye una evidencia de que no se establece un mecanismo de discusión y análisis de la conducta que se ha de seguir para el funcionamiento de las instituciones, aspecto que no favorece el trabajo que se desarrolla en estos centros.

Al abordar el aspecto concerniente al apoyo material por parte de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), los organismos y personas particulares consideraron que se establece según la disposición de los donantes.

Los entrevistados coincidieron en plantear que los adultos mayores que se encuentran ingresados en los hogares de ancianos tienen establecido un régimen de vida que les permite garantizar su cuidado y protección, reflexionaron, además, sobre las necesidades básicas para esta etapa de la vida, y 2 de ellos (66,7%) visualizaron la necesidad de un documento que los ayude a entender cómo puede atenderse este aspecto en el contexto de los hogares de ancianos. A partir de estos análisis y teniendo en cuenta las carencias planteadas por los adultos mayores en su entrevista así como el desconocimiento de los funcionarios de los hogares de ancianos, se infiere que no se desarrolla un trabajo educativo que ayude a los adultos mayores a vivir esta etapa con una buena calidad de vida.

Un elemento de interés lo constituyó el trabajo con la comunidad, en este sentido el 100% de los entrevistados coincidió en el criterio de que no se establecen los vínculos con la comunidad; vale destacar que estos funcionarios consideraron que en el hogar de ancianos se asocian los vínculos con la comunidad a las donaciones recibidas en el hogar y no al trabajo comunitario, ni al desarrollo de actividades dentro o fuera de la institución con la participación de los diferentes agentes y agencias de la comunidad. Esto se debe, a juicio de los entrevistados, a que desde los documentos que norman el trabajo de la institución no se establece este componente.

La totalidad de los entrevistados señalaron que el régimen de vida de los hogares es adecuado y permite elevar la calidad de vida de los adultos mayores, además de proporcionarles tranquilidad y buena alimentación; a su juicio, la dificultad está dada en que las instituciones no cumplen con el horario de vida y régimen establecido, aspecto que fue corroborado también en la entrevista a los adultos mayores, los cuales manifestaron sentirse aburridos por la falta de actividades; sin embargo, en el horario existen algunas actividades que, si bien a criterio de la autora de esta tesis no permiten la necesaria preparación de los adultos mayores, sí favorecerían su entretenimiento y bienestar psicológico, pero no se cumplen según lo normado.

Como dato de interés resultó significativo que los funcionarios de la Dirección Provincial poseen pleno dominio de los documentos legales, como se enuncia con anterioridad, pero es solo en el momento de interacción con la autora del presente estudio cuando perciben la necesidad de la educación a las personas en esta etapa de la vida; existía en ellos el convencimiento de que cubrir las necesidades básicas es suficiente para el bienestar de estas personas en la institución.

Lo antes expuesto es muestra de que, a pesar de conocer cabalmente los documentos legales, existe en los funcionarios desconocimiento respecto a las particularidades psicológicas de los adultos mayores, de sus necesidades y potencialidades y, de lo que resulta más necesario, el aprovechamiento de su experiencia de vida para transmitir valores de identidad cultural a las nuevas generaciones.

Todos los funcionarios (100%) coincidieron en reconocer la necesidad de trabajar y conversar con los adultos mayores; sobre diversos temas como los relacionados con el autocuidado, las relaciones interpersonales, la sexualidad y la utilización del tiempo libre, por la repercusión que estos aspectos tienen en su calidad de vida, y plantearon que para lograrlo es de vital importancia preparar a los funcionarios que trabajan en los hogares de ancianos.

Sugirieron, además, tener en cuenta el trabajo que se debe desarrollar para involucrar a la familia, y expresaron total disposición para poner en práctica nuevas experiencias en el trabajo de los hogares de ancianos.

Resultados de la observación al régimen de vida de los hogares de ancianos en la ciudad de Huambo, Angola

Con el método de la observación (Anexo 5) se pudo constatar que los hogares de ancianos, a pesar de tener una amplia y buena estructura constructiva, con los departamentos necesarios para la atención a los adultos mayores, y adaptados a sus características, no poseen el personal necesario para enfrentar la atención educativa que demandan las personas en esta etapa de la vida, ya que los hogares no cuentan con funcionarios suficientes y muchos de los que allí se encuentran no tienen una formación específica para trabajar con los adultos mayores; lo que dificulta la elevación de la calidad de vida de estas personas, de manera integral.

Es necesario destacar que además de lo antes señalado, la propia concepción del contenido de trabajo de cada funcionario, específicamente el trabajo de los cuidadores, tampoco se cumple en el horario nocturno pues lejos de quedarse cuidando el sueño de los adultos mayores, está establecido que tengan una habitación para irse a dormir ellos también.

A criterio de la autora de esta tesis, esto constituye una debilidad dentro de la propia concepción de los hogares, ya que durante ese horario se producen frecuentemente accidentes tales como las caídas de los ancianos, por desplazarse hacia el baño sin el apoyo de un cuidador.

Es de destacar también que se percibió una adecuada limpieza y organización del hogar y de los dormitorios en particular; este servicio está reservado a un equipo de prestación de servicio particular, que trabaja dos veces por día, o sea, por la mañana y por la tarde, de modo que todo se mantiene organizado y limpio; no obstante la autora de esta investigación considera necesaria la participación de los adultos mayores en este proceso, principalmente la de aquellos que todavía tienen condiciones físicas para hacerlo, pero los cuidadores no trabajan en este sentido.

La institución tiene establecido un horario en el que se plasman todas las actividades del régimen de vida (Anexo 6), el cual aparece en un mural al acceso de todas las personas que entran a la institución.

Sin embargo, se pudo apreciar que no existe una adecuada organización de las actividades previstas en el horario del régimen de vida, ni hay disciplina en su cumplimiento, por lo cual se altera el horario establecido en el 100% de las actividades programadas y ejecutadas en los momentos observados como parte de este estudio. Es de significar que esas actividades no cuentan con la

calidad necesaria y que los funcionarios no se sienten comprometidos a trabajar para que se cumplan eficientemente, atribuyen el no cumplimiento y la falta de calidad de estas al poco interés que, según ellos, muestran los ancianos.

Igualmente las responsabilidades individuales de los funcionarios se encuentran distribuidas para el desarrollo de cada actividad del plan semanal, pero no se cuenta con la necesaria planificación para el desarrollo de estas actividades.

Fueron realizadas 5 observaciones para el cumplimiento y ejecución de los horarios de sueño, 13 para el horario de levantarse, 15 se dedicaron al proceso de desayuno, 15 al proceso de almuerzo, 8 a las sesiones de aseo personal y 4 a las actividades en horario de tiempo libre, para un total de 60 actividades del régimen de vida observadas. No fue posible observar ninguna actividad de recreación porque estas no se desarrollaron, vale destacar que este tipo de actividades se planifican en horario nocturno, sin tener en cuenta las particularidades de los adultos mayores.

En el horario de baño, que se desarrolla en la mañana, con excepción de aquellos que se encuentran encamados, los adultos mayores se bañan solos y no se ejecutan con ellos las operaciones que corresponden a esta actividad de manera independiente, a pesar de existir un número significativo de ellas que demandan la presencia de los cuidadores durante todo el desarrollo de la actividad; lo que fue corroborado en el 100% de las actividades observadas.

Se pudo constatar, en las 30 actividades observadas en el comedor, durante los horarios de desayuno y almuerzo, que no se tiene en cuenta que los adultos mayores deben mantener patrones adecuados y cumplir con las reglas del

buen comer; persisten limitaciones en este sentido, pues algunos lo hacen de manera atropellada, otros derraman alimentos y líquidos y tienen dificultades en el uso adecuado de los cubiertos. Hay que destacar, además, que en estos momentos los adultos mayores no cuentan con acompañamiento.

Por lo general, los cuidadores que trabajan en esta área se auxilian de algunos adultos mayores para limpiar las mesas, recoger las bandejas, servir el agua, trasladar bandejas, pero no se atienden todas las necesidades, porque el número de cuidadores es muy reducido. Por cada turno de 24 horas están presentes solamente dos cuidadores que deben atender a todos los adultos mayores, lo que resulta insuficiente, y se comprobó en el 100% de las actividades observadas.

De igual forma se constató que no se cumplimenta de manera sistemática la higienización de las manos y la boca, antes y después de las comidas; en lo que hay que estar insistiendo continuamente, pues las asistentes de servicios que atienden a los adultos mayores son insuficientes en número y muchas veces no tienen la preparación ni la educación requerida, lo cual no favorece el desarrollo y mantenimiento de hábitos de limpieza e higiene adecuados en estas personas.

En cuanto al aspecto personal de los adultos mayores, se pudo observar que en ocasiones no es el más adecuado, como resultado o consecuencia de que no se prevé una revisión antes de salir de los dormitorios, a pesar de que la institución se encuentra limpia y con una adecuada ambientación.

Los saludos y el empleo de frases cordiales, evidencian interés por conocer el estado de salud y de ánimo (ejemplo: ¿Cómo te sientes?) son poco frecuentes entre los funcionarios y los adultos mayores; por lo que se infiere que para los

funcionarios no constituye una prioridad tener en cuenta el estado de ánimo y la salud de estas personas, como se pudo constatar, además, en la entrevista a los propios adultos mayores y en la encuesta a los funcionarios que trabajan en el hogar.

Durante la semana en que se realizaron las observaciones solo se desarrollaron actividades culturales asociadas al canto y la religión; y hay que destacar, además, que en ellas la mayor parte de los adultos mayores no participan, generalmente por falta de motivación; fue evidente la necesidad urgente de un psicólogo en estas instituciones. Es muy importante tener presente que durante casi toda su vida estas personas vivieron en momentos de guerra, lo que ha ocasionado que nada les motive, les atraiga; ninguna actividad les interesó lo suficiente como para incorporarse y compartir, con excepción de la alimentación y la vestimenta.

En el hogar no se realizaron actividades que les permitieran continuar ejercitando las habilidades adquiridas durante la vida, lo que incide de manera negativa en su desarrollo personal para el aumento de la motivación y para tener una vejez saludable y activa, y por ende una mejor calidad de vida.

Resultó significativo referirse al horario de vida teniendo en cuenta que no se enuncia en ningún momento la posible participación de los adultos mayores en la comunidad, no se prevé la posibilidad de salir del hogar para lograr su participación en proyectos educativos, centros infantiles, centros comunitarios, representaciones de grupos juveniles, entre otros, donde puedan transmitir sus conocimientos, experiencias, vivencias, valores y costumbres, de modo que sirvan de ejemplo a las nuevas generaciones.

Lo observado permitió inferir que existen momentos y oportunidades dentro del horario de vida del hogar que pueden potenciar la orientación y desarrollo de algunos hábitos que favorecen la calidad de vida de los adultos mayores; sin embargo, se constató que no se aprovechan todos los espacios y horarios para ello, por lo que su estado de falta de motivación por la vida se mantiene, aun cuando se sabe que con un trabajo sistemático, orientado y planificado se puede lograr potenciar tanto la motivación y el deseo de vivir como el bienestar personal.

Fueron revisados y analizados, además, los siguientes documentos:

La Normas Técnicas sobre el proceso de integración de los adultos mayores en los hogares de ancianos en Angola

El modelo de regulación interna de los hogares de ancianos en Angola

El horario del régimen de vida del hogar

El plan de actividades mensuales del hogar

El plan de actividades semanal del hogar

Las principales fisuras encontradas en la revisión de los documentos antes mencionados estuvieron dadas en primer lugar por el hecho de que existe la concepción de que los adultos mayores solamente necesitan de atención basada en: habitación, salud, alimentación y vestuario; no existe conciencia de que necesitan continuar potenciando el desarrollo de habilidades y hábitos que les permitan una motivación para enfrentar la vida institucional, familiar y comunitaria, y de esta forma elevar su autoestima, felicidad y deseo de vivir.

Se pudo constatar que es necesario incorporar a los hogares el Subprograma de Atención Médica y Nutricionista para profundizar en el diagnóstico que se

tiene en cuenta para elaborar la Historia Clínica, que no está contextualizada para esta etapa de la vida; se recoge en estos documentos solamente el nombre, la edad, el barrio de donde provienen y el motivo del ingreso.

Como consecuencia de lo expresado con anterioridad, no se sabe cuáles son los adultos mayores que tienen alguna enfermedad propia de la edad como, por ejemplo, la diabetes y la hipertensión, entre otras afecciones propias de la tercera edad, y por consiguiente no se sabe de los alimentos que pueden comer o no, no hay una orientación médico-nutricional para los adultos mayores, lo que va en detrimento de su salud y no les permite a estas personas saber más sobre sí mismo. Continúa siendo insuficiente la atención educativa hacia los adultos mayores a partir del propio diseño del trabajo a nivel Ministerio de Reinserción Social y de los Hogares de Ancianos; es necesario involucrar a los agentes y agencias de la comunidad en general.

Conclusiones del capítulo II

Del análisis de los resultados del diagnóstico expuesto se precisaron las dificultades y necesidades siguientes:

- Falta de una concepción de trabajo armónica, coherente y flexible que permita concretar la atención educativa que demandan los adultos mayores ingresados en hogares de ancianos para elevar su calidad de vida.
- Dificultades en el dominio de las particularidades (potencialidades y necesidades) de las personas en esta etapa de la vida.
- Insuficiente aprovechamiento de las potencialidades constructivas y del régimen de vida de los hogares de ancianos para organizar actividades que potencien la atención educativa de los adultos mayores, para que

puedan estar en condiciones de enfrentar con optimismo esta etapa de la vida.

- Insuficiente desarrollo de actividades de preparación a los funcionarios que trabajan en los hogares de ancianos para que estos, a su vez, puedan dirigir los diferentes procesos en su labor con los adultos mayores.
- Insuficiente proyección de trabajo con la comunidad y la familia para el desarrollo de actividades con los adultos mayores.

Entre las necesidades se pudo precisar:

- Mejorar el régimen de vida y los horarios de actividades semanales y mensuales de los hogares de ancianos mediante los contenidos que se han de trabajar y la implicación y responsabilidad de los funcionarios.
- Desarrollar acciones de preparación con los funcionarios de los hogares de ancianos para el logro de los objetivos propuestos con los adultos mayores.
- Definir las áreas hacia las que se debe orientar la preparación de los adultos mayores para contribuir a elevar su calidad de vida.

La valoración de las dificultades y necesidades que a partir de la realización del diagnóstico se precisaron permitieron arribar a la conclusión de que, para lograr la atención educativa de los adultos mayores, es necesario elaborar un programa de atención educativa que permita la atención a este importante grupo de personas, para contribuir así a elevar su calidad de vida.

CAPITULO III

**MODELACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN
EDUCATIVA A LOS ADULTOS MAYORES QUE SE
ENCUENTRAN EN LOS HOGARES DE ANCIANOS DE
LA CIUDAD DE HUAMBO, ANGOLA**

CAPÍTULO III MODELACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN EDUCATIVA A LOS ADULTOS MAYORES QUE SE ENCUENTRAN EN LOS HOGARES DE ANCIANOS DE LA CIUDAD DE HUAMBO, ANGOLA

3.1 Fundamentos generales que sustentan el programa de atención educativa

Para enfrentar el objeto de estudio de la presente investigación, se realizó una sistematización a partir del análisis de los fundamentos generales que han permitido operacionalizar los núcleos teóricos y metodológicos que sirvieron de pautas para la construcción de los componentes generales del programa de atención educativa propuesto.

La definición de *programa* ha sido abordado desde diferentes aristas, en la *Enciclopedia general de educación* en su tomo II, se define como: “actividad organizada que se prolonga en el tiempo con la finalidad de conseguir unos objetivos, que cuenta con un sistema de gestión y financiación y que se dirige a un grupo concreto de individuos”. (Enciclopedia, 2000: 532)

Según Lafon, “[...] el programa institucional es la expresión de una existencia y concretización de un funcionamiento; representa la toma de conciencia de una responsabilidad colectiva e implica un compromiso colectivo salido de la concertación; es un instrumento de negociación o ajuste dentro de los límites de marco general permanente; pertenece al colectivo institucional”. (Lafon, 2000: 790)

Como se aprecia, en estas definiciones se enfatiza en el alcance de los objetivos a partir de la responsabilidad individual y colectiva en la institución, aspectos que se tienen en cuenta en el programa elaborado, en el cual se insiste en que los adultos mayores deben tener una participación activa y

consciente en las actividades programadas, con vista a elevar la calidad de vida de estas personas.

Por otra parte, se puede destacar que en la actualidad varios son los autores que han incursionado en propuestas referentes a programas educativos, entre ellos se destacan María Luisa (2003); Santamaría Rocha (2007); García Rodríguez (2007), los cuales coinciden en plantear que constituye un conjunto de acciones con fines educativos, que se organizan desde el trabajo metodológico, entre otros elementos.

A decir de L. Santiesteban, “es un plan que abarca un conjunto de actividades con fines educativos en el que se compromete a los gestores y actores del proceso en su pensamiento y actuación, evaluando el impacto de su desempeño profesional”. (Santiesteban, 2002: 9)

A. Silva precisa que un programa de atención educativa es “[...] una totalidad en la cual se requiere significaciones que constituyen un conjunto de elementos interconectados que logran su integridad debido a la interacción, al vínculo”. (Silva, 2008: 21)

Según M. González, “[...] el programa de atención educativa para las PADRMS se precisa como: la estructura básica en la que se favorecen las etapas de diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación para la orientación y preparación de los agentes y agencias, en el currículo y los procedimientos de trabajo en el marco institucional desde una concepción pedagógica, psicológica, social y biológica de las PADRMS, para potenciar una vida plena e independiente”. (González, 2009: 90)

Este concepto, expresado como sistema, la autora de esta tesis lo considera más abarcador desde la visión inclusiva que hoy se defiende por un grupo de

autores, en tanto concibe el programa de atención educativa para los adultos mayores como un plan que abarca un conjunto de actividades educativas que facilitan el diagnóstico, la planificación, ejecución y evaluación de sus componentes para la orientación y preparación de los funcionarios del hogar, la familia y la comunidad, se tienen en cuenta el régimen de vida de los adultos mayores y los procedimientos de trabajo en el contexto institucional, desde una concepción pedagógica, didáctica, psicológica, social y biológica, con vista a elevar la calidad de vida de estas personas no solo en el contexto institucional, sino también en el familiar y social.

En la actualidad existe un reconocimiento en este sentido, y se han desarrollado en casi todos los países del mundo diversos programas de atención educativa para adultos mayores; sin embargo en África Subsahariana, donde se localiza Angola, aún no existen programas de atención educativa dirigidos a los adultos mayores, que tengan la misión de capacitar y preparar a estas personas para enfrentar esa etapa con mayor motivación y calidad de vida. La concepción de los hogares de ancianos que se han venido abriendo en la última década, en Huambo, no contempla acciones dirigidas a preparar al personal que en ellos trabaja, mucho menos a los adultos mayores que allí residen, razón por la cual se promueve el desarrollo de esta investigación.

Desde otras perspectivas, la filosofía, la antropología y la psicología del desarrollo coinciden en afirmar que el ser humano es susceptible de educabilidad durante toda la vida y que su desarrollo transcurre en una serie de etapas, cada una de ellas con suficientes elementos singularizantes, que se configuran dinámicamente en un continuo desarrollo, aportando determinadas adquisiciones desde la concepción hasta la adultez mayor; razones por las cuales en esta investigación se comprende la Etapa de Evaluación como

síntesis de las etapas anteriores. Además, el pasado tiene su impronta en el presente y el futuro de cada persona.

El programa de atención educativa que se propone tiene como finalidad elevar la calidad de vida de los adultos mayores a partir de la mejora de los servicios institucionales y educativos que se brindan como componente del sistema social del país.

Como parte de la sistematización realizada, se pudo precisar que R. Santamaría, en el 2007, asume como elementos estructurales de un programa de atención educativa los siguientes: Áreas de estudio, Misión y Sistema de Acciones. Estos elementos estructurales le permitieron acercar el objeto modelado al modelo en sí mismo, desde la alternativa del programa de atención educativa para la formación martiana. La autora de este trabajo considera esa estructura muy válida, aunque estima necesario, para el contexto estudiado, sustituir el sistema de acciones por las Áreas de Intervención.

Así el programa que se propone en esta tesis está integrado por lineamientos de carácter teórico, metodológico y práctico, y en su contenido se plantean acciones permanentes y transitorias. Sus lineamientos del programa están encaminados a lograr la estimulación de las áreas de: Autonomía Personal y Social, Sexualidad, Conducta y Socialización, Comunicación y Participación, y la implementación de otras actividades para el Ocio y Tiempo Libre, de manera que se contribuya a la promoción de la salud y la elevación de la calidad de vida de las personas adultas mayores.

El programa constituye el núcleo central de las acciones educativas que se gestan y desarrollan para que se cumpla la función de capacitar a los funcionarios del hogar de ancianos de Huambo, en la República de Angola,

para lograr, a través del desarrollo de tareas generales y específicas, elevar la calidad de vida de los adultos mayores no solo en el contexto institucional, sino también en el familiar y el social.

Este programa responde a la concepción general del gobierno de la República de Angola, tal como consta en el Decreto ejecutivo nº 147/12 (2012) del Consejo de Ministros, en el que se definen las Normas Técnicas sobre el proceso de integración de los adultos mayores en los hogares de asistencia a los adultos mayores en Angola.

El envejecimiento no es una enfermedad, sino un proceso fisiológico normal, resultado obligatorio de toda forma de vida. Es, por tanto, importante, si se acepta este axioma, saber diferenciar entre ancianidad y senectud: la primera no es más que el tránsito por una etapa más de la vida; sin embargo, la segunda incluye el tránsito por una etapa de la vida acompañada de enfermedad.

Partiendo de esta diferenciación se concuerda con lo manifestado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 2002, al plantear que la ancianidad es: “[...] todo cuerpo sano, sean cuales sean las modificaciones que presente al llegar a la vejez, siempre y cuando la persona mayor presente un estado de bienestar y al mismo tiempo demuestre, de manera continuada, que quiere mantenerlo con hábitos de vida alimentaria, social y de movimiento, seguidos de forma consciente. Es decir, una ancianidad sana es aquella que se vive en estado global de autosuficiencia”. (OMS, 2002: 10)

Existen diferentes modelos en los que se explica el proceso de envejecimiento, entre ellos se hace referencia a:

- El modelo que restringe este proceso a las situaciones de degeneración y de reducción de ciertas funciones. Así, para Soler y Jimeno, "El envejecimiento es el deterioro de un organismo maduro, deterioro resultante de cambios ligados al tiempo, esencialmente irreversible, e intrínseco a todos los miembros de la especie". (Citado por Martín 2006: 12)
- El modelo que considera este declinar conjuntamente con el desarrollo de aquellas funciones que no involucionan en ningún momento de la vida. Exponentes de esta concepción son Birren y Renner, en el año 1997, para quienes "[...] el envejecimiento se refiere a los cambios regulares que ocurren en organismos maduros geriátricamente representativos y que viven bajo condiciones ambientales representativas, a medida que avanzan en edad cronológica". (Citado por Soler y Jimeno, 1998: 24)

Atendiendo a lo antes expuesto, se pone de manifiesto en ambos modelos que el envejecimiento es un proceso en el que se muestran cambios en los sistemas y estructuras del organismo y de la personalidad.

Constituye un proceso natural, dinámico, progresivo, gradual de cambios y transformaciones a nivel biológico, psicológico y social que ocurre a través del tiempo y conlleva una declinación funcional, es decir, trae consigo una serie de modificaciones morfológicas, bioquímicas, psicológicas y funcionales originadas por el paso del tiempo. Este proceso se caracteriza, entre otros elementos, por ser universal, irreversible, continuo, intrínseco y heterogéneo.

La delimitación conceptual de la tercera edad ha sido una tarea difícil de determinar, investigadores que se han dedicado a estudiar la evolución del

hombre a lo largo de la vida no se ponen claramente de acuerdo respecto al momento en que se inicia la vejez. El mayor problema para marcar un punto de inicio reside en que el momento en que cada sujeto puede ser considerado como adulto mayor es idiosincrásico, y va a depender de la vida llevada: alimentación, actividad, profesión, acontecimientos vividos, formas de afrontarlos, entre otros aspectos.

A. Izquierdo, en su obra del año 2005 precisa: “[...] algunos estudiosos en el campo del desarrollo humano coinciden en afirmar que la edad adulta tiene tres subetapas:

- Edad Adulta Temprana (entre los 20 y 40 años)
- Edad Adulta Intermedia (de los 41 a los 60 años)
- Edad Adulta Mayor (después de los 60 años de edad)”. (Citado por González, 2009: 13)

Asimismo se destaca en la literatura que algunos autores han tratado de establecer diferentes denominaciones, por ejemplo, Aragón, en 1986, distingue tres subperiodos en la edad adulta mayor:

- Tercera edad, que comenzaría alrededor de los 65 años, (para otros el inicio estaría en los 60).
- Ancianidad, que lo haría entre los 70 y 75 años.
- Última senectud, a partir de los 80 años (incluso hay quien habla de “cuarta edad” a partir de este momento). (Citado por Caracuel y Jaenes, 2004: 25)

Por otra parte se destaca Shepard, en 1997, quien clasifica a los mayores a través de criterios funcionales, situando a los sujetos en tres categorías: la primera es el grupo de los llamados “jóvenes” (65-75 años), en esta categoría

estarían integrados aquellos individuos que se acaban de jubilar; la segunda corresponde a los llamados “mayores” (75-85 años), y es en esta fase en la que los individuos pierden de forma sustancial las capacidades para realizar las tareas de la vida diaria, continúan siendo independientes pero ya presentan alguna enfermedad.

Por último, se distingue la categoría de los llamados “muy mayores” (86 en adelante), en la que se encuentran integrados los sujetos con muchas necesidades que requieren cuidados diarios, y son muy dependientes de terceras personas.

Respetar y valorar la diversidad contribuye a enriquecer el proceso lógico de la vida, pues ella implica entre otros aspectos, ajustar la respuesta educativa a las necesidades y potencialidades de los adultos mayores, por ello, más allá de comprender, valorar y respetar a estas personas, se hace necesario organizar y estructurar un programa de atención educativa flexible que permita elevar su calidad de vida, para lo cual es imprescindible el desarrollo de los recursos humanos que favorezcan la interacción en contextos, donde se trabaje de manera conjunta con la familia, la comunidad y el gobierno.

Los programas educativos para adultos mayores deben cada día ir dando respuesta a las exigencias, necesidades y demandas individuales de cada sujeto y estar encaminados a favorecer la satisfacción de sus necesidades básicas, su bienestar y felicidad, con un óptimo aprovechamiento de esta etapa de la vida.

3.2 Estructura y contenido del programa de atención educativa

Introducción

El programa de atención educativa que se presenta comprende fundamentos generales de carácter filosófico, sociológico, psicológico, pedagógico, didáctico, jurídico y biológico, así como fundamentos específicos en los que se contextualiza un sistema de principios que responden a los fundamentos más generales.

Las funciones de la filosofía de la educación analizadas en este programa conducen a reconocer que los adultos mayores poseen capacidades para continuar educándose, por lo que resulta de gran importancia saber cuáles son sus potencialidades y limitaciones, solo a partir de conocerlas y penetrar en los mecanismos que utilizan estas personas según sus características, el programa que se presenta podrá contribuir al desarrollo y crecimiento personal de estos sujetos en aras de cumplir con los fines de la continuidad de una vida plena .

Este programa se orienta hacia la relación dialéctica individuo-sociedad, la cual es vista en sus múltiples dimensiones tomando en cuenta el análisis de la correlación entre derechos-deberes, libertad-responsabilidad, intereses personales-intereses colectivos, particulares y sociales generales, lo cual permite hacer las siguientes precisiones:

Es necesario involucrar a los adultos mayores en la vida social, utilizando como medio el trabajo institucional de los hogares de ancianos, para contribuir al mejoramiento de su situación social del desarrollo y a la elevación de su autoestima como importante vía de socialización y de autorrealización.

Conforme a lo revelado, en relación con el fundamento filosófico se infiere la necesidad de tomar partido por una concepción psicológica desde en el enfoque histórico-cultural, de esencia humanista que ofrece una profunda explicación acerca de las grandes posibilidades de la educabilidad del hombre, constituyéndose en una teoría del desarrollo psíquico íntimamente relacionada con el proceso educativo, y que se puede calificar de optimista, inclusiva y responsable.

En algunos adultos mayores se expresan determinados deterioros de las funciones psíquicas superiores, pero a su vez resulta importante considerar que estas funciones se forman, se desarrollan, se perfeccionan y se mantienen en la misma medida en que se relacionan con el medio social; ello significa que en la medida en que se profundice en la naturaleza y complejidad de la tercera edad, serán más efectivos los mecanismos que se activen desde el ambiente social y cultural para elevar la calidad de vida de los adultos mayores.

El programa de atención educativa para los adultos mayores de los hogares de la ciudad de Huambo, Angola, que se propone tiene entre sus cualidades esenciales su carácter integral, fundamentado en las respuestas que deben dar los adultos mayores, según sus potencialidades, necesidades y experiencias acumuladas, para lograr su implicación en la actividad a partir de una comunicación eficiente y dialógica entre los gestores y actores del proceso.

Este programa posee un enfoque sistémico que se expresa en la introducción de las diferentes áreas que se desarrollan a partir de un conjunto de actividades que se deben desarrollar, en las cuales se establecen los nexos necesarios, y tiene como elemento clave la estructuración de estas actividades, que parte de sus objetivos, contenidos, formas de organización, capacidades y evaluación.

La distinción de este programa de atención educativa está dada en sus procesos y efectos, porque no se hace hincapié en respuestas uniformes y previsibles, sino que como proceso más orgánico, trae consigo cambios que den respuesta a una gran variedad de diferencias individuales, de modo que se tienen en cuenta las particularidades de cada persona como premisa para organizar la atención educativa.

El proceso de continuidad en la atención educativa a los adultos mayores no puede lograrse solamente con indicaciones teóricas, es preciso desarrollar actividades de la vida práctica. La misión de los hogares de ancianos está relacionada con el objetivo de que los adultos mayores puedan aplicar lo aprendido para lograr una vida plena y con calidad, en la que se manifiesten sentimientos de bienestar, aceptación de esta nueva etapa de vida, optimismo y felicidad.

El programa de atención educativa que se propone en el presente estudio se modela desde los siguientes elementos:

Al asumir las especificidades del adulto mayor se tomaron como punto de partida los principios formulados por el enfoque histórico-cultural, en el que se combinan los aspectos biológicos y los sociales en cuanto a la influencia que ambos ejercen en el desarrollo de la personalidad, estos principios son:

- Principio del diagnóstico confiable, multilateral y científico para la organización del sistema de influencias educativas

El análisis de este principio, a consideración de la autora de la presente investigación, atraviesa todo el sistema de principios a partir del diagnóstico integral que posee la institución, lo cual significa que es importante tomar en cuenta los diagnósticos que ofrecen otros especialistas que intervienen en la atención a los adultos mayores debido a la complejidad y diversidad de los factores que se han de tener en cuenta para el diseño de un programa de atención educativa dirigido a estas personas.

Se hace necesario involucrar en la acción de diagnóstico a otros profesionales, para lograr su integralidad (médico, psicólogo, trabajador social, nutricionista, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta y geriatra).

- El papel de la enseñanza en el desarrollo

La enseñanza cuidadosamente estructurada, organizada y planificada con la participación activa de todas las personas con las que interactúan los adultos mayores, conduce, produce, dirige el desarrollo y resulta de vital importancia. Es imprescindible centrarse en las potencialidades de estas personas y conocer sus carencias para ofrecerles, en el marco de la atención educativa, una enseñanza desarrolladora que les permita enfrentar esa etapa de vida con mayor optimismo y calidad.

- Enfoque individual

Significa tener en cuenta las particularidades individuales de cada una de las personas, sus características, sus diferencias, su situación familiar y social y todos los aspectos que ayuden a profundizar en la dinámica de cada uno de ellos y ofrecer una atención individualizada. Para ello se requiere de un estudio

inicial o diagnóstico de cada adulto mayor, que permita conocer estos elementos para facilitar la organización de la atención educativa con una mirada más integradora.

Este diagnóstico tiene una importancia decisiva, y constituye el punto de partida del trabajo educativo que se debe desarrollar con estas personas, en el que lo cualitativo esté presente y se identifique lo que puede realizar cada sujeto, orientado a la intervención para satisfacer sus necesidades de apoyos, ayudas y servicios y contribuir a la motivación y satisfacción personal que propicie una mejor calidad de vida.

- **Sistematicidad**

La continuidad de la atención educativa de los adultos mayores debe llevarse a cabo mediante actividades que transiten por todas las formas de organización de la vida en la institución, en el contexto familiar y en la comunidad.

La sistematicidad considera que los conocimientos tienen que ser consolidados sistemáticamente, deben ser precisos, interesantes y cambiantes, de manera tal que faciliten a estas personas la comunicación y la participación en los diferentes momentos.

- **Principio de la Integración**

Es importante que las áreas de intervención dirigidas a los adultos mayores potencien su preparación para la integración en un grupo. Ellos deben recuperar la confianza en ellos mismos y en los demás para expresar sus necesidades, tanto en el contexto institucional como en su grupo familiar; pero a la vez deben cumplir reglas de convivencia social.

Los principios referenciados no solo se deben cumplir en el hogar de ancianos, sino ir más allá de la institución incluyendo a la familia y a la comunidad.

- Interrelación con la comunidad

La atención educativa de los adultos mayores no debe atenderse de manera aislada en la casa o en el hogar de ancianos, sino en la comunidad con la participación de todos los factores en todas y cada una de las actividades que se realizan en ella, ya sean: familiares, culturales, deportivas o religiosas.

El hogar de ancianos debe organizar actividades que propicien la participación de la familia y la comunidad y ofrecer la orientación familiar que ayude a concretar estos principios en cada una de las comunidades.

Si se pretende que los adultos mayores enfrenten esta etapa de vida con mayor optimismo y calidad, la atención educativa que se les brinde tiene que vincularse estrechamente con la comunidad, que es de donde salen sus vivencias, afectos, recuerdos y aprendizajes.

- Orientación, atención y educación a la familia

La familia participa como mediador en la ayuda y los apoyos necesarios que se deben brindar para potenciar optimismo y calidad de vida a los adultos mayores. Resulta muy beneficiosa la incorporación de la familia al proceso de atención y educación de sus adultos mayores.

La orientación, atención y educación debe estar dirigida a toda la familia, así cumple su doble función de retroalimentación permanente, que no solamente permite el desarrollo continuo del adulto mayor, sino el crecimiento y construcción recíproca de la propia familia.

La consideración de todos estos principios propicia, en su interrelación dialéctica, un trabajo coordinado entre los especialistas con el fin de lograr una mejor preparación de los funcionarios que laboran en el hogar de ancianos

para enfrentar el proceso educativo, lo que permitirá favorecer la calidad de vida de los adultos mayores. Razón por la cual se define como:

Objetivo general

Contribuir a la preparación de los adultos mayores para mejorar la calidad de vida, los contextos institucional, familiar y social.

Objetivos específicos

- Satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje a través de los temas que incluye el programa, temas que les permitan a los adultos mayores enfrentar con conocimientos básicos y optimismo esta etapa de vida.
- Propiciar que los adultos mayores sean protagonistas de su propio desarrollo, mediante las actividades que se proponen, teniendo en cuenta las potencialidades, las necesidades y las vivencias personales con efectos recíprocos en el grupo.
- Proporcionar la interacción de los adultos mayores a través de las actividades propias del programa y de otras de integración con la familia y la comunidad, de modo que se propicie su mayor integración y valoración en la sociedad.

El programa de atención educativa posee una estructura básica que favorece la ejecución de las tres etapas que se proponen, las cuales se interrelacionan y enriquecen entre sí.

Etapa de diagnóstico

En esta etapa se exploran y aplican diferentes técnicas para establecer las necesidades que presentan los adultos mayores, así como las necesidades de preparación de los funcionarios de los hogares de ancianos (directivos, asistente social, cuidadores, entre otros) y de las familias, las cuales se van

modificando en la propia dinámica del trabajo en correspondencia con las nuevas adquisiciones, en ella intervienen el gobierno y la sociedad en general.

Esta etapa, en la medida en que escala a peldaños superiores, se enriquece y modifica; en ella se tiene siempre presente la individualidad de cada sujeto desde una valoración integral, por lo que se realiza en cada momento y para cada persona la adecuación de la intervención y la determinación de los apoyos necesarios para la atención educativa que se proyecta; la eficacia de este proceso se materializa cuando existe una estrecha relación entre el hogar de ancianos y la comunidad y se logra involucrar en ella a la familia que le queda a los ancianos, e incluso a la nueva familia que existe en el propio hogar de ancianos, para obtener como resultado niveles superiores de satisfacción de las necesidades de las personas adultas mayores y por consiguiente mejorar su calidad de vida.

Etapa de planificación y ejecución

Se planifican y ejecutan las actividades con un carácter personológico, de forma que permitan potenciar la atención educativa y la participación de los adultos mayores, utilizando como contexto de las propias actividades que se desarrollan en la institución, a partir de la concepción del régimen de vida, y propiciando siempre la participación de los funcionarios del hogar, de la comunidad y la familia, así como de todos los agentes y agencias que intervienen en la puesta en práctica del programa.

Etapa de evaluación

En esta etapa se materializan los procedimientos que favorecen la constatación y el seguimiento periódico del cumplimiento de los objetivos del programa de atención educativa, así como las transformaciones y la adquisición de

conocimientos por parte de los adultos mayores, de manera que permitan la introducción de las modificaciones que se requieren para continuar elevando la calidad de vida de estas personas.

Agencias y agentes

Las agencias que participan en el programa son: el hogar de ancianos, la familia, la comunidad, el gobierno y la sociedad en general.

El hogar de ancianos aporta a la comunidad, entre otros aspectos, la preparación en temáticas solicitadas, contribuye a la transformación de valores y conductas, participa en la vida comunitaria, ofrece instalaciones y servicios a la comunidad.

La comunidad aporta el patrimonio cultural, la identidad; ofrece apoyo humano y material, pone a disposición del centro servicios e instalaciones, dispone de personal calificado que participa en la atención educativa que se lleva a cabo en el hogar de ancianos.

La familia, tanto la consanguínea que le queda a los ancianos como la nueva familia que surge en el contexto de las relaciones que se establecen dentro del propio hogar de ancianos, contribuye entre otras cosas, a reforzar los aspectos positivos de sus integrantes, de modo que se establece un proceso dinámico y abierto que permite el continuo flujo de felicidad y bienestar para elevar la calidad de vida de estas personas.

El gobierno, por intermedio del Ministerio de la Asistencia y Reinserción Social, dirige y coordina la ejecución de la política social relativa a los grupos más vulnerables de la población (como se ha mencionado con anterioridad), personas entre las que se encuentran los adultos mayores, con el encargo de garantizar sus derechos y la promoción de su desarrollo a través de medidas

que garanticen la implementación de políticas sociales básicas de la reinserción y de la asistencia social.

La sociedad en general, desde una concepción humanista, participa en proyectos singulares con fines no lucrativos, con campañas de recogida de donativos para los hogares de ancianos: organiza, además, actividades culturales de música, danza y teatro con los adultos mayores, entre otras actividades que favorecen su bienestar.

Los agentes que intervienen son:

Los asistentes sociales, que en su función de mediadores, diseñan y ofrecen diversas ayudas para la atención educativa, y tienen un papel orientador con respecto a los cuidadores, son las personas que deben tener información acerca de la naturaleza y utilidad del conocimiento de las áreas de intervención que se proponen en el programa para fundamentar y orientar el desarrollo de las unidades didácticas y sus tópicos con un enfoque verdaderamente científico, así como dar un sello particular a la elaboración y el uso de materiales, procedimientos y recursos para la evaluación.

Los cuidadores, también en función de mediadores, deben tener conocimientos y dominio del programa de atención educativa para contribuir, en cada área de intervención en que se desenvuelven los adultos mayores, a potenciar su desarrollo y al óptimo aprovechamiento del horario institucional en función de elevar su calidad de vida.

En sentido general, las personas que trabajan en el hogar de ancianos, para brindar una adecuada atención educativa a los adultos mayores deben caracterizarse esencialmente por:

- cultivar la vergüenza, el honor y la dignidad,

- ser discretos con la información que manejan,
- mostrar respeto y afecto por las personas con las que trabajan,
- fomentar el colectivismo y la solidaridad humana,
- manifestar una adecuada educación formal,
- tener una posición optimista hacia las potencialidades de las personas en esta etapa de la vida.

La familia, como agente que interviene también en este proceso, tiene potencialidades que se deben aprovechar para garantizar el bienestar de sus adultos mayores.

Para ello se debe tener una caracterización precisa de cada familia consanguínea que les queda a los adultos mayores, así como de la nueva familia que se crea por las propias relaciones que se establecen dentro del hogar de ancianos y las posibilidades reales de intervención en la acción educativa, desde una línea de influencia psicológica que permita ayudar al adulto mayor de acuerdo con sus posibilidades y nivel cultural.

La comunidad, como espacio educativo, tiene un enorme potencial. Es necesario enunciar diversas actividades que, con la colaboración de los agentes y las agencias, se puedan emprender para el desarrollo de la atención educativa a los adultos mayores en función de sus necesidades y potencialidades, fundamentalmente a partir de la precisión de los servicios con los que cuenta la localidad en la que se encuentra ubicado el hogar de ancianos.

Considerar los roles y espacios de actuación mencionados anteriormente es una expresión del valor que se le concede al potencial humano dentro del programa de atención educativa, es decir, a los sujetos que se manifiestan en

los diferentes contextos, lo que permite ubicar en el centro de las influencias educativas a los adultos mayores.

Cada día cobra un mayor significado el aumento de la expectativa y la calidad de vida de los adultos mayores; por ello la atención educativa que se realice debe ser vista con un prisma integral, realizando acciones de manera coordinada entre el gobierno y la comunidad, y se deben estructurar sobre la base de las potencialidades y necesidades de este grupo de personas.

Régimen de vida

Incluye la participación en las actividades diarias del hogar en las diferentes áreas de intervención, donde se establece el sistema de actividades y relaciones dirigidas a lograr el fin y los objetivos en este proceso de atención educativa que se desarrolla con los adultos mayores, de manera tal que facilite la planificación, ejecución y evaluación de la actividad conjunta de los funcionarios de los hogares, los adultos mayores y el resto de los agentes que intervienen en el proceso.

Se caracteriza por ser flexible, permite el trabajo en grupo, atiende las diferencias individuales; es diversificado, contextualizado y adecuado para el trabajo con los adultos mayores.

La autora de esta investigación considera insuficiente las actividades desarrolladas en la actualidad en el régimen de vida, como se corroboró en el segundo capítulo de esta tesis; se propone entonces, para el desarrollo del programa, cinco áreas de intervención que garanticen la atención educativa a los adultos mayores con vista al aumento de la motivación y el optimismo para enfrentar esta etapa y mejorar su calidad de vida, con el apoyo de la familia, la comunidad, el gobierno y la sociedad en general.

Áreas de intervención

El programa que se propone comprende las actividades que dan respuesta a la atención educativa para lograr una mejor calidad de vida, a partir de potenciar el bienestar, el optimismo, la motivación y el deseo de vivir una vida con calidad, expresados en la autonomía personal y social, la sexualidad, la conducta y socialización, la comunicación y participación, y el ocio y tiempo libre.

La interacción que se produce entre los adultos mayores y los agentes y agencias educativas en función de las actividades prácticas hace que se produzca un proceso de familiarización, estructuración y transformación que les permitirá llegar a adquirir, y a su vez enseñar nuevos conocimientos, valores, normas de conductas, lo que contribuye al aumento de la motivación y consecuentemente elevar la calidad de vida de las personas adultas mayores.

Objetivos y contenidos por áreas

La propuesta se divide en las siguientes áreas de intervención:

I. Autonomía personal y social

II. Sexualidad

III. Conducta y socialización

IV. Comunicación y participación

V. Ocio y tiempo libre

ÁREA I. Autonomía personal y social

Objetivo general: perfeccionar el desarrollo de habilidades funcionales para la satisfacción de sus necesidades básicas.

Objetivos específicos:

- Continuar manteniendo autonomía ante:
 - Alimentación
 - Aseo personal
 - Vestimenta
 - Calzado
 - Higiene y salud
- Realizar actividades prácticas concretas, en las áreas específicas del hogar de ancianos donde se cumplimentan estas habilidades.

Contenidos que se deben trabajar:

Observancia de normas ante la alimentación

Hábitos higiénicos, utilización del baño y del sanitario

Selección de ropa y calzado atendiendo a las condiciones del tiempo, el horario del día y la actividad de que se trate

Orden y cuidado de la habitación

La higiene en la prevención de las enfermedades

Ejercitación y trabajo independiente

ÁREA II. Sexualidad

Objetivo general: propiciar conocimientos acerca de la sexualidad en esta etapa de la vida que permitan a las personas adultas mayores lograr un nivel de bienestar desde el punto de vista físico, emocional, psicológico, social y cultural como estado de satisfacción personal.

Objetivos específicos:

- Promover el bienestar y la satisfacción personal.

- Contribuir a elevar la autovaloración personal.
- Promover la educación de la sexualidad como parte de esta nueva etapa de la vida.
- Favorecer relaciones positivas y de parejas.
- Potenciar el aumento de la motivación personal.

Contenidos que se deben trabajar:

La sexualidad como un área del comportamiento humano, común desde los jóvenes hasta los adultos mayores

Particularidades de la sexualidad en la edad adulta mayor

Mitos y tabúes de la sexualidad en esta etapa de la vida

Cambios fisiológicos en la edad adulta mayor

El compañerismo

ÁREA III. Conducta y socialización

Objetivo general: facilitar la apropiación de hábitos y formas de conducta que posibiliten mejores relaciones sociales a los adultos mayores dentro y fuera de la institución.

Objetivos específicos:

- Conocer las conductas que conducen a un buen estado de salud.
- Continuar estableciendo y manteniendo relaciones sociales con sus compañeros, con los asistentes sociales, los cuidadores, con la familia y la comunidad.
- Controlar conductas inapropiadas.

Contenidos que se deben trabajar:

El uso de los saludos en los distintos horarios del día y situaciones diversas de la vida cotidiana.

Formas de comportamiento adecuadas en la Institución, la familia y en la comunidad en general.

La autoestima para disminuir actitudes de temor, apego al pasado, irritabilidad, agresividad, entre otras frecuentes en el adulto mayor.

Hábitos higiénico-sanitarios saludables.

ÁREA IV. Comunicación y participación

Objetivo general: potenciar habilidades comunicativas por medio de ejercicios de la inteligencia y de la voluntad.

Objetivos específicos:

- Contribuir a elevar la autoestima al tener la posibilidad de comunicarse y hacerse entender.
- Potenciar el desarrollo de la comunicación y la participación mediante el desarrollo de actividades comunitarias.
- Contribuir a la autovaloración de estas personas mediante la satisfacción de sus necesidades a través de la comunicación.

Contenidos que se deben trabajar:

Dominio de derechos y deberes

Formas de comunicación y participación ante diferentes situaciones de trabajo en grupos

Actividades de transmisión de vivencias y valores de identidad cultural a las nuevas generaciones como ciudadanos angolanos

Decoración de la institución con la participación de todos

Actividades productivas en la parcela o huerto de la institución

Organización de fiestas y cumpleaños colectivos

ÁREA V. Ocio y tiempo libre

Objetivo general: potenciar habilidades para orientar y organizar el tiempo libre en las personas adultas mayores.

Objetivos específicos:

- Estimular y potenciar la organización del tiempo libre de manera individual y grupal.
- Organizar y desarrollar actividades en correspondencia con las potencialidades y necesidades de los adultos mayores.

Contenidos que se deben trabajar:

El uso de la televisión

Los encuentros literarios

Los juegos de mesa (cartas, damas)

El deporte

Los paseos

Las manifestaciones artísticas (pintura, canto, teatro y baile)

Las caminatas

El trabajo en talleres artesanales

Los espacios religiosos

Las actividades fuera de la institución (hogar) y el uso de la comunidad.

Sugerencias al personal no institucional y familiar

En correspondencia con las diferentes áreas de intervención que se proponen en este programa, se deben reforzar las actividades propuestas en todos los contextos en que se desenvuelven los adultos mayores, donde se propicie su participación activa en los diferentes momentos que conforman el horario de vida de la institución, así como las que se realicen en el contexto familiar y en la comunidad.

Durante la ejecución de las diversas actividades se debe:

- Utilizar modos de actuación apropiados en todo momento, con el refuerzo de conductas positivas y una actitud de respeto a lo que hacen los adultos mayores, por su experiencia acumulada y por los conocimientos que pueden aportar al desarrollo de las diferentes actividades lo que contribuye a elevar su autoestima.
- Otorgarles responsabilidades que deben cumplir dentro de la institución y en el contexto familiar, teniendo en cuenta sus potencialidades, necesidades, gustos y preferencias.
- Mantener en todo momento el equilibrio emocional de los adultos mayores, propiciándoles seguridad. Logrando un clima de confianza y respeto mutuo.

Medios para la realización del programa

Dentro de los medios que se deben utilizar para la realización de las actividades se encuentran:

- **Técnicas participativas:** las cuales son empleadas con la finalidad de que los adultos mayores se relajen, se desinhiban y logren identificarse con el grupo, conformando así un ambiente cohesionado, cómodo e idóneo. Son herramientas abiertas, que incitan a la reflexión de las personas implicadas en la construcción colectiva de conocimientos y valores, lo que favorece el diagnóstico. Las técnicas participativas que se empleen pueden guardar relación o no con la temática que se va a tratar, en algunos casos su objetivo es relajar al grupo y en otros sirven de base para introducir las actividades.
- **Sociodrama:** se emplea con la finalidad de representar una situación de la vida real con personas que encarnan un personaje típico. Permite el diagnóstico de las necesidades educativas del grupo en una situación dada y motiva la adquisición de nuevos conocimientos; sitúa a cada adulto mayor en una situación similar a la realidad.
- **Juego de roles:** es una forma de actuar en la que se combinan los gestos con acciones y palabras. En el juego de roles se representan las actitudes de las personas, las características, las formas de actuar o pensar de otras personas representando comportamientos ante diferentes situaciones que se presentan en la vida cotidiana.
- **Las actividades comprendidas en el horario de vida del hogar de ancianos:** facilitan la salida a las propias áreas diseñadas en el programa, con el aprovechamiento de los espacios y horarios en que estas se realizan dentro del propio trabajo institucional.
- **Sistema de evaluación:** la evaluación, en su carácter formativo, incluye qué aprenden los adultos mayores, cómo lo aprenden, en qué tipo de actividades aprenden mejor, qué tipo de ayuda les resulta más útil con

respecto a sí mismos. Es muy importante evaluar el progreso en cada una de estas personas, así como identificar su comportamiento en situaciones evaluativas, su interés y motivación, la forma en que rectifican sus errores, si lo hacen, y la manera de enfrentar las diferentes actividades, haciendo énfasis siempre en los estados de ánimo que presentan ante cada situación; se debe precisar si alcanzan niveles superiores de adaptación y confianza en sí mismos.

La **evaluación**, como parte integral del programa, está condicionada por los restantes componentes y a la vez brinda información sobre cada uno de ellos.

El carácter **sistemático de la evaluación** permite comprobar los resultados de la atención educativa y los convierte en guía orientadora del programa.

Para estos propósitos es indispensable la aplicación sistemática de una evaluación cualitativa que permita diagnosticar el desarrollo que van alcanzando los adultos mayores y al mismo tiempo trabajar sobre las dificultades y regularidades que se presenten; se debe profundizar, además, en la forma y los modos de actuación con que enfrentan las diversas situaciones que se les presenten.

El asistente social llevará una libreta de observaciones, en la cual reflejará semanalmente, y de forma individual, los avances, progresos y limitaciones que presenta el adulto mayor en las diferentes áreas, así como la evaluación obtenida; al finalizar cada mes, hará un resumen con la valoración del cumplimiento de los objetivos propuestos y señalará en qué actividades sería necesario reforzar; para ello tendrá en cuenta la información que le brindan los cuidadores y la familia participante acerca del desenvolvimiento de este en las diferentes actividades.

El programa de atención educativa se puede adecuar a las exigencias de cada hogar de ancianos, teniendo en cuenta las particularidades del trabajo institucional, las características de los adultos mayores, de los trabajadores y de las familias.

Este programa contribuye al aumento de la motivación y el deseo de vivir con calidad de los adultos mayores, de manera que puedan manifestarse optimistas y estén en condiciones de transmitir su experiencia de vida y valores de identidad cultural a las nuevas generaciones.

Como parte indispensable de esta propuesta se cuenta con el programa de capacitación a los funcionarios que trabajan en los hogares de ancianos (Anexo 7); se necesita un funcionario bien preparado para lograr que los adultos mayores se eduquen para responder a la siguiente pregunta de M.E. Real en su obra *Amores y desamores en la vejez*, que constituye, además, guía orientadora del presente trabajo: “¿Cómo hacer para vivir de la mejor manera si solo se vive una vez?” (Real, 2013: 52)

3.3 Resultados de la consulta a expertos para constatar los resultados del programa de atención educativa para los adultos mayores que se encuentran en los hogares de ancianos de la ciudad de Huambo, Angola

Para la selección de los expertos se tomaron como criterios: su experiencia profesional en la actividad que se desarrolla en los hogares de ancianos, la efectividad en la labor profesional que desempeñan con estas personas, los resultados de las evaluaciones del desempeño (Anexo 8), y se determinó un alto coeficiente de competencia en cada uno de ellos.

Para la aplicación del método se realizaron sesiones de trabajo en las que participaron 30 expertos, entre profesores de Psicología de las diferentes

universidades y funcionarios de los diferentes niveles, con una vasta experiencia de trabajo con adultos mayores, lo que permitió recoger los criterios y opiniones de estos sobre el programa de atención educativa propuesto.

En la determinación del nivel de competencia de los expertos se empleó un cuestionario, con una primera parte destinada a la obtención de datos generales, una segunda parte, en la que se les pide que realicen una autovaloración con respecto al nivel de conocimientos que poseen sobre el tema, en una escala del 1 al 10, lo cual se identifica con el índice de conocimiento (Kc) y una tercera parte que se aplicó para determinar el índice de argumentación (Ka), el cual se distribuyó en seis aspectos, en los que cada experto se debía clasificar entre los valores de: alto, medio y bajo. Con los resultados de los índices Kc y Ka se pudo determinar el índice de competencia (K) de cada experto seleccionado, y se obtuvo que: de los 30 expertos, 5 se encontraban en un índice medio y 25 en el índice alto. (Anexo 9)

Las sugerencias de los expertos consultados estuvieron relacionadas con la necesidad de la organización del régimen de vida de los hogares de ancianos, valorando la importancia y necesidad de fortalecerlo a partir de la concepción de un programa de atención educativa.

Los expertos consultados coincidieron en referir la necesidad de reorganizar las áreas en las que se debe trabajar con los adultos mayores para dirigir sus actividades fundamentales a la educación que necesitan para enfrentar con calidad esta etapa de la vida.

De acuerdo con el procesamiento indicado para la aplicación del método Delphi a partir de los puntos de corte se establecieron las categorías: muy adecuado, bastante adecuado, adecuado, poco adecuado y no adecuado.

Se aplicaron dos rondas con un cuestionario de 14 afirmaciones (Anexo 10). Como resultado de la primera ronda en las afirmaciones 2 y 4, relacionadas con las categorías y los componentes metodológicos los expertos consideraron poco adecuado y no adecuado; por lo que se aplicó una segunda ronda con modificaciones en los indicadores propuestos, ajustándolos a las exigencias del proceso objeto de estudio, y como resultado se obtuvo que todos los puntos quedaron por debajo del primer punto de corte, por tanto, todos son muy adecuados. (Anexo 11)

Se evidenció, en sentido general, que existe coincidencia en las respuestas sobre la importancia del programa de atención educativa y su posible puesta en práctica, considerándolo oportuno y pertinente; lo que se demuestra en lo expresado anteriormente, con fundamentos teóricos y metodológicos sólidos y apropiados.

El resultado antes expresado es un indicador de que existe una elevada coincidencia en los juicios emitidos por los expertos al valorar de positivos los aspectos fundamentales del programa de atención educativa para favorecer la educación y atención de los adultos mayores y de esta manera contribuir a elevar su calidad de vida, como principal resultado de la investigación, lo que constituye además, un índice evaluativo del proceso investigativo en su totalidad.

3.4 Resultados de la consulta a usuarios para valorar la efectividad del programa de atención educativa para los adultos mayores que se encuentran en los hogares de ancianos de la ciudad de Huambo, Angola

El programa de atención educativa fue aplicado en tres hogares de ancianos de la provincia Huambo, Angola; como resultado de esta aplicación la autora consideró pertinente tener en cuenta el criterio de 15 usuarios (Anexos 12 y 13). Entendido el concepto como:

Usuario:

“Es un recurso humano que se caracteriza por ser el beneficiario directo e inmediato de las potencialidades orientadoras de determinada propuesta de solución o solución a un problema de tipo práctico. Este usuario reúne determinados requisitos intencionales que deben ser declarados por el investigador que los convoca y que contempla principalmente una suficiente experiencia en el ejercicio de la profesión como para que se asegure un criterio representativo de la población definitiva de sujetos a beneficiar. Sirve para avalar factibilidad de diferentes propuestas prácticas, viabilidad de la práctica de la propuesta, fiabilidad práctica de la misma.

Para ser utilizado este recurso humano el investigador establece determinados requisitos, mediante instrumentos tales como la elaboración de encuestas, pruebas, etc, que permitan avalar su condición” (Ruíz; del Canto; Ché; Colado, 2005: 2)

Los usuarios considerados se seleccionaron entre los funcionarios que laboran en los hogares de ancianos y los propios adultos mayores que viven en esos hogares, del Municipio Huambo, provincia Huambo, Angola.

Los requisitos que se establecieron para los funcionarios fueron: años de experiencia como funcionario, nivel académico, años de trabajo en hogar de ancianos. En el caso de los adultos mayores se tomaron como requisitos los años que llevan viviendo en el hogar de ancianos y el sexo.

Para obtener los criterios de los usuarios fueron elaborados dos cuestionarios uno dirigido a los funcionarios y otro para los adultos mayores que viven en el hogar de ancianos. (Anexos 12 y 13 respectivamente)

En el anexo 12, en relación con la primera pregunta, los 7 funcionarios encuestados concordaron en la respuesta de muy apropiada, ya que se sienten mejor preparados para enfrentar la atención educativa de las personas adultas mayores que viven en el hogar de ancianos, y que las acciones de capacitación desarrolladas les permitieron adquirir y actualizar conocimientos acerca de esta etapa de la vida, prepararse para trabajar en los hogares de ancianos y entender que esta etapa de la vida es una prolongación del ciclo vital en la que también las personas adultas mayores tienen potencialidades para continuar educándose y desarrollándose.

En la pregunta 2, respecto a la motivación y compromiso para planificar, organizar, ejecutar y evaluar actividades, los 7 funcionarios expresaron su criterio calificando de muy apropiada, y opinaron que los temas que se desarrollaron para capacitarlos son de total actualidad y pertinencia; lo cual les permitió desarrollar su trabajo con mayor calidad, y esto propició que las personas adultas mayores se sintieran satisfechas con la calidad de la atención recibida.

Asimismo en la pregunta 3, del total de funcionarios encuestados, 5 consideraron como muy apropiada y 2 como apropiada, ya que los temas

abordados les resultaron muy interesantes y tienen aplicabilidad en las actividades cotidianas del trabajo en el hogar, también posibilitaron que se trabajara en colectivo y se mejoró la capacidad de comunicación.

Por otra parte, en relación con la necesidad de ser capacitados para sentir una mayor motivación e interés por trabajar con los ancianos del hogar, los 7 funcionarios concordaron, pues consideraron muy apropiadas las acciones de capacitación, debido a que no tenían conocimientos detallados y precisos sobre las peculiaridades de esta etapa de la vida.

En relación con la pregunta 5, del total de los funcionarios encuestados, 5 coincidieron al calificar como muy apropiadas las áreas de intervención que se trabajaron, y 2 las consideraron apropiadas, en tanto responden a necesidades sentidas de la población adulta mayor atendida en el hogar de ancianos, y además se pueden desarrollar a partir del propio régimen de trabajo institucional.

Acerca de las áreas de intervención que se trabajan en el programa contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores, los 7 funcionarios respondieron: muy apropiada pues se logró que los adultos mayores se sintieran mejor atendidos, reconocidos y motivados para participar en las actividades; fue posible, además, que los funcionarios que trabajan en el hogar de ancianos tuvieran una mayor preparación e interés, lo cual, por supuesto, influyó positivamente en el trabajo directo con los ancianos.

Respecto a si las etapas que se contemplan en el programa de atención educativa permiten que se tome en cuenta la individualidad de cada sujeto, los 7 funcionarios coincidieron en la opinión de muy apropiada, ya que se trabajó

cada actividad atendiendo a las peculiaridades de cada anciano, tomando en cuenta sus gustos, preferencias, nivel de desarrollo alcanzado, entre otros.

Igual opinión manifestaron los funcionarios al considerar que el programa de atención educativa se adecua a las características del trabajo institucional, de las personas adultas mayores, de los funcionarios y de las familias, por lo cual lo catalogaron como muy apropiado.

Por otra parte en el anexo 13, en la respuesta a la pregunta 1, los 8 ancianos encuestados coincidieron en el criterio de muy apropiada, ya que las áreas de intervención que se trabajaron satisfacen sus necesidades básicas, y les permiten mayor nivel de autonomía personal y social; el trabajo en esas áreas también contribuyó a mejorar las relaciones sociales, pues los adultos mayores lograron integrarse en actividades de carácter grupal, en la comunidad, tener mayor relación con la familia, así como una mayor participación y mejor organización en las actividades para emplear el tiempo libre; se favorecieron así mismo las relaciones interpersonales y de parejas, y lograron una mejor comprensión acerca de esta etapa de la vida la cual asumen ahora con optimismo.

En cuanto a si las actividades que se desarrollaron en cada área de intervención los motivaron a participar, 7 ancianos expresaron que son muy apropiadas y solo 1 planteó que son apropiadas, ya que antes de trabajar con los adultos mayores con este programa la mayoría de ellos se sentían solos, se aislaban en sus dormitorios, lo que más los motivaba eran los horarios de alimentación; sin embargo, con la puesta en práctica de estas actividades comenzaron a interesarse por participar, trabajar en grupo, cooperar los unos

con los otros, apoyarse entre ellos, y empezaron a sentir más deseos de vivir por sentirse útiles y reconocidos.

Respecto a si las actividades les han permitido mejorar e incrementar su autonomía personal y social, los 8 ancianos coincidieron en la opinión de que son muy apropiadas, pues contribuyeron a mejorar sus hábitos higiénicos, les permitieron tener una mayor observancia sobre las normas relacionadas con la alimentación, hacer una mejor selección del vestuario que deben utilizar para cada ocasión, lograron mejorar el orden y cuidado de las habitaciones y aprendieron normas higiénicas para prevenir enfermedades.

En respuesta a si las actividades desarrolladas les permitieron lograr una mejor comunicación, socialización y organización del tiempo libre, los 8 ancianos concordaron en que son muy apropiadas, ya que mediante estas actividades lograron relacionarse más entre ellos, y mejoró la interrelación con los funcionarios que trabajan en el hogar, con la familia y la comunidad; también aprendieron a elevar la autoestima, disminuyeron las actitudes de temor, irritabilidad y agresividad, reforzaron conocimientos sobre el dominio de derechos y deberes, así mismo se afianzaron actividades de transmisión de vivencias y valores de identidad cultural. Los ancianos lograron, además, realizar actividades variadas y colectivas como juegos, paseos, encuentros literarios, actividades artesanales, entre otras.

En relación con si se sintieron mejor comprendidos y atendidos por los funcionarios que trabajan en el hogar de ancianos, 6 de los adultos mayores encuestados expresaron que eran muy apropiadas las relaciones, la comprensión y la atención, en tanto 2 manifestaron que eran apropiadas, ya que los trabajadores del hogar mostraron más interés ofreciéndoles una mayor

comprensión, y ellos se sintieron más satisfechos debido a que consideraron más la satisfacción de sus necesidades.

Asimismo, en la respuesta a la pregunta 4, los ancianos manifestaron que lograron mayor bienestar físico, emocional, psicológico y cultural a partir de la realización de las actividades desarrolladas; 7 ancianos lo consideraron como muy apropiadas y 1 como apropiadas, ya que ahora son capaces de integrarse en actividades grupales dentro de la institución, así como en actividades de la comunidad: además se ha propiciado un mayor acercamiento de la familia que les queda, y se percataron de que, dentro del propio hogar de ancianos, ha nacido una nueva familia en la que se involucran tanto los trabajadores del hogar como los ancianos.

Por otra parte a la pregunta sobre si se lograron incrementar las actividades fuera del hogar de ancianos, los 8 usuarios coincidieron en la respuesta: muy apropiada ya que anteriormente no salían y; sin embargo, a partir de la aplicación del programa se organizaron excursiones a museos, caminatas en los alrededores; participaron en actividades culturales en la comunidad, visitas a centros religiosos, entre otras.

Mientras que 8 ancianos consideraron como muy apropiadas todas las actividades que se realizan en el programa, porque les permitieron comprender que están viviendo una etapa más del ciclo vital, y mejoraron e incrementaron sus conocimientos acerca de sí mismos, lo cual les ha permitido ser más optimistas ante la vida y sentirse útiles.

Se evidenció, en sentido general, que existe motivación por parte de los usuarios para darle continuidad a las actividades desarrolladas como parte del programa de atención educativa, con coincidencia en las respuestas sobre la

importancia del mismo y su aceptación; lo que se demuestra por lo expresado anteriormente en el análisis de los resultados de la aplicación de los instrumentos concebidos como parte de la investigación, que constituyen sin dudas un elemento de valor para el proceso investigativo seguido. (Anexo 14)

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

1. Los referentes teóricos de la investigación realizada, que sustentan su objeto de estudio, están orientados desde el enfoque histórico-cultural y humanista, cuyos fundamentos provienen de la aplicación creadora del materialismo dialéctico. El envejecimiento está relacionado con el transcurso del tiempo en las esferas biológica, psicológica y social, y está vinculado a una etapa del ciclo de la vida.
2. El estudio realizado permitió revelar que, pese a las acciones realizadas por los hogares de ancianos, persisten dificultades respecto a la atención educativa a los adultos mayores; el régimen de vida establecido no cuenta con una organización sistemática que favorezca la integración de las actividades, lo que se debe entre otros factores, a la pobre preparación de los funcionarios de los hogares de ancianos de la República de Angola en general, y de manera particular la de los del municipio Huambo, de la provincia Huambo.
3. El programa de atención educativa que se aporta se caracteriza por sistematizar ideas y representaciones acerca de la atención educativa a los adultos mayores, desde su concreción en el régimen de vida de los hogares de ancianos; se caracteriza por ser personológico, contextualizado e integral, con aportes pedagógicos, geriátricos, nutricionales y fisioterapéuticos que responden a las demandas, exigencias y necesidades vitales de los adultos mayores y a la capacitación de los funcionarios que trabajan en estas instituciones.
4. El programa de atención educativa para los adultos mayores que se encuentran los hogares de ancianos en la ciudad de Huambo, Angola, constituye, desde el criterio de los expertos consultados y de los

usuarios, una respuesta de indiscutible valor para la solución del problema planteado en la presente investigación, lo que permite precisar los posibles cambios que, como resultado de ella, se van a producir en la organización y los contenidos que se deben tratar como parte del régimen de vida.

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

1. Introducir el programa de atención educativa para los adultos mayores en los hogares de ancianos del municipio Huambo de la República de Angola como componente esencial del sistema de trabajo de estas instituciones.
2. Sensibilizar a los funcionarios del Ministerio de Reinserción Social de la República de Angola para la divulgación de los resultados de este estudio y propiciar el intercambio científico entre los diferentes hogares de ancianos.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA

Alazo Carranza, J. (2003) Inteligencia emocional para el adulto mayor. La Habana. Cuba. Cátedra del Adulto Mayor Plaza de la Revolución.

Alcedo, M. (2004) del C. Hacia el desarrollo de una autoestima positiva en la educación de adultos. Disponible en: <http://www.redadultosmayores.com.ar> Consultado el: 19-4-09.

Álvarez de zayas, C. (1998) Diagnóstico y zona de desarrollo próximo en la validación de una metódica del cuarto excluido. Trabajo de grado, La Habana, Cuba.

Anatolievna Svetlana, A. (2006) Zona de desarrollo próximo y su proceso de diagnóstico. Ed. Academia, La Habana.

Aproximación a las características del educador de la Universidad del adulto mayor. Evento Internacional Pedagogía 2009. Simposio 19 Educación Superior. ISBN: 978-959-7139-70-6 Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba, 2009.

Araníbar, P. (2001) Acercamiento conceptual a la situación del adulto mayor en América Latina. Serie Población y desarrollo. Santiago de Chile. Fondo de Población de las Naciones Unidas (CELADE).

Azevedo, J. R. Ficar jovem leva tempo. Um guia para viver melhor. Accesible em http://www.saudevidaonline.com.br/mundo_moderno.htm. SARAIVA. Rio de Janeiro. Consulta 22 -2-2009.

Barnet, A. (2007). "El hombre puede vivir tres edades". Granma internacional. Consultado en <http://www.granma.cu/>. Recuperado: 3/5/08.

Bartolomé Salinero, T. (2005). La universidad, agente promotor para la mejora de la calidad de vida de los mayores. Primer Congreso Iberoamericano sobre Experiencias Educativas Universitarias con Adultos Mayores. Lima, Perú.

Basail Rodríguez, A. (2005). "La antropología aplicada. Intervención comunitaria" Antropología social. Selección de lecturas. La Habana: Félix Varela.

- Bayarre H. y Hersford R. (2004). Metodología de la investigación. La Habana, Cuba: Ed. Ciencias Médicas.
- Bélanger, P. (1996). "Tendencias en la política de educación de adultos". En Revista Educación de Adultos y Desarrollo. Instituto de la Cooperación Internacional de la Asociación Alemana para Educación de Adultos. No. 47/96.
- Bell Rodríguez, R. y Musibay, I. (2001). Pedagogía y diversidad. La Habana: Ed. Abril.
- Benítez Ortiz, C. R. y M. González (2008). Velázquez. Integración de los procesos universitarios en las Cátedras Universitarias del Adulto Mayor. VI Congreso Internacional de Educación Superior "Universidad 2008". IX Taller Internacional de Extensión Universitaria. La Habana, Cuba: Palacio de Convenciones.
- Butler, R. (1999). "La revolución de la longevidad". En El Correo. UNESCO.
- Cabanes, F. y Lida, T. (1999). Necesidad de educación en el adulto mayor. Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos_23/tercera-edad-educacion/tercer-edad-educacion.shtml. Consultado: 21-1-09.
- Cafux Gutiérrez, J. (2008). Hacia una escuela cubana de alfabetización, Ed. Pueblo y educación.
- Calderín Milián, G. (2012) Concepción teórica para la educación de un envejecimiento saludable. Tesis presentada en opción a grado científico del doctora en ciencias de la educación. La Habana
- Campa, G. D. y Orosa Fraíz, T. (2004). Introducción a la psicología general. La Habana. Cuba: Ed. Félix Varela.
- Caracuel, J. C. y Jaenes, J. C. (2004). Psicología de la actividad física y el deporte. Psicología y deporte en la tercera edad. UNED.
- Carrasco García, M. R. (2005). Usted pudo lograr una buena longevidad. La Habana: Ed. Científico-técnico.
- Castellanos Simmons, D. (2001). Para promover un aprendizaje desarrollador. Ciudad de La Habana: I. S. P. E. J. Varona.
- Castillo Alfonso, L. (1983). Educación no formal de adultos en América Latina. La Habana: Ed. Pablo de la Torriente Brau.

- Centro de Estudios de Población y Desarrollo. (2007). El envejecimiento de la población cubana. Cuba y sus territorios. La Habana: Oficina Nacional de Estadísticas.
- CEPAL. (2009). Anuario estadístico de América Latina y el Caribe. Publicación (2008) de las Naciones Unidas.
- Chacón Isaac, M. (2008) Estrategia educativa integradora para favorecer el crecimiento personal del adulto mayor inherente a la CUAM del Batey "América Libre". VI Congreso Internacional de Educación Superior "Universidad 2008" IX Taller Internacional de Extensión Universitaria. La Habana, Cuba: Palacio de Convenciones.
- Colectivo de autores. (2008) Las personas mayores en España. Perfiles: reciprocidad familiar. España: Ed. IMSERSO.
- Colectivo de autores. (2012) Higiene y salud escolar, UCP Enrique José Varona, La Habana, material digitalizado.
- Conferencia regional africana preparatoria da CONFITEA VI Nairobi, Kenya, 5 - 7 de noviembre de 2008. Periódico angolano publicado en igual fecha.
- Decreto ejecutivo nº 147/12 (2012) Normas técnicas sobre el proceso de integración de los adultos mayores en los hogares de asistencia a la persona adulta mayor en Angola. República de Angola.
- Decreto ejecutivo nº 148/2012. (2012) Modelo de regulación interna de los hogares de asistencia a la persona adulta mayor en Angola. República de Angola.
- Del Valle López, C. (2005). La Extensión Universitaria: las universidades como motores del aprendizaje a lo largo de la vida. Primer Congreso Iberoamericano sobre Experiencias Educativas Universitarias con Adultos Mayores. Lima, Perú 1-3 agosto.
- Del C, V. (2008). La Cátedra Universitaria del Adulto Mayor, componente de la Extensión Universitaria. VI Congreso Internacional de Educación Superior. "Universidad 2008" IX Taller Internacional de Extensión Universitaria. La Habana, Cuba: Palacio de Convenciones.
- Enciclopedia (2000). Enciclopedia general de la educación tomo II. Barcelona, España: Ed. OCEANO.

- Fabelo Corzo, J. R. (1989). *Práctica, conocimiento y valoración*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.
- Fabelo C, J. R. (1996). *La formación de valores en las nuevas generaciones*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.
- Fernández López, E. (2006). *Ideas y actitudes improductivas en la enseñanza con alumnos mayores*. Disponible en: <http://www.psicogerontologia.com/monografias/mayores.htm>. Consultado: 8-2-12.
- Fernández Ballesteros, R. (2004). *Gerontología social*. Madrid, España: Ediciones Pirámide.
- Gómez Suárez, Z. C. (2004) *Psicogerontología*. Videoconferencia. Maestría en Longevidad Satisfactoria, República de Cuba, La Habana: Ministerio de Salud Pública.
- Gómez, A. R. (2009). *Modelo pedagógico para el proceso de educación comunitaria*, (Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas). Santiago de Cuba. República de Cuba: Universidad de Oriente "Manuel F. Gran".
- Gómez Vela, M. y Sabeh, E. N. (2008). *Calidad de vida. Evolución del concepto y su influencia en la investigación y la práctica*. Instituto Universitario de Integración en la Comunidad, Facultad de Psicología, Universidad de Salamanca
- González Martínez, M. de la C. (2009). *Programa de atención educativa para las personas adultas con diagnóstico de retraso mental severo*. (Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas). Ciudad de La Habana.
- González Rey, F. (1998). "Los valores y su significación en el desarrollo de la personalidad". *Revista Temas*. 15, 4-10.
- González Rodríguez, N. y A. Fernández Díaz. (2003). *Trabajo comunitario. Selección de Lecturas*. La Habana: Ed. Félix Varela.
- Gran diccionario español-portugués. Portugués-español (2007). Espasa-Calpe:
- Gubrium, J. F. (1979). Mito de los años dorados. *Revista REIS*, 79.

- Hernández Castellón, R. (1988). Los problemas del desarrollo y el envejecimiento de la población: La experiencia cubana. La Habana: Centro de Estudios Demográficos.
- Hernández Castellón, R. (2003). Estudio comparativo sobre el envejecimiento de la población en España y Cuba. La Habana: CEDEM.
- Hidalgo, L. (2006). "Educación e interculturalidad: entre la diversidad y la desigualdad", en: revista La Piragua. Revista Latinoamericana de Educación y Política. América Latina nos reta. No.24 II/2006. República de Panamá: editada por Consejo de Educación de Adultos de América Latina, p.77-84.
- Inakulo, I. y Nacapamba, R. (2006). Características psicológicas de los Adultos Mayores en los hogares de ancianos de la ciudad del Huambo. Trabajo de Diploma en opción del título de Licenciatura en psicología. Instituto Superior de Ciencias de la Educación de Huambo ISCED-Huambo, República de Angola.
- Inakulo, I. (2015). Programa psicopedagógico para la capacitación del personal que trabaja en el hogar de ancianos de la provincia de Huambo. República de Angola. Palacio de las Convenciones. La Habana, Cuba. Pedagogía 2015.
- Inakulo, I. (2015). Programa de atención educativa a los adultos mayores en los hogares de ancianos, ciudad de Huambo. República de Angola. Palacio de las Convenciones. La Habana, Cuba. Pedagogía 2015.
- Inakulo, I. (2015). Influencia de la familia y de la escuela en la educación sexual de los alumnos de las escuelas del primer ciclo de la enseñanza secundaria, ciudad del Huambo. República de Angola. Palacio de las Convenciones. La Habana, Cuba.
- Inakulo, I. (2014). Un acercamiento de la edad adulta mayor. Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona. La Habana, Cuba.
- Inakulo, I. (2013). Adultos mayores de la tercera edad en los hogares de ancianos de la ciudad de Huambo-Angola. Reflexión socioeducativas". Palacio de las Convenciones. La Habana, Cuba. Pedagogía 2013.

- Inakulo, I. (2012). La profesionalización docente. Palacio das convenciones. La Habana, Cuba. Universidad 2012.
- Jiménez Ojeda, O. D. (2004) Los adultos mayores, una reflexión. Disponible en: <http://idh.chiapas.gob.mx/spanish/Articulos/?id=25> Consultado el: 19-4-05.
- Jornal de Angola, quinta feria, 23 de Mayo de 2012. Entrevista al Ministro de la Asistencia y Reinserción Social, Joan Baptista Kussumua.
- Jornal de Angola, sexta feria, 29 de noviembre de 2013. Entrevista a la Directora Provincial de Reinserción Social de Huambo, en alusión al día del adulto mayor, Maria Lucilia.
- La Constitución de la República de Angola (2010). Artículo 23. Principio de la igualdad. Luanda.
- La extensión y la universalización en la enseñanza de los adultos mayores en Villa Clara. (2008). VI Congreso Internacional de Educación Superior. "Universidad 2008". IX Taller Internacional de Extensión Universitaria. La Habana, Cuba: Palacio de Convenciones. (Formato digital).
- "La formación de valores. Ideal histórico de las teorías educativas", en La Universidad del Adulto Mayor, su impacto en la calidad de vida de la población pinera. Isla de la Juventud, Cuba. Revista de Medicina de la Isla de la Juventud ISSN 1726-6696 V.8 No.1. Año 2007.
- Lafon, R. (2000). Diccionario de psicopedagogía y psiquiatría de niños. España: Ed. Oiosko-tau.
- Leyva Mariño, R. A. (2011). Concepción teórico metodológica para el proceso de formación laboral de alumnos con necesidades educativas especiales (Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas). La Habana.
- Linares Fleites, C. y Moras Puig, P. (2007). Universos de la participación: su concreción en el ámbito de la acción cultural. Programa ramal de Gestión del conocimiento. Centro de Investigaciones de la Cultura cubana Juan Marinello. Documento en PDF. Consultado en el CITMA.

- Linares Fleites, C. (2008). Participación cultural y comunidad. Participación social, desarrollo urbano y comunitario. La Habana: Universidad de La Habana.
- Long Rangel, C. L. (2010). Apoyo psicopedagógico al desarrollo personal de los adultos mayores desde la cátedra universitaria. (Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas). Santiago de Cuba: UCP "Frank País García".
- López Bombino, L. R. (2003) Ética y sociedad. La Habana: Ed. Pueblo y Educación.
- López Bombino, L. R (2004) La formación de los valores ante los desafíos de los nuevos tiempos. Por una nueva ética. La Habana: Ed. Félix Varela.
- Martín Rodríguez, M. (2006). Influencia de un programa de actividad física sobre aspectos físicos y psicológicos en personas de más de 55 años en la población del Algarve universidad de valencia.
- Martínez Cepero, F. E. (2012) Cuidados en familia, orientación para el cuidado en el hogar de enfermos crónicos y personas con discapacidad, editorial de la mujer.
- Martínez, O. P. y Jimena R. (2008) El adulto mayor en el espacio universitario Desafíos del proceso de enseñanza-aprendizaje en los cursos de entrenamiento sensoperceptivo de la memoria. (VI Congreso Internacional de Educación Superior. "Universidad 2008" IX Taller Internacional de Extensión Universitaria). La Habana, Cuba: Palacio de Convenciones.
- Martínez Manrique R (2008). Propuesta de una concepción de diseño curricular para la preparación del adulto mayor basado en competencias profesionales. VI Congreso Internacional de Educación Superior "Universidad 2008". IX Taller Internacional de Extensión Universitaria. La Habana, Cuba: Palacio de Convenciones.
- Méndez de Paraco, L. (2008) Gerontología: campo socioeducativo de la ciencia antropagógica dirigido al adulto mayor. (VII Congreso Nacional de Gerontología y Geriatria. XVI Seminario Internacional de Atención al Adulto Mayor). La Habana, Cuba: Palacio de Convenciones.

Metodología para el desarrollo de proceso de enseñanza aprendizaje, dirigido a potenciar el crecimiento personal en la Universidad del Adulto Mayor. Villa Clara. Cuba: Universidad Central Marta Abreu de las Villas. Facultad de Ciencias Sociales, 2007 (Formato digital).

Ministério de la Cultura, (2012) Memoria vida da cultura da região leste de Angola.

Modelo Gerontagógico del educador de la Universidad del Adulto Mayor en la Isla de la Juventud. Un acercamiento a la Pedagogía del Adulto Mayor Cubano. Evento Municipal Pedagogía 2007. La Demajagua. Isla de la Juventud, Cuba, 2007.

Nieto Piñero, J. A. (1981). "Investigaciones antropológicas de la vejez", en: revista REIS, 14.

Novoa Avaria, G. (2001) Desarrollo personal en la vejez. Simposio Antropología de la vejez. IV Congreso de Antropología, Chile. Campus Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile, 19 al 23 noviembre del. Disponible en: <http://rehue.csociales.uchile.cl/antropologia/congreso/s2306.html>

Odone, M. J. (1999). " Aspectos sociales del envejecimiento", en: Tratado de gerontología y geriatría clínica. La Habana: Ed. Científico-Técnica.

Oficina Nacional de Estadísticas. Centro de Estudios de Población y Desarrollo. Informe resumen del proyecto de investigación. El estado actual y perspectiva de la población cubana: un reto para el desarrollo territorial sostenible. Diciembre 2008.

OMS. (2002). "Violencia y salud", informe de la Organización Mundial de la Salud. Ginebra.

ONU. (2002). Informe de la segunda asamblea mundial sobre envejecimiento. Madrid del 8 al 12 de abril del 2002. ISBN 92-1330176-6

ONU. (2004). Estrategia regional de implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el envejecimiento. Conferencia Regional Intergubernamental sobre el Envejecimiento. Santiago de Chile del 19 al 21 de noviembre del 2003. Ed. Organización de Naciones Unidas.

- Organización panamericana de salud. (2002). Actividad física para un envejecimiento activo. Un estilo de vida para las personas adultas mayores.
- Orosa Fraiz, T. (1997). Familia y Tercera Edad. Principales reflexiones teóricas. La Habana: Universidad de La Habana, I Taller Internacional de Familia.
- Orosa Fraiz, T. (2003). La Tercera Edad y la Familia. Una mirada desde el Adulto Mayor. OMSLa Habana: Ed. Félix Varela.
- O'Shea, E. (2003). La mejora de la calidad de vida de las personas adultas dependientes. Universidad Nacional de Irlanda, Galway. Comité Europeo de Cohesión Social (CECS).
- Parada Galán, M. E. (2009). Plan de acciones para los factores sociales del Consejo Popular la Demajagua, para la atención del adulto mayor. Trabajo de Diploma en opción del título de Licenciatura en Comunicación. Isla de la Juventud, Cuba: Centro Universitario Jesús Montané Oropesa.
- Pelissie, R. (1997). Historia de las campanas de Angola Lisboa.
- Pérez Bejerano, M. F. (2010). Programa educativo para el mejoramiento profesional pedagógico de los docentes de los centros de educación de jóvenes y adultos (EDJA) de La Habana (Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas).
- Pérez Lemus, L y coautores (2012). Naturaleza y alcance de la pedagogía cubana. Reflexiones y debates actuales. La Habana: Ed. Pueblo y Educación.
- Pérez Nájera, C. (2012). Violencia sobre el adulto mayor. Estrategia para reducir la victimización en el municipio de Ciego de Ávila. (Tesis presentada en opción al grado científico de doctor en ciencias jurídicas). Ciego de Ávila.
- Pérez Ortiz, L. (2005). "Las consecuencias del envejecimiento de la población: el futuro del mercado del trabajo", en: Boletín sobre envejecimiento. Perfiles y tendencias. Disponible en: <http://www.se-social.es/imserso/masinfo/boletinopm20.pdf> Consultado el: 14-5-011.

- Pérez Pérez, B. (2008). El adulto mayor en la Universidad. VI Congreso Internacional de Educación Superior. "Universidad 2008". IX Taller Internacional de Extensión Universitaria. La Habana, Cuba: Palacio de Convenciones.
- Pizarro, R. (1999). Vulnerabilidad social en América Latina y el Caribe. CEPAL. Serie: Población y Desarrollo, N° 21.
- Prepararse para la jubilación. Disponible en:<http://saludparalavida.sld.cu/modules.php?name=News&file=article&sid=99>). Consultado: 9-6-2009.
- Prieto Vega, O. E. (1996). Temas de gerontología, La Habana: Ed. Científico-Técnica.
- Prieto Vega, O. E. (2003). Atención al anciano en Cuba. La Habana: Ed. Científico-Técnica.
- Prieto Vega, O. E. (2008). Envejecimiento y salud. La Habana: Ed. Científico-Técnica
- Prieto, O. R. (1992). Gerontología y geriatría clínica. La Habana, Cuba: Ed. Ciencias Médicas.
- Quevedo Expósito, K. (2008). La población de 60 años y más y la atención a la salud desde una perspectiva de género. (Tesis presentada en opción a título académico de Master en Economía de la Salud). La Habana, Cuba: Escuela Nacional de Salud Pública.
- Rapso Brenes, M. (2005). Programa integral para la persona adulta mayor. (Primer Congreso Iberoamericano sobre Experiencias Educativas Universitarias con Adultos Mayores). Lima, Perú. 1-3 agosto, 2005 (Versión digital).
- Real Becerra, M. E. (2013). Amores y desamores de la vejez. La Habana: Ed. Científico-Técnica.
- Reichard Linson, P. (1979). "El individuo y la ancianidad. Consecuencias psicológicas. Tipología de acomodación a la ancianidad", en: Revista Española de Investigaciones Sociológicas, jul-sep.
- Restrepo, J. D. (2003). Los nuevos viejos. Fundación Comité Gerontológico del Valle. Santiago de Cali, Colombia: Ed. Puerta Impresora.

- Roca Perara, M. A. (2003). Redes de apoyo social en el adulto mayor. Disponible en: <http://www.sel.cu/saludvida/adultomayor/temas.php?idv=5944>. Consultado: 20-9-07.
- Rodríguez, C. (2003). "Envejecimiento y calidad de vida", en: revista española de geriatría y gerontología. España, No. 37/03.
- Rodríguez Cabrera, G. (1997). Servicios sociales. Participación social de las personas mayores. Instituto de Migraciones y Servicios Sociales. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
- Rodríguez, M. I. (2006). "Los adultos mayores y las nuevas tecnologías", en: revista Gaceta Laboral. La Habana, Cuba No.12/2006.
- Rodríguez, N. y Fernández Díaz, A. (2003). Trabajo comunitario. Selección de lecturas. La Habana: Ed. Félix Varela.
- Rogers, A. (2004). "Alfabetización de adultos, motivación adulta", en: revista Educación de Adultos y Desarrollo. Instituto de la Cooperación Internacional de la Asociación Alemana para Educación de Adultos. No. 61/ 2004.
- Román González, M. (2006). Una modalidad didáctica gerontagógica para atender las necesidades educativas del adulto mayor en Villa Clara. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Villa Clara. Cuba: Universidad Central Marta Abreu de las Villas. Facultad de Ciencias Sociales, (Formato digital)
- Rosental, M. y Ludin P. (1981). Diccionario filosófico. La Habana, Cuba: Ed. Política.
- Rubio, B. (2006). "Adulto mayor. Nueva universidad en Cuba", en: revista Gaceta Laboral. La Habana, Cuba. No. 12/2006.
- Rui, A. y Valeria O. (2005) Experiencia de educación a distancia. Apelando a la identidad de ciudadano del adulto mayor. Primer Congreso Iberoamericano sobre Experiencias Educativas Universitarias con Adulto Mayores. Lima, Perú del 1-3 de agosto del 2005.
- Ruíz, A.; Del Canto, C.; Che, J.; Colado, J (2005). Diferentes clasificaciones de los recursos humanos para avalar un hecho, o una investigación o una propuesta de un perfil específico determinado. La Habana. Cuba.

- Salas Neuman, E. (2012). El adulto mayor y las problemáticas derivadas. Un desafío para la educación. Disponible en: http://www.sgerontología.uchile.cl/doc&/emma_1.pdf Consultado: 16-12-013.
- Sánchez, O. T. (2005). Conferencia Conceptos básicos de la sociología de la educación. La Habana. Facultad de Comunicación Social. Universidad de La Habana.
- Santamaría Rocha, C. L., (2007) Programa educativo para la formación martiana de los profesores generales integrales de la secundaria básica. (Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas). La Habana: Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona.
- Santisteban Llerena, M. L. (2002). Programa educativo para la superación de los directores de las escuelas primarias del municipio Playa. (Tesis en opción al grado de Doctor en Ciencias Pedagógicas). La Habana, ISP Enrique José Varona.
- Sarmientos Brook, V. Pagola, J. L. y Hernández L. (1999). "La sexualidad en el adulto mayor", en: revista Sexología y Sociedad.
- Selman Housein, A. E. (2008). Cómo vivir 120 años. La Habana: Ed. Científico-Técnica.
- Shephard, R. J. (1997). Bienestar físico: ejercicios y envejecimiento. Edif CEA S. A. Madrid.
- Silva, A. J. (2008). Programa educativo para elevar el desempeño pedagógico profesional del profesor benguelense, para la atención educativa a los niños con necesidades educativas especiales en condiciones de integración en la República de Angola. (Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas) Instituto Pedagógico latinoamericano y Caribeño. La Habana.
- Soler, A. y Jimero, M (1998). Actividades acuáticas para personas mayores. Fundamentos teóricos y sesiones prácticas. España: Ed. Gymnos. Madrid.

- Toribio, A. (2002). Introducción a la andragogía. Nivel I Universidad de la tercera edad. Santo Domingo. República Dominicana.
- Torres Bugdud, A. (2006). Estrategia educativa para la autotransformación integral del estudiante universitario, sustentada en un modelo de trascendencia axiológica. (Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas). Camagüey, República de Cuba: Universidad de Camagüey.
- Torres, R. M. (2003). "Aprendizaje a lo largo de la vida" En: Revista Educación de Adultos y Desarrollo. Instituto de la Cooperación Internacional de la Asociación Alemana para la educación de Adultos. Suplemento No.60/2003 194.
- Tovar, M. (2006). "Una América plural: los retos de la interculturalidad", en revista La Piragua. No. 24, II / 2006. República de Panamá: Ed. Consejo de Educación de Adultos de América Latina.
- Universidad del Adulto Mayor, una mirada desde la universalización de la Universidad. 2do. Encuentro Internacional de Educación de Adultos Mayores. La Habana, Cuba: Universidad de La Habana, mayo del 2004.
- Universidad Nacional Autónoma de México. (2009). Conviviendo juntos: un espacio universitario para el crecimiento del adulto mayor. Disponible en: <http://dec.psicol.unam.mx/portal/adultos.php>. Consultado: 19-4-11.
- Universidad Pina del Adulto Mayor. (2004). Proyecto "Abuelos" (Trabajo en opción al título de Diplomada en Trabajo Comunitario desde la Educación Popular). La Habana, Cuba: Asociación de Pedagogos de Cuba.
- Urquiza Atencio, M. (2008). Influencia positiva de la Cátedra Universitaria del Adulto Mayor en el envejecimiento activo de la población. VI Congreso Internacional de Educación Superior "Universidad 2008". IX Taller Internacional de Extensión Universitaria. La Habana, Cuba: Palacio de Convenciones.
- Valdés Llerandi, J. (2004). Guía para la atención al adulto mayor. La Habana, Cuba: Ed. Proyecto Habana Ecópolis.

- Vargas Daza, E. R. (2007). El adulto mayor. Monografía presentada a los seminarios de psicogerontología. Disponible en <http://www.edupsi.com/listado3.htm>. Consultado: 3- 5- 2014.
- Vidal Ledo, M. y Fernández, B. (2003). Andragogía. Disponible en: http://bvs.sld.cu/revistas/ems/vol17_4_03/ems11403.htm. Consultado: 8- 2-06.
- Vigotski, S. L. (1987). Historia de las funciones superiores. La Habana, Cuba: Ed. Científico-Técnica.
- Vigotski, S. L. (1991). "Bases psicológicas de aprendizaje y desarrollo" Psicología y Pedagogía, Ed. Morales, São Paulo, Brasil.
- Villa, M. (2002). El proceso de envejecimiento de la población en América Latina y el Caribe: una expresión de la transición demográfica. Encuentro Latinoamericano y Caribeño sobre las Personas de Edad. Santiago de Chile.
- Villar Posada, F. (2004). "Educación y personas mayores: algunas claves para la definición de una psicología de la educación en la vejez", en: revista Brasileira de Ciencias de envejecimiento humano, jul/dic.
- Villarini, J. Á. (2006). Desarrollo humano, pedagogía y andragogía. Disponible en: <http://www.monografias.com/trabajos37/pedagogia-andragogia//pedagogia-andragogia.shtml> Consultado el: 3-7-11.
- Walter, G. (2011). Autonomía en la vejez y derechos humanos. Disponible en: <http://psicomundo.com/tiempo/monografias/cognoscentes.htm> Consultado: 19-4- 13.
- www.altavista.pt. Consultado: 11/02/2014.
- www.portalangop.co.ao/. Portal noticias. Consultado: 20/01/2014. 09h: 46m: 15s
- Ysern de Arce, J. L. (2009). Adulto mayor: aspectos psicoafectivos del envejecimiento. Disponible en: jysern@pehuen.chillan.ubiobio.cl Consultado el: 7-5-12.
- Yunil, A. J. (2005). Tipología de motivaciones académicas de adultos mayores. Primer Congreso Iberoamericano sobre Experiencias Educativas Universitarias con Adultos Mayores. Lima, Perú.

ANEXOS

ANEXO 1

Decreto ejecutivo nº 147/2012 sobre el proceso de integración de los adultos mayores en los hogares de ancianos

Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 1º

Objetivo: establecer las directrices del proceso de integración del adulto mayor en el hogar.

Artículo 2º

Ámbito de aplicación: se aplica en todos los hogares públicos existentes en Angola, que atienden adultos mayores.

Artículo 3º

Definición: la integración del adulto mayor en la institución es un proceso que consiste en la recepción, la acogida y el apoyo psicosocial a este para facilitar para su adaptación.

Artículo 4º

Criterios de admisión:

1. Son admitidos como pacientes en el hogar de asistencia los adultos mayores de ambos sexos a partir de los 60. Deben presentar las siguientes condiciones:
 - a) Riesgo de aislamiento social.
 - b) Situaciones provocadas por el abandono y la carencia de medios de subsistencia.
 - c) Situación económica desfavorable y sin familia.
 - d) Víctimas de violencia doméstica.
 - e) Incapacidad física, a la cual su familia no pueda dar una respuesta.
 - f) Resultados positivos en la evaluación de los médicos, realizada por el equipo técnico multidisciplinario.
 - g) Aceptación por parte de la persona adulta mayor y sus familiares para permanecer en el hogar.

2. Para la admisión del paciente en el hogar, el adulto mayor debe ser remitido a los servicios de salud a fin de verificar la presencia de las siguientes situaciones:
 - a) Enfermedades infectocontagiosas.
 - b) Enfermedades que exijan asistencia médica permanente o de intervención intensiva.
 - c) Enfermedades psiquiátricas.
 - d) Disturbios de convivencia social.
 - e) Hacer uso excesivo de bebidas alcohólicas o drogas psicoactivas.

Artículo 5º

Responsable de alojamiento:

1. El responsable del alojamiento de los adultos mayores en el hogar, es el director adjunto, en calidad de jefe del equipo técnico de servicio en la institución.
2. En ausencia del responsable referido, puede un miembro del equipo técnico, preferentemente el asistente social o el psicólogo, asumir la recepción y alojamiento del adulto mayor.
3. El responsable de la recepción debe hacer su registro, en el libro del registro de admisión, donde deberá quedar plasmado: nombre, edad y fecha de ingreso; se deja reservado un espacio para el registro de las fechas de salida.

Artículo 6º

Recepción y alojamiento:

1. El adulto mayor debe ser acogido de forma afectiva, independientemente de su situación de vulnerabilidad; debe ser tratado con respeto a sus derechos, identidad e individualidad.
2. En el momento de la recepción del adulto mayor en el hogar el responsable debe:
 - a) Recibir y tratar al adulto mayor por su nombre.
 - b) Dirigirse a la persona adulta mayor con palabras de seguridad y transmitirle apoyo.

- c) Siempre que fuera posible, se debe hablar con el adulto mayor en el lenguaje en que él se expresa.
3. En el primer encuentro de la persona adulta mayor con la institución, si fueran detectadas situaciones de fragilidad emocional o física, así como necesidades vitales, el responsable debe propiciar la prestación de los siguientes servicios:
- a) Cuidados primarios de salud.
 - b) Higiene corporal.
 - c) Alimentación.
 - d) Apoyo psicoemocional y otros.
4. Después de la recepción del adulto mayor, el responsable debe proceder a su ingreso de acuerdo con los procedimientos establecidos en la vigente Norma Técnica.

Artículo 7º

Admisión del adulto mayor en el hogar:

1. Cuando es solicitado el ingreso del adulto mayor por los familiares, este debe ser acompañado por ellos.
2. En el momento del ingreso el responsable debe tener en cuenta los siguientes procedimientos.
 - a) Escuchar al adulto mayor utilizando el método de entrevista para obtener informaciones útiles e indispensables sobre su vida.
 - b) Realizar una entrevista en el gabinete técnico, en un ambiente tranquilo, utilizando un lenguaje amistoso, simple, claro y seguro, con un equilibrio entre escuchar y hablar, y respetando la identidad e individualidad del adulto mayor.
 - c) Orientar el diálogo para los asuntos de interés o necesidad de los adultos mayores, valorando el contacto visual, teniendo en cuenta que la comunicación no verbal debe acompañar a la comunicación verbal.
3. La información presentada por el adulto mayor debe ser confidencial, por respeto a su dignidad.

4. El adulto mayor debe ser el centro de la comunicación independientemente de los canales de la comunicación que se utilicen.
5. A partir de las informaciones obtenidas, el responsable debe informar al equipo técnico las necesidades y particularidades del adulto mayor investigadas en la entrevista.
6. Durante la entrevista el responsable debe tener en cuenta las siguientes medidas:
 - a) Hacer una evaluación social y clínica del adulto mayor con el objetivo de analizar si ellos tienen requisitos para su ingreso en el hogar, y si el hogar tiene o no capacidad para satisfacer sus necesidades. El responsable debe, además, elaborar una ficha de evaluación social y clínica.
 - b) Hacer una evaluación social y clínica teniendo en cuenta el diagnóstico de la necesidad del adulto mayor, mediante las informaciones obtenidas por vía personal y familiar, así como una evaluación socioeconómica y del estado de salud del adulto mayor.
 - c) Archivar la ficha de admisión donde se reciban los datos de identificación personal, dirección, teléfono y la información de sus familiares, así como el motivo de ingreso.
7. Después de la entrevista en el momento de ingreso del adulto mayor en el hogar, debe asegurarse la recepción de las ropas, medicinas, y el registro de todos los bienes de uso personal que trajo el adulto mayor.
8. La ficha de admisión debe ser firmada por los responsables del hogar y del adulto mayor; se archivará una copia en el hogar y otra se entregará a su familia.
9. El adulto mayor debe ser informado sobre el objetivo de este procedimiento; en caso de que sus bienes personales se queden guardados en el hogar, se le debe informar el lugar donde son guardados y debe tener acceso a ellos.
10. En el momento del ingreso, al adulto mayor se le debe informar que, en caso de que quiera salir del hogar, debe presentar la ficha de autorización

de salida; y, cuando la salida es solicitada por otra persona, esta debe presentar compromiso de responsabilidades.

11. En el momento de ingreso del adulto mayor en el hogar, a los familiares se les debe mostrar el hogar, su ambiente; así como sus servicios, y explicarles cómo funciona la institución.
12. El adulto mayor es ingresado en el hogar por un período experimental de tres meses, en ese período se hace una validación del caso para determinar su situación socioeconómica y afectiva con la familia.
13. Cuando el adulto mayor no va acompañado de sus familiares, su ingreso será provisional hasta que se compruebe la existencia o no de sus familiares.
14. A los adultos mayores se les debe explicar que su ingreso no es definitivo, que puede regresar a su medio por determinadas circunstancias, por deseo personal; o por otros motivos.

Artículo 8º

Proceso individual del ingresado:

1. El proceso individual del ingresado al hogar está compuesto por los siguientes documentos:
 - a) Ficha de admisión.
 - b) Ficha de evaluación diagnóstica.
 - c) Ficha de evaluación social y clínica.
 - d) Fotocopia de carné de identidad.
 - e) Foto para carné.
 - f) Ficha de registro de los bienes de uso personal.
2. El historial médico es responsabilidad del equipo médico y de la enfermería: relatorías médicas, dieta, medicación, alergia y otros.
3. La documentación del ingresado debe estar guardada en un local propicio, y en condiciones que garanticen la confidencialidad de la información que posee.
4. La documentación del ingresado debe ser actualizada trimestralmente.

Artículo 9º

Inserción del adulto mayor en el hogar:

1. La inserción del adulto mayor en el hogar se debe realizar de forma que se puedan minimizar riesgos como: pérdida de identidad, vínculos afectivos, resistencia al cambio y tendencia a no asimilar la integración.
2. El responsable de la inserción del adulto mayor, debe tener en cuenta las particularidades individuales del nuevo ingresado, incluyendo su historia de vida, las relaciones con la familia y con la comunidad.
3. Teniendo en cuenta la preparación del ingresado en el hogar, el responsable debe:
 - a) Presentarlo al equipo responsable y a los funcionarios del hogar en general.
 - b) Informar a los demás pacientes del hogar sobre el ingreso del nuevo miembro.
 - c) Enseñarle las áreas en que se organiza el hogar.
 - d) Garantizar la calidad de los servicios prestados.
 - e) Evaluar las reacciones del ingresado.
 - f) Presentarle la habitación al ingresado y facilitar su instalación.
4. Si los familiares del ingresado están presentes, pueden conocer la habitación.

Artículo 10º

Proceso de integración del adulto mayor:

1. Teniendo en cuenta el proceso de adaptación y de integración del adulto mayor, el hogar debe:
 - a) Ayudarlo a resolver los problemas psicosociales que puedan dificultar su convivencia en el hogar, fundamentalmente ante la presencia de situaciones críticas de tristeza, por la muerte de un familiar o de un amigo.
 - b) Hacerlo entender que su inserción significa una nueva etapa de vida y una reconstrucción de su persona en todas las esferas.
 - c) Promover la empatía y autoconfianza ente los ingresados.

- d) Garantizar que todos los miembros del equipo concentren y orienten todas las acciones para los ingresados, teniendo en cuenta la satisfacción de sus necesidades.
 - e) Dar tiempo al ingresado para que se adapte y se inserte en la comunidad institucional.
 - f) Promover de la participación de los ingresados en actividades del trabajo conjunto.
 - g) Promover una interacción social positiva e incentivar al ingresado para que asuma una actitud de ayuda mutua, de compartir sentimientos, dudas e informaciones.
 - h) Ayudar al ingresado a compartir sentimientos grupales.
 - i) Dinamizar actividades inclusivas en las que se agrupen personas diferentes.
 - j) Potenciar las iniciativas de los ingresados, fundamentalmente en lo concerniente a su autonomía, independencia, participación y privacidad.
 - k) Orientar a los ingresados para nuevas rutinas y actividades, teniendo en cuenta el estado físico y emocional de cada uno de ellos.
2. Los trabajadores deben demostrar a los ingresados que se manifiesta respeto e igualdad entre ellos, encaminarlos a mantener actitudes de aceptación a las particularidades de cada persona.
 3. Mantener relaciones profesionales en los contactos establecidos.
 4. Crear condiciones para el acceso de los familiares al hogar para contribuir al bienestar de los adultos mayores.
 5. Los trabajadores deben apoyar a los adultos mayores y a sus familiares en la realización de las tareas y actividades relacionadas con ellos.
 6. Los trabajadores deben tener, de forma consciente, un contacto de aproximación para una mejor adaptación del adulto mayor.
 7. Las alteraciones en el manual de procedimientos y servicios del hogar deben ser comunicadas antes de su implementación, incluyendo aquellas que no impliquen una alteración de lo cotidiano.

Artículo 11º

Evaluación diagnóstica del adulto mayor ingresado:

1. El hogar debe diagnosticar las necesidades de los ingresados para prestar un servicio de calidad que se corresponda con sus necesidades.
2. El diagnóstico de los ingresados debe ser hecho por un equipo multidisciplinario constituido por asistentes sociales, psicólogo y médico de la institución.
3. El diagnóstico o evaluación de las necesidades de los ingresados se debe hacer trimestralmente, y todas las informaciones deben registrarse en una ficha de evaluación diagnóstica.
4. Compete al asistente social evaluar las interacciones entre los ingresados, rutinas y actividades diarias.
5. Compete al psicólogo evaluar las alteraciones del estado psicológico, emocional y las alteraciones del comportamiento.
6. Compete al médico evaluar el estado de salud del adulto mayor.

Artículo 12º

Dudas y omisiones:

Las dudas y omisiones resultantes de la presente Norma Técnica serán resueltas por el Ministerio de Asistencia y Reinserción Social.

ANEXO 2

Entrevista dirigida a los adultos mayores que se encuentran en los hogares de ancianos en la ciudad de Huambo, Angola

Instrucciones generales

La entrevista será aplicada de manera independiente a cada subgrupo de adultos mayores que se encuentran en el hogar; se aplica este instrumento explorando los puntos coincidentes y divergentes entre los adultos participantes en la investigación, para buscar coherencia y corroborar la veracidad de la información.

Objetivo: obtener información sobre la estrategia concebida para la atención al adulto mayor desde el hogar de ancianos y la preparación que ha recibido para enfrentar su nueva etapa de vida.

Consigna: Estamos realizando una investigación sobre la atención a los adultos mayores. Solicitamos su colaboración con la finalidad de obtener información que nos pueda ayudar al cumplimiento de este objetivo.

Datos generales

Nombres y Apellidos: _____ Edad: _____

Fecha de nacimiento: _____ Lugar de nacimiento: _____

Dirección de donde proviene: _____

Cuestionario

1.- ¿Por qué está viviendo en el hogar de ancianos _____

2.- ¿Por qué vía llegó usted a esta institución? _____

3.- ¿Tiene familia? ___ Sí ___ NO

- ¿Su familia lo visita? ___ Sí ___ NO.

De ser positiva la respuesta diga ¿quién o quiénes y con qué frecuencia lo visitan? _____

4.- ¿Tiene usted pareja? _____ Sí _____ NO. De ser positiva la respuesta, diga:

- ¿Conviven en el hogar? _____ Sí _____ NO
- ¿Tienen Privacidad? _____ Sí _____ NO

5.- ¿Conoce las enfermedades más frecuentes a su edad? Menciónelas:

¿Cuáles son las medidas preventivas que usted puede aplicar para evitarlas?

6.- ¿Conoce usted los alimentos que debe consumir una persona de su edad y los horarios más recomendables?

_____ Sí _____ NO. De ser positiva la respuesta refiera si se cumple en el hogar con estos requisitos en su alimentación. _____ Sí _____ NO. Coméntenos ¿por qué?

7. ¿Acostumbra a salir a pasear? _____ Sí _____ NO

De ser positiva la respuesta, diga:

- a) _____ Solo _____ Acompañado
- b) Frecuencia con que pasea

c) ¿A qué lugares sale a pasear?

8.- ¿Qué otras actividades realiza en los momentos libres?

9.- ¿Participa en algunas actividades en la comunidad? _____ Sí _____ NO.

De ser positiva la respuesta, diga en cuáles y dónde.

¿Cuáles son las que más prefiere realizar?

10.- ¿Ha sufrido algún accidente desde que vive en el hogar?

___ Sí ___ NO. De ser positiva la respuesta, diga:

Tipo de accidente	Lugar de ocurrencia	Horario de ocurrencia	¿Quiénes le brindaron atención?		
			Personal de salud	Funcionarios del hogar	No se le brindó la ayuda necesaria

11.- ¿Cómo se siente en este hogar? ___ Bien ___ Regular ___ Mal. De ser regular o mal, especifique ¿por qué?

12.-¿De todo lo que se hace en el hogar, ¿qué le gustaría que cambiara?

13.- Como adulto mayor, ¿qué le gusta más de esta etapa de su vida? ¿Qué le gusta menos?

14.- Refiérase a otros elementos que sean de su interés

Muchas gracias por su participación y colaboración.

8 -¿Los adultos mayores reciben visitas?

_____ Sí _____ No

De ser positiva su respuesta, diga cómo se manifiestan ante la presencia de las personas que los visitan:

_____ alegres

_____ tristes

_____ angustiados

_____ temerosos

_____ entusiasmados

9 – ¿Considera necesario que se ayude económicamente a los adultos mayores para ir a pasear?

_____ Sí _____ No

¿Por qué?

10- ¿Qué actividades dirigidas se realizan en los hogares para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores?

_____Alimentación reglamentada _____Teatro _____Baile

_____Canto

_____Manufactura _____Consultas médicas _____Deporte

_____Transmisión de experiencia a los jóvenes

11- ¿Se desarrollan actividades de preparación a los adultos para enfrentar esta etapa de la vida?

_____ Sí

_____ No

En caso de marcar No, explique por qué.

ANEXO 4

Entrevista a los funcionarios de la Dirección Provincial de Reinserción Social que atienden los hogares de ancianos en Huambo, Angola

Objetivos.

1- Obtener información acerca del nivel de preparación de los funcionarios del Ministerio para asesorar el trabajo de los hogares de ancianos para la atención educativa a los adultos mayores.

2- Obtener información acerca de la necesidad de elaborar un programa de atención educativa a los adultos mayores desde los hogares de ancianos.

Consigna: Solicitamos de usted su colaboración para el desarrollo de este estudio, que tiene como finalidad elaborar un programa de atención educativa a los adultos mayores desde los hogares de ancianos.

Datos generales:

Nombre y apellidos: _____

Cargo y nivel de desempeño: _____

Título: _____

Título académico y grado académico o científico: _____

Años de experiencia en el sector: _____

Años de experiencia: _____

Cuestionario

1. De la o las resoluciones que norman el trabajo de los hogares de ancianos, ¿qué aspectos considera más difícil de instrumentar? ¿Por qué?
2. ¿Cómo se organiza, desde el Ministerio, la elaboración de la estrategia de atención integral a los hogares de ancianos? ¿Quiénes participan en su elaboración?
3. ¿Se realizan convenios con las ONG y los Organismos interesados en cooperar económicamente, y con los recursos necesarios, para la atención integral a los adultos mayores que se encuentran en estas instituciones? Si se realizan ¿qué pasos se tienen en cuenta para la realización de estos convenios?

4. ¿Cuáles son los elementos que en los hogares de ancianos, según su criterio, tienen mayor repercusión en la educación de los adultos mayores para que puedan asumir su nueva etapa de vida con calidad?
5. ¿Cree usted que se logren los vínculos de trabajo con los diferentes factores de la comunidad para que los adultos mayores sean atendidos con calidad?
 - a) _____ Sí _____ No
 - b) ¿Por qué?
6. ¿Considera usted que el régimen de vida en los hogares de ancianos de la ciudad de Huambo en estos momentos responde esencialmente a las necesidades de atender y preparar a los adultos mayores para que disfruten mayor calidad de vida? ¿A su juicio, qué ha faltado?
7. ¿Considera necesario perfeccionar el programa de atención a los adultos mayores desde los hogares de ancianos y la preparación de los funcionarios y representantes de la institución?
8. ¿Qué elementos sugiere usted se tengan en cuenta?

Instrucciones generales

La entrevista será aplicada de manera independiente a cada funcionario; se aplica este instrumento buscando los puntos coincidentes y divergentes entre los miembros del Ministerio de Reinserción Social que atienden los hogares de ancianos, por la coherencia que debe existir en este nivel para el trabajo que se ha de desarrollar.

ANEXO 5

Guía de observación al régimen de vida de los hogares de ancianos en la ciudad de Huambo, Angola

Objeto de la observación:

Sistema de trabajo que desarrollan los hogares de ancianos para la atención a los adultos mayores.

Objetivo de la observación:

Constatar la efectividad del régimen de vida de los hogares de ancianos en función de la atención educativa integral de los adultos mayores.

Tipo de observación:

Estructurada y participante.

Aspectos que se deben considerar en la observación:

1. Organización general del hogar.
2. Limpieza.
3. Horario de vida.
4. Planificación del trabajo que se ha de desarrollar (existencia de un plan orientador para una etapa de trabajo).
5. Tipo de actividades que se desarrollan con los adultos mayores (instructivos, de preparación, recreativos, deportivos y culturales).
6. Presencia de actividades que preparen a los adultos mayores para enfrentar su nueva etapa de vida (cantidad de actividades y frecuencia con que se realizan).
7. Correspondencia entre los objetivos y las actividades desarrolladas con las necesidades reales de los adultos participantes.
8. Clima emocional predominante durante el desarrollo de las actividades.
9. Desarrollo de los procesos de alimentación en los diferentes horarios.
10. Desarrollo de los procesos de baño y aseo personal.
11. Atención que se brinda por parte de los especialistas de salud (de no existir Puesto Médico, cómo se garantiza).

12. Vínculo que se estable desde el hogar con la comunidad y la familia de los adultos mayores, en los casos que cuentan con familia o amistades fuera de la institución.

ANEXO 6

Horario del régimen de vida del hogar de ancianos “Ongundji yo muenhō”

Hora de inicio	Hora en que terminan	Actividades que se realizan
6:00 am	6: 30 am	Levantarse
6: 30 am	7: 30 am	Higiene personal
7: 30 am	10: 00 am	Desayuno
10: 00 am	11:00 am	Actividades diversas
11:00 am	1:30 pm	Merienda
1:30 pm	2:00 pm	Almuerzo
2:00 pm	3:00 pm	Lavado de las manos
3:00 pm	4:00 pm	Descanso
4:00 pm	5:00 pm	Trabajos manuales
5:00 pm	7:00 pm	Merienda
7:00 pm	8:00 pm	Actividades recreativas
8:00 pm	10: 00 pm	Sena
10:00 pm	10:30 pm	Cepillado dental
10:30 pm	11:30 pm	Merienda
11:30 pm	6:00 am	Descanso general

Huambo, 22 de abril de 2013

Plan semanal de actividades del hogar de ancianos “Ongondje yo Muenhõ”

Horas	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Observación
9:00 am	Gimnasia matutina	Gimnasia matutina	Gimnasia matutina	Gimnasia matutina	Gimnasia matutina	Gimnasia matutina	Preparación para el culto religioso	
9:30 am	Reflexiones de los miembros	Caminar por el frente y por atrás	Aprender canciones	Andar, saltar, mover los brazos	Caminata	Caminata por el exterior del hogar	Culto religioso	
Horas	Juegos	Juegos	Juegos	Juegos				
10:00 am	Jugar pelota	Danza de rueda	Cartas	Danza y escuchar canciones religiosas	Jugar pelota	Oraciones		
Horas	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad		
10:30 am	Taller sobre la relación entre los funcionarios y los adultos mayores	Aprender canciones	Organizar los cuartos	Taller sobre higiene	Aseo personal	Trabajo manual		
Horas	Tarde	Tarde	Tarde	Tarde	Tarde	Tarde		
3:00 pm	Anécdotas	Taller sobre puntualidad	Juegos con cartas	Higiene personal	Contar historias	Preparación de canciones para el culto religioso	Tarde de recreación, música	
	Tarde del oraciones	Tarde del oraciones	Tarde del oraciones	Tarde del oraciones		Tarde de oraciones		

Huambo, 01 de Octubre de 2013

ANEXO 7

Programa de capacitación para los funcionarios que trabajan en los hogares de ancianos

Temas	Objetivos	Contenido	Formas de organización
Los procesos educativos	Explicar cómo a través de los diferentes procesos educativos se brinda atención al adulto mayor.	<ul style="list-style-type: none">• Componentes metodológicos.• Componentes didácticos.• Los programas de atención educativa.• Vías y formas organizativas.	Conferencia Taller
La vejez en el mundo actual. Sentido de vida	Actualizar conocimientos sobre esta etapa de la vida. Cómo crear un sentido de vida.	<ul style="list-style-type: none">• La vejez como fenómeno especial de la vida humana. Evolución histórica.• El adulto mayor, filósofo de la vida, consejero y preceptor de la juventud.• Necesidades motivaciones e intereses en la tercera edad.	Seminario
Demografía del envejecimiento	Caracterizar determinantes y consecuencias del envejecimiento poblacional	<ul style="list-style-type: none">• Envejecimiento poblacional.• Transición demográfica.• Esperanza de vida en Angola.• Repercusión socioeconómica de la población envejecida.	Conferencia
La psicología de la persona adulta mayor. ¿Cómo somos?	Caracterizar psicológicamente al adulto mayor.	<ul style="list-style-type: none">• Estado de ánimo• Autovaloración• Autoestima• Sentimientos y emociones (miedo, pesimismo, irritabilidad, egoísmo, introversión, inseguridad, falta de iniciativa, agresividad, hostilidad, apego a bienes,	Taller

		cólera y ternura)	
La sexualidad en la tercera edad.	Conocer el comportamiento sexual a partir de los cambios biológicos que se producen en la tercera.	<ul style="list-style-type: none"> • Sexualidad. Expresión psicológica de emociones y compromisos. • Componentes físicos, psicológicos y sociales de la sexualidad en esta etapa de la vida. • Las relaciones. Compañía y compañerismo. • El envejecimiento y su repercusión en la vida sexual. Mitos y tabúes. 	Conferencia
El trabajo comunitario en función de la integración del adulto mayor.	Orientar sobre el aprovechamiento de los espacios y recursos que ofrece la comunidad a los adultos mayores institucionalizados.	<ul style="list-style-type: none"> • Interacción de la comunidad con el régimen de vida de la institución. (participación de los factores comunitarios en las actividades planificadas dentro de la institución). • Los adultos mayores fuera del marco institucional (participación en las actividades comunitarias) 	Seminario
Familia y tercera edad	Actualizar conocimientos sobre aspectos teóricos de la familia.	<ul style="list-style-type: none"> • Concepto. Funciones y clasificación. • Etapas del ciclo vital. • Eventos vitales de las familias. • Papel de la familia. Características principales. 	Conferencia
Qué demanda el adulto mayor de la familia.	Orientar sobre el rol de la familia en la atención al adulto mayor.	<ul style="list-style-type: none"> • Sensibilización a la familia sobre derechos y deberes de los adultos mayores. • La vida del adulto mayor en la institución. Particularidades que debe conocer la familia. 	Taller Clase práctica
Violencia y maltrato	Ofrecer visión general de la violencia y el maltrato a los adultos mayores	<ul style="list-style-type: none"> • Antecedentes del maltrato en las personas adultas mayores. • Conceptos. Factores. Indicadores de sospecha. • Estrategia para la prevención y protocolos de detección de maltrato. 	Conferencia

La vida del adulto mayor en la institución.	<p>Conocer estructura organizativa de los servicios y departamentos.</p> <p>Consolidar conocimientos en la adecuada organización de la institución.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Régimen y horario de vida. • Manuales de normas y procedimientos. • Tiempo libre. • Servicios que se ofrecen. • Designación de responsabilidades al adulto mayor. Carga de trabajo. 	<p>Conferencia</p> <p>Seminario</p>
Cuidados geriátricos en la institución.	Desarrollar aptitudes para interrelacionar los cuidados geriátricos	<ul style="list-style-type: none"> • Recepción e Historia Clínica. • Limpieza e higiene personal. • Nutrición. • Ejercicios y terapia física. • Programa de actividades educativas. • Prevención de accidentes. • Vigilancia epidemiológica. 	<p>Conferencia</p> <p>Taller</p>
Calidad de vida	Identificar los factores que influyen en la calidad de vida de las personas adultas mayores	<ul style="list-style-type: none"> • Concepto. • Clasificación. • Indicadores para una mejor calidad de vida • Significado de la calidad de vida en las instituciones. 	<p>Conferencia</p> <p>Taller</p>
La adaptación del adulto mayor a un nuevo estilo de vida.	Explicar a partir de las características del adulto mayor los parámetros a tener en cuenta para su adaptación al medio social, familiar e institucional.	<ul style="list-style-type: none"> • Valoración de sentimientos de dominio y autoafirmación. • La aceptación a los cambios anatomofisiológicos. Rediseño de roles. • Importancia de la trasmisión de valores de identidad cultural a las nuevas generaciones. 	<p>Conferencia</p> <p>Seminario</p>
Seguridad y asistencia	Actualizar en los principios	<ul style="list-style-type: none"> • Principales legislaciones sobre seguridad social. 	Conferencia

social al adulto mayor.	jurídicos y la legislación que sustenta la seguridad social en Angola.	<ul style="list-style-type: none"> • Vulnerabilidad de la población adulta mayor. 	
Evaluación geriátrica. generalidades	Adquirir conocimientos sobre los principios generales de la evaluación geriátrica.	<ul style="list-style-type: none"> • Definición. • Objetivos. • Evolución histórica. 	Conferencia
Evaluación biomédica en el adulto mayor.	Actualizar conocimientos en las particularidades de la evaluación biomédica al adulto mayor.	<ul style="list-style-type: none"> • La evaluación clínica del anciano. • Presentación de enfermedades en el adulto mayor. 	Conferencia
Evaluación psicológica en el adulto mayor	Actualizar particularidades de la evaluación psicológica en el adulto mayor.	<ul style="list-style-type: none"> • La evaluación psicológica. Particularidades de la evaluación en el adulto mayor. • La evaluación cognoscitiva y afectiva en el adulto mayor. • Principales instrumentos de evaluación. 	Conferencia Clase práctica
Evaluación social en el adulto mayor	Actualizar particularidades de la evaluación social en el adulto mayor.	<ul style="list-style-type: none"> • La evaluación social en el adulto mayor. Riesgo social. • Particularidades del riesgo social en el adulto mayor. • Evaluación del apoyo social. • Principales instrumentos de evaluación. 	Conferencia Clase práctica
Evaluación funcional en el adulto mayor	Actualizar particularidades de la evaluación funcional en el adulto mayor. Desarrollar habilidades en la evaluación funcional del	<ul style="list-style-type: none"> • La función como medidor de salud. • Evaluación funcional al adulto mayor • Instrumentos de evaluación. 	Conferencia

	adulto mayor.		
Discapacidad y fragilidad en el adulto mayor.	Sensibilizar sobre discapacidad y demencia en el adulto mayor. Recomendaciones para el trabajo.	<ul style="list-style-type: none">• Discapacidad y demencia. Conceptos.• Formas de detección. Evaluación.• Causas.• Prevención.	Conferencia

ANEXO 8

Información sobre la consulta a expertos

Aspectos que recoge

- Carta de solicitud a posibles expertos para su colaboración.
- Instrumentos para la autoevaluación de los expertos e indicaciones para su procesamiento.
- Datos sobre los expertos y su coeficiente de competencia.
- Selección realizada y valoraciones acerca de la concepción didáctica.

Estimado colega:

La presente solicitud se fundamenta en la necesidad que tenemos de contar con un grupo de especialistas que puedan contribuir con sus criterios y valoraciones a resolver un problema en el área de la atención a los adultos mayores en la cual realizamos nuestra investigación.

Reconociendo su experiencia de trabajo en aspectos relacionados con la atención a los adultos mayores y las particularidades del régimen de vida institucional, le solicitamos formalmente su participación, como experto, en el trabajo que realizamos.

Acompañamos nuestra solicitud con un material que incluye información preliminar sobre el tema seleccionado y un cuestionario de autoevaluación que resultará de gran utilidad para nosotros. Agradecemos profundamente su colaboración.

Lic. Irene Jamba Inakulo. Aspirante a título de Doctor en Ciencias Pedagógicas.

Instrumento para la autoevaluación de los expertos

Datos personales

Nombres y apellidos _____

Años de experiencia en el sector educacional _____

Categoría docente _____

Categoría científica y/o académica _____

Titulación _____

Centro de trabajo _____

Labor que desempeña _____

Teniendo en cuenta el tema y el problema referido al proceso de atención educativa institucional a los adultos mayores, le pedimos realice las siguientes actividades.

Marque con una X en la casilla que estime pertinente de acuerdo con el conocimiento que posea del tema.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Determinación del coeficiente de conocimiento

A partir de la autoevaluación de los expertos se puede calcular el coeficiente de conocimiento o información (**Kc**).

Kc es el coeficiente de conocimiento o información que tiene el experto acerca del problema, calculado sobre la base de la valoración del propio experto en la escala anterior de 0 a 10, multiplicado por 0.1 (dividido por 10), de modo que:

La evaluación 0 indica absoluto desconocimiento de la problemática que se evalúa. La evaluación 10 indica pleno conocimiento de la referida problemática. Entre estas evaluaciones límites extremas hay (9) intermedias.

A continuación le presentamos una tabla con diferentes fuentes de argumentación que pueden haber influido en su conocimiento de acuerdo con diferentes niveles. Los niveles son: Alto-Medio-Bajo

Fuentes que han contribuido a tener el nivel de conocimientos que poseen

Fuentes	Grado de influencia		
	Alto	Medio	Bajo
a) Análisis teóricos realizados			
b) Experiencia obtenida			
c) Trabajos de autores angolanos			
d) Trabajos de autores foráneos			
e) Trabajos sobre la edad adulta y envejecimiento			
f) Propio conocimiento del problema en Angola			

Determinación del coeficiente de argumentación

En un segundo momento se pide a los expertos que realicen una autovaloración, según la tabla anterior, de sus niveles de argumentación o fundamentación sobre el tema.

Por medio de la información que se brinde se determinará el coeficiente de argumentación o fundamentación de los criterios del experto (**Ka**), como resultado de la suma de los puntos alcanzados en la tabla patrón mostrada anteriormente. Para calcular Ka se adicionan los valores que cada especialista tiene en cada una de las fuentes.

Ka = 1. Influencia alta de todas las fuentes

Ka = 0.8. Influencia media de todas las fuentes

Ka = 0.5. Influencia baja de todas las fuentes

Una vez calculado Kc y Ka se calculará el coeficiente de competencia (K) a través de la fórmula $K = 0.5 \times (Kc + Ka)$.

El código de interpretación del coeficiente de competencia es el siguiente:

Si $0.8 < K < 1.0$ Coeficiente de competencia alto.

Si $0.5 < K < 0.6$ Coeficiente de competencia medio.

Si $K < 0.5$ Coeficiente de competencia bajo.

De acuerdo con el coeficiente de competencia se determinan los especialistas que pueden ser considerados expertos y se les entregan las instrucciones

necesarias en correspondencia con la metodología que se ha de emplear, en este caso la de comparación por pares.

ANEXO 9

Coeficientes de expertos

Expertos	Coeficientes			
	Coeficiente Kc	Coeficiente Ka	Coeficiente K	
Experto 1	0,8	0,7	0,75	Medio
Experto 2	0,9	0,7	0,8	Alto
Experto 3	0,9	1	0,95	Alto
Experto 4	0,7	0,7	0,7	Medio
Experto 5	0,8	0,7	0,75	Medio
Experto 6	0,9	1	0,95	Alto
Experto 7	0,8	0,7	0,75	Medio
Experto 8	0,9	0,9	0,9	Alto
Experto 9	0,9	1	0,95	Alto
Experto 10	0,8	1	0,9	Alto
Experto 11	0,9	1	0,95	Alto
Experto 12	0,7	0,8	0,75	Medio
Experto 13	0,9	0,8	0,85	Alto
Experto 14	0,8	0,8	0,8	Alto
Experto 15	0,8	0,8	0,8	Alto
Experto 16	0,9	0,8	0,85	Alto
Experto 17	0,9	1	0,95	Alto
Experto 18	0,8	0,8	0,8	Alto
Experto 19	0,9	1	0,95	Alto
Experto 20	0,8	0,9	0,85	Alto
Experto 21	0,8	0,9	0,85	Alto
Experto 22	0,9	1	0,95	Alto

Experto 23	0,7	0,9	0,8	Alto
Experto 24	0,8	0,9	0,85	Alto
Experto 25	0,9	1	0,95	Alto
Experto 26	0,8	0,9	0,85	Alto
Experto 27	0,9	1	0,95	Alto
Experto 28	0,8	0,9	0,85	Alto
Experto 29	0,8	0,9	0,85	Alto
Experto 30	0,9	1	0,95	Alto

ANEXO 10

Encuesta a expertos

Objetivo: evaluar a partir de los criterios de diferentes expertos la efectividad del programa de atención educativa presentado.

Consigna: Estimado (a) compañero (a). Con el interés de obtener información sobre el programa de atención educativa para los adultos mayores que se encuentran en los hogares de ancianos en la ciudad de Huambo, Angola, elaborado como parte de la investigación, se solicita su valoración al respecto dada su experiencia profesional.

De forma anticipada agradecemos su valiosa colaboración.

Muchas gracias

A continuación se presenta un conjunto de afirmaciones sobre el programa de atención educativa que en la investigación se propone. Usted debe marcar con una (X) en una de las opciones siguientes para las afirmaciones expuestas:

- a) Muy adecuado (MA)
- b) Bastante adecuado (BA)
- c) Adecuado (A)
- d) Poco adecuado (PA)
- e) No adecuado (NA)

Componentes del programa de atención educativa

1- IDEAS PRECURSORAS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN EDUCATIVA

Valore con las siguientes categorías:

Ideas rectoras	MA	BA	A	PA	NA
1. Enfoque sistémico					
2. Carácter educativo del programa					

Considero que se debe modificar:-----

2- FUNDAMENTOS GENERALES DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN EDUCATIVA

Valore con las siguientes categorías:

Sistema de categorías utilizado para la concepción del programa	MA	BA	A	PA	NA
1. Tercera edad o adulto mayor					
2. Áreas de intervención					
3. Hogares de ancianos					

Considero que se debe modificar: -----

3- ETAPAS DE LA CONFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN EDUCATIVA

En la elaboración de las orientaciones metodológicas para el desarrollo del programa de atención educativa, que se realizó en la quinta etapa se privilegiaron metodologías activas y participativas que permitieran un mejor trabajo en el ámbito del crecimiento personal y profesional del docente y el desarrollo de actitudes en el profesor, se prestó especial atención a la utilización de estrategias que faciliten el diálogo y la búsqueda comunitaria del saber, saber hacer y saber valorar.

Valora con las siguientes categorías:

Etapas y acciones de la metodología	MA	BA	A	PA	NA
1. Diagnóstico					
2. Planificación y ejecución					
3. Evaluación					

Considero que se debe modificar:-----

4- COMPONENTES METODOLÓGICOS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN EDUCATIVA

Valora con las siguientes categorías:

Componentes metodológicos del programa	MA	BA	A	PA	NA
1. Agentes y agencias					
2. Régimen de vida					
3. Áreas de intervención					

Considero que se debe modificar:-----

5- INTERROGANTES GENERALES. Sírvase en leerlo y ofrecernos sus siempre valiosos criterios, ajustándose a las siguientes interrogantes

Interrogantes	Sí	No
1. ¿Considera una necesidad inminente su instrumentación y aplicación en los hogares de ancianos en Huambo?		
2. ¿Por su diseño es factible su instrumentación?		
3. ¿Su resultado permite elevar la calidad de vida de los adultos mayores en la institución y la sociedad?		

6- SUGERENCIAS QUE PUEDA APORTAR: -----

Las afirmaciones modificadas para la segunda ronda son:

2- FUNDAMENTOS GENERALES DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN EDUCATIVA

Valora con las siguientes categorías:

Sistema de categorías utilizado para la concepción del programa	MA	BA	A	PA	NA
1. Tercera edad o adulto mayor					
2. Calidad de vida					
3. Hogares de ancianos					
4. Atención educativa al adulto mayor					
5. Régimen de vida					

Considero que se debe modificar: -----

4- COMPONENTES METODOLÓGICOS DEL PROGRAMA

Valora con las siguientes categorías:

Componentes metodológicos del programa	MA	BA	A	PA	NA
1. Agentes y agencias (comunidad, familia, asistentes sociales, instituciones religiosas)					
2. Régimen de vida (horario de vida, horario semanal de actividades)					
3. Áreas de intervención (autonomía personal y social, sexualidad, conducta y					

socialización, comunicación y socialización, ocio y tiempo libre)					
---	--	--	--	--	--

Considero que se debe modificar:-----

ANEXO 11

Resultados de la aplicación del método Delphi

Análisis de la propuesta mediante el Método Delphi (Primera Ronda)

PASOS	F. Acumulativa					F-Relativa					Distribución inversa de la normal				SUMA	PROMEDIOS	N-P	Categoría
	C1	C2	C3	C4	C5	C1	C2	C3	C4	C5	C1	C2	C3	C4				
P-1	27	2	1	0	0	0,9	0,9666667	0,9997584	0	0	1,28155157	1,833914636	3,48995018		6,60541638	1,651354096	0,977567857	MA
P-2	10	0	5	8	7	0,333333333	0,3333333	0,5	0,766667	0,99975844	-0,4307273	0,430727299	-1,392E-16	0,7279	0,13354131	-0,033385327	0,707171566	NA
P-3	30	0	0	0	0	0,999758445	0	0	0	0	3,48995018				3,48995018	0,872487546	0,198701307	MA
P-4	10	3	2	10	5	0,333333333	0,4333333	0,5	0,833333	0,99975844	-0,4307273	0,167894005	#####	0,9674	0,36880026	0,092200066	0,581586173	NA
P-5	29	1	0	0	0	0,966666667	0,9997584	0	0	0	1,83391464	3,489950184			5,32386482	1,330966205	0,657179966	MA
P-6	30	0	0	0	0	0,999758445	0	0	0	0	3,48995018				3,48995018	0,872487546	0,198701307	MA
P-7	30	0	0	0	0	0,999758445	0	0	0	0	3,48995018				3,48995018	0,872487546	0,198701307	MA
P-8	28	2	0	0	0	0,933333333	0,9997584	0	0	0	1,50108595	3,489950184			4,99103613	1,247759032	0,573972793	MA
P-9	30	0	0	0	0	0,999758445	0	0	0	0	3,48995018				3,48995018	0,872487546	0,198701307	MA
P-10	29	1	0	0	0	0,966666667	0,9997584	0	0	0	1,83391464	3,489950184			5,32386482	1,330966205	0,657179966	MA
P-11	30	0	0	0	0	0,999758445	0	0	0	0	3,48995018				3,48995018	0,872487546		MA

																	0,198701307	
P-12	30	0	0	0	0	0,999758445	0	0	0	0	3,48995018				3,48995018	0,872487546	0,198701307	MA
P-13	28	1	1	0	0	0,933333333	0,9666667	0,9997584	0	0	1,50108595	1,833914636	3,48995018		6,82495077	1,706237691	1,032451452	MA
P-14	30	0	0	0	0	0,999758445	0	0	0	0	3,48995018				3,48995018	0,872487546	0,198701307	MA

PUNTOS DE CORTE

1,72208012 0,96707561

0,18121115

47,1650367

N= 0,67378624

Análisis de la propuesta mediante el Método Delphi (Segunda Ronda)

PASOS	F. Acumulativa					F-Relativa					Distribución inversa de la normal				SUMA	PROMEDIOS	N-P	Categoría
	C1	C2	C3	C4	C5	C1	C2	C3	C4	C5	C1	C2	C3	C4				
P-1	27	29	30			0,9	0,9666667	0,9997584	0	0	1,28155157	1,833914636	3,48995018		6,60541638	1,651354096	-0,42463391	MA
P-2	27	29	30			0,9	0,9666667	0,9997584	0	0	1,28155157	1,833914636	3,48995018		6,60541638	1,651354096	-0,42463391	MA
P-3	27	29	30			0,9	0,9666667	0,9997584	0	0	1,28155157	1,833914636	3,48995018		6,60541638	1,651354096	-0,42463391	MA
P-4	27	29	30			0,9	0,9666667	0,9997584	0	0	1,28155157	1,833914636	3,48995018		6,60541638	1,651354096	-0,42463391	MA
P-5	27	29	30			0,9	0,9666667	0,9997584	0	0	1,28155157	1,833914636	3,48995018		6,60541638	1,651354096	-0,42463391	MA
P-6	27	29	30			0,9	0,9666667	0,9997584	0	0	1,28155157	1,833914636	3,48995018		6,60541638	1,651354096	-0,42463391	MA
P-7	27	29	30			0,9	0,9666667	0,9997584	0	0	1,28155157	1,833914636	3,48995018		6,60541638	1,651354096	-0,42463391	MA
P-8	27	29	30			0,9	0,9666667	0,9997584	0	0	1,28155157	1,833914636	3,48995018		6,60541638	1,651354096	-0,42463391	MA
P-9	27	29	30			0,9	0,9666667	0,9997584	0	0	1,28155157	1,833914636	3,48995018		6,60541638	1,651354096	-0,42463391	MA
P-10	27	29	30			0,9	0,9666667	0,9997584	0	0	1,28155157	1,833914636	3,48995018		6,60541638	1,651354096	-0,42463391	MA
P-11	27	29	30			0,9	0,9666667	0,9997584	0	0	1,28155157	1,833914636	3,48995018		6,60541638	1,651354096	-0,42463391	MA
P-12	27	29	30			0,9	0,9666667	0,9997584	0	0	1,28155157	1,833914636	3,48995018		6,60541638	1,651354096	-0,42463391	MA
P-13	27	29	30			0,9	0,9666667	0,9997584	0	0	1,28155157	1,833914636	3,48995018		6,60541638	1,651354096	-0,42463391	MA
P-14	27	29	30			0,9	0,9666667	0,9997584	0	0	1,28155157	1,833914636	3,48995018		6,60541638	1,651354096	-0,42463391	MA

PUNTOS DE CORTE

1,19001217

1,702920733

3,48995018

85,870413

N= 1,22672019

ANEXO 12

Instrumento para criterio de usuarios (funcionarios)

Objetivo: valorar la aplicabilidad de la propuesta del programa de atención educativa dirigido a los adultos mayores para contribuir a elevar la calidad de vida de estos en los hogares de ancianos.

Estimados colegas:

Ponemos a su disposición un instrumento con la finalidad de que usted responda, si considera viable la propuesta de programa de atención educativa para los adultos mayores, con la finalidad de contribuir a elevar la calidad de vida de las personas que residen en los hogares de ancianos de la provincia de Huambo. Con tal propósito entregamos un documento adjunto al programa de atención educativa para las personas adultas mayores que les permitirá dar sus sugerencias, recomendaciones y opiniones sobre su posible aplicación.

En nombre de la autora agradecemos de antemano su valiosa colaboración.

Datos preliminares

- Total de usuarios 7
- Años de experiencia como funcionario
 - De 10 a15 años 5
 - Más de 15 años 2
- Nivel académico
 - Nivel superior 2
 - Nivel medio 3
 - Nivel básico 2
- Años de trabajo en hogar de ancianos
 - Más de 10 años 2
 - Menos de 5 años 5

Instrumento de criterio de usuarios (funcionarios)

No	Sobre el programa de atención educativa responda:	MA	A	PA	MPA	I
1	¿Está mejor preparado para enfrentar la atención educativa de los adultos mayores que viven en el hogar de ancianos?					
2	¿Se siente usted motivado y comprometido para planificar, organizar, ejecutar y evaluar actividades con los adultos mayores del hogar de ancianos?					
3	¿Le resultan interesantes los temas que se abordan en el programa de capacitación para aplicarlos a la vida diaria del hogar de ancianos?					
4	¿Las actividades desarrolladas le han permitido lograr una mejor comunicación, socialización y organización de actividades de tiempo libre?					
5	¿Cree usted que los adultos mayores se sienten mejor comprendidos y atendidos por los funcionarios que trabajan en el hogar de ancianos?					
6	¿Los adultos mayores han manifestado mayor bienestar físico, emocional, psicológico y cultural a partir de la realización de las actividades desarrolladas?					
7	¿A partir de las actividades diseñadas en el programa se ha logrado una mayor cantidad de actividades fuera del hogar de ancianos?					
8	¿Cree usted que los adultos mayores del hogar donde trabaja tienen ahora más conocimientos para enfrentar etapa de la vida con mayor optimismo?					

Leyenda

MA	Muy apropiada
A	Apropiada
PA	Poco apropiada
MPA	Muy poco apropiada
I	Inapropiada

ANEXO 13

Instrumento para criterio de usuarios (adultos mayores)

Objetivo: valorar la aplicabilidad de la propuesta del programa de atención educativa dirigido a los adultos mayores para contribuir a elevar la calidad de vida en los hogares de ancianos de la provincia de Huambo.

Querido anciano:

Nos gustaría que respondiera usted un cuestionario en el que recogeremos sus opiniones sobre las actividades que se han desarrollado como parte del programa de atención educativa, con el objetivo de conocer sus opiniones y sugerencias acerca del nivel de satisfacción que sintió con su aplicación.

En nombre de la autora agradecemos de antemano su valiosa colaboración.

Datos preliminares

- Total de usuarios 8
- Años como residente del hogar
 - De 5 a 10 años 3
 - Menos de 5 años 5
- Sexo
 - Masculino 3
 - Femenino 5

Instrumento de criterio de usuarios (adultos mayores)

No	Sobre el programa de atención educativa responda:	MA	A	PA	MPA	I
1	¿Las áreas de intervención propuestas en el programa de atención educativa satisfacen sus necesidades básicas?					
2	¿Las actividades comprendidas en cada área de intervención, lo motivan a participar?					
3	¿Las actividades realizadas le han permitido mejorar e incrementar su autonomía personal y social?					
4	¿Las actividades desarrolladas le han permitido lograr una mejor comunicación, socialización y organización de actividades de tiempo libre?					
5	¿Se siente usted mejor comprendido y atendido por los funcionarios que trabajan en el hogar de ancianos?					
6	¿Ha logrado tener mayor bienestar físico, emocional, psicológico y cultural a partir de la realización de las actividades desarrolladas?					
7	¿A partir de las actividades diseñadas en el programa se ha logrado una mayor cantidad de actividades fuera del hogar de ancianos?					
8	¿Se siente usted con más conocimientos para enfrentar esta etapa de la vida con mayor optimismo?					

Leyenda

MA	Muy apropiada
A	Apropiada
PA	Poco apropiada
MPA	Muy poco apropiada
I	Inapropiada